

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Die emotionale und motivationale Situation von Schülerinnen und Schülern mit angepassten Lernzielen in der 6. Primarklasse der Regelschule

eingereicht von: Aline Marolf

Begleitung: Waltraud Sempert

Datum der Abgabe: Woche 25 / 2019

Abstract

Es ist erwiesen, dass sich Emotionen von Schülerinnen und Schülern auf ihre Leistungsmotivation auswirken. Der empirische Teil der vorliegenden Masterarbeit basiert auf Befragungen von drei Schülern und einer Schülerin der 6. Primarklasse einer Regelschule. Die qualitative Inhaltsanalyse soll darüber Aufschluss geben, was bei den Betroffenen auf emotionaler und motivationaler Ebene passiert, wenn sie angepasste Lernziele haben. In Verbindung mit der erarbeiteten Theorie werden Erklärungsansätze für die Resultate aus den erhobenen Daten beschrieben. Die Ergebnisse zeigen die Tendenz, dass Schülerinnen und Schüler mit angepassten Lernzielen aufgrund von zu hohen Anforderungen gestresst, nervös, besorgt und verärgert sind. Angepasste Unterstützung kann zu Entspannung führen, wobei der Vergleich mit der sozialen Bezugsgruppe Emotionen wie Stress, Nervosität und Frust hervorruft.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
1.1	Ausgangslage.....	3
1.2	Begründung der Themenwahl.....	4
1.3	Heilpädagogische Relevanz.....	4
1.4	Fragestellung.....	5
2	Theoriegeleitete Auseinandersetzung.....	5
2.1	Emotion und Motivation.....	5
2.1.1	Der Begriff Emotion.....	6
2.1.2	Der Begriff Motivation.....	7
2.1.3	Leistungsemotionen und Leistungsmotivation.....	9
2.1.4	Das Rahmenmodell der Lern- und Leistungsmotivation nach Dresel und Lämmle.....	11
2.2	Ursachen und Bewertung von Emotionen und Motivationsprozessen.....	14
2.2.1	Bezugsnormorientierung.....	14
2.2.2	Attribution.....	18
3	Forschungsmethodik.....	21
3.1	Die Experience Sampling Methode (ESM).....	21
3.1.1	Theoretische Grundlagen zur Experience Sampling Methode.....	21
3.1.2	Die PANAVA- Kurzskaalen als Instrument der Datenerhebung mit der Experience Sampling Methode.....	23
3.1.3	Folgerungen für die Anwendung der Experience Sampling Methode in der vorliegenden Masterarbeit.....	24
3.1.4	Durchführung der Befragung mit der Experience Sampling Methode.....	25
3.2	Die Befragung.....	26
3.2.1	Allgemeine Aspekte der Befragung.....	26
3.2.2	Funktionen des Gedächtnisses und ihr Einfluss auf die Befragung.....	27
3.2.3	Spezifische Probleme bei Kinderinterviews.....	29
3.2.4	Das Leitfadenterview.....	29
3.2.5	Der Ablauf der Befragung mittels Interviews.....	30
3.2.6	Folgerungen für die Durchführung der Interviews in der vorliegenden Masterarbeit.....	31
3.3	Die qualitative Inhaltsanalyse.....	32
3.3.1	Allgemeine Aspekte der qualitativen Inhaltsanalyse.....	32
3.3.2	Ablauf einer klassischen qualitativen Inhaltsanalyse.....	32
3.3.3	Folgerungen für die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse in der vorliegenden Masterarbeit.....	33
4	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse.....	33
4.1	Ergebnisse aus der Befragung mit der Experience Sampling Methode.....	33

4.1.1	Vergleich Person - Situation	35
4.1.2	Ergebnisse von Schüler 1.....	37
4.1.3	Ergebnisse von Schüler 2.....	40
4.1.4	Ergebnisse von Schüler 3.....	42
4.1.5	Ergebnisse Schülerin 4.....	44
4.2	Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse der transkribierten Leitfadeninterviews.....	45
4.2.1	Ergebnisse zum Aspekt angepasste Lernziele als Auslöser von Emotionen.....	45
4.2.2	Ergebnisse zur Ausprägung der Emotionen im Schulalltag von Schülern und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen.....	50
4.2.3	Ergebnisse zur Attribution von Schülern und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen 51	
4.2.4	Ergebnisse zur Bezugsnormorientierung von Schülerinnen und Schülern mit angepassten Lernzielen	51
4.2.5	Beantwortung der aufgeworfenen Fragen zu den einzelnen Schülern und der Schülerin aufgrund der ESF anhand der Interviews	52
4.3	Gegenüberstellung der Ergebnisse aus der Befragung mit der ESM und der Befragung mit den Leitfadeninterviews.....	53
5	Methodenreflexion	57
5.1	Befragung mit der ESM.....	57
5.2	Befragung mit dem Leitfadeninterview	58
5.3	Die qualitative Inhaltsanalyse, computergestützt.....	59
5.4	Fazit zur Methodenreflexion	59
6	Diskussion und Beantwortung der Fragestellung.....	61
6.1	Diskussion der Ergebnisse	61
6.2	Beantwortung der Fragestellung.....	64
6.3	Ausblick.....	65
	Tabellenverzeichnis	67
	Abbildungsverzeichnis.....	67
	Literaturverzeichnis.....	67

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

«Ich möchte das Gleiche machen wie meine Mitschüler und Mitschülerinnen!», «Das ist doch zu einfach für mich, weshalb kann ich nicht auch die schwierigen Aufgaben machen?» oder «Ist es, weil ich so schlecht in der Schule bin, dass ich mit Ihnen arbeiten muss?». «Bin ich noch weit zurück zur Klasse mit dem Stoff?», «Kann ich nicht wieder Noten kriegen, wie die anderen der Klasse? Mein Abstand zu ihnen wird immer grösser und ich hole nie mehr auf!». Solche Äusserungen von Schülerinnen und Schülern mit angepassten Lernzielen und Verstärkten Massnahmen lassen vermuten, dass es den Betroffenen Mühe bereitet, ihre Sonderstellung zu verstehen und zu akzeptieren. Es stellt sich die Frage, welche Emotionen und Gedanken hinter diesen Fragen stehen. Denken die Betroffenen tatsächlich, dass sie dem Unterrichtsstoff der Mitschüler und Mitschülerinnen folgen könnten, wenn man sie nur lassen würde? Attribuieren sie die angepassten Lernziele mit einem persönlichen Misserfolg? Können sie die individuellen Fortschritte, welche sie dank den angepassten Lernzielen erzielen, nicht als solche erkennen, da ihre erbrachten Leistungen mehrheitlich tiefer liegen, als diejenigen vieler Mitschüler und Mitschülerinnen? Wie ist es also, wenn man trotz persönlichem Erfolg dank angepassten Lernzielen, im Vergleich zu seinen Peers zu den schlechtesten gehört? Wie ist es, wenn man feststellt, dass die anderen Schüler und Schülerinnen der Klasse ständig anscheinend «schwierigere» Aufgaben lösen und dadurch scheinbar grössere Fortschritte erzielen als man selber? Wie ist es, wenn man zwar individuelle Unterstützung bekommt, diese aber möglicherweise permanent mit dem eigenen Versagen in Verbindung bringt? Einige Schülerinnen und Schüler scheinen diese Tatsache mit der Zeit zu akzeptieren, andere kämpfen dagegen an oder verharren in Resignation.

Beobachtungen zufolge scheint es wenige Schüler und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen zu geben, welche die individuellen Fortschritte als Erfolg anerkennen. Es wird aber vermutet, dass mit dem Wegfall der schlechten Noten nicht automatisch die soziale Bezugsnorm, also der Vergleich mit den Mitschülern und Mitschülerinnen, wegfällt. Die Tatsache, dass man keine Noten hat, weil man anscheinend versagt hat, scheint für betroffene Schülerinnen und Schüler schmerzhaft zu sein. Sie wirken frustriert oder schämen sich gar.

Hier wird ein Vergleich mit der Aussage von Dresel und Lämmle (2017, S. 103) gewagt. Sie erwähnen die Tatsache, dass die Hauptmotivation etlicher Schülerinnen und Schüler im Unterricht darin besteht, gute Leistungen zu demonstrieren und schlechte Leistungen zu vermeiden und Wissenslücken und geringe Fähigkeiten zu verbergen. Dies widerspricht der eigentlichen Idee von angepassten Lernzielen, bei der es darum geht, den Lernprozess in den Vordergrund zu stellen. Stimmt die Aussage von Dresel und Lämmle, lässt dies die Vermutung zu, dass Schülerinnen und Schülern mit angepassten Lernzielen die Hauptmotivation im Unterricht genommen wird. Sie haben kaum Möglichkeiten, ihre guten Leistungen zu demonstrieren. Erzielen sie gute Leistungen, beziehen sich diese auf ihre individuelle Bezugsnorm. Wohl haben sie im Vergleich zu ihren früheren Leistungen Fortschritte erzielt, verglichen mit der Klasse haben diese Erfolge für den einzelnen Schüler oder die einzelne Schülerin aber kaum den Wert, präsentiert werden zu müssen. Schlechte Leistungen zu meiden und Wissenslücken und geringe Fähigkeiten zu verbergen wird ihnen nur bedingt gelingen, da die Lernenden mit angepassten

Lernzielen stark im Fokus der Schulischen Heilpädagogin oder des Schulischen Heilpädagogen (SHP) und der Lehrperson stehen. Zudem wurden ihre geringen Fähigkeiten und Wissenslücken offensichtlich erkannt, sonst würden sie nicht zu der Gruppe Schülerinnen und Schüler mit angepassten Lernzielen gehören. Wie fühlen sich Schülerinnen und Schüler, wenn sie ihre Motivation plötzlich nicht mehr auf der Demonstration guter Leistungen oder der Vermeidung schlechter Leistung aufbauen können, sondern den Lernprozess in den Fokus stellen müssen und dieser Lernprozess im Vergleich zu der Bezugsgruppe immer auf einer niedrigeren Stufe stattfindet, als die Lernprozesse der Mitschüler und Mitschülerinnen?

Die aus den Beobachtungen und den Überlegungen im Zusammenhang mit der Aussage von Dresel und Lämmle aufgeworfenen Fragen sollen für die Masterarbeit wegweisend sein.

1.2 Begründung der Themenwahl

Die in der Ausgangslage aufgeworfenen Fragen bedürfen einer Klärung. Es interessiert im konkreten, welche Gedanken die Schülerinnen und Schüler mit angepassten Lernzielen sich zu ihrer persönlichen Situation machen und welche Emotionen sie im Kontext Schule empfinden. Zudem soll der Zusammenhang zwischen der Situation als Schüler oder Schülerin mit angepassten Lernzielen und der Motivation geklärt werden. Vermutlich hängen die Aspekte eng zusammen.

In der Theorie sollen Ansätze gefunden werden, um zu klären, was auf emotionaler und motivationaler Ebene bei Schülern und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen ablaufen könnten. Dazu findet eine Auseinandersetzung mit Emotionen und Motivation im Allgemeinen und dann mit Leistungsemotionen und Leistungsmotivation im Speziellen statt. Zwischenmenschliche Emotionen werden in der vorliegenden Arbeit nur bedingt berücksichtigt. Von Interesse sind die Prozesse, welche sich im Schulalltag bezüglich Leistungen abspielen.

Da vermutet wird, dass die Schüler und Schülerinnen ihre Leistungen aufgrund der sozialen Bezugsnorm bewerten, findet eine Auseinandersetzung mit Fachartikeln und Forschungsberichten bezüglich Bezugsnormorientierung statt. Ebenso soll die theoretische Vertiefung in das Thema Attribution Hinweise dafür geben, wie Schüler und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen persönliche Erfolge und Misserfolge bewerten.

In der Praxis werden drei Schüler und eine Schülerin mit angepassten Lernzielen, welche die 6. Primarklasse einer Regelschule besuchen, anhand der Experience Sampling Methode, welche im Kapitel 3.1 erläutert wird, zu ihrem Befinden in unterschiedlichen Unterrichtssettings befragt. Aufgrund der Ergebnisse der Befragung werden Einzelinterviews mit den Teilnehmenden geführt, in denen zudem Fragen zur Bezugsnormorientierung und Attribution geklärt werden sollen. Die Interviews werden anhand einer computergestützten qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Kombination von Befragung, Interview und Theorie soll helfen, eine Antwort auf die Frage nach dem Befinden und den motivationalen Prozessen bei Schülern und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen zu finden.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Arbeitet man mit Schülerinnen und Schülern mit angepassten Lernzielen ist es unumgänglich, sich eine Wissensbasis über emotionale und motivationale Prozesse in Lern- und Leistungssituationen zu

erarbeiten. Die grosse Mehrheit der Kinder beginnen ihre Schullaufbahn motiviert. Aus wiederholten Misserfolgserlebnissen resultieren niedrige Selbstkonzepte (vgl. Frenzel & Stephens, 2017, S. 53). Es liegt auf der Hand, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf stärker von Misserfolgserlebnissen und den damit verbundenen negativen Emotionen betroffen sind. Es wird davon ausgegangen, dass es im Falle von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf die Aufgabe der SHP oder des SHP ist, die bestmöglichen Voraussetzungen für ideale Lernbedingungen zu schaffen. Die Schülerinnen und Schüler sollen motiviert lernen können und sich dabei wohl fühlen. Dresel und Lämmle (2017, S. 84) betonen, dass die Förderung einer günstigen Lern- und Leistungsmotivation ein wichtiges Bildungsziel darstellt. Für die bestmögliche Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf muss sich eine SHP oder ein SHP die Frage stellen, ob die angepassten Lernziele eine Möglichkeit bieten, das Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf zu stärken, Misserfolge und negative Emotionen zu verringern und die Voraussetzung für eine günstige Lernmotivation zu schaffen. Rheinberg und Krug (2017, S. 5) schreiben, dass je unterschiedlicher die Lerngeschwindigkeit und je grösser die Leistungsheterogenität in Schulklassen sind, desto wichtiger wird die Motivationsförderung im Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler müssen die Möglichkeit haben, sich trotz unterschiedlicher Lernvoraussetzungen im Unterricht realistische Ziele setzen zu können und zu erleben, wie als Folge ihres Lerneinsatzes die eigenen Kompetenzen dauerhaft wachsen.

Ein Tätigkeitsfeld von SHPs ist die Regelschule. Die angepassten Lernziele werden in diesem Setting zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf eingesetzt. Vermögen Schüler und Schülerinnen dem Basislernstoff der Klasse nicht mehr zu folgen, bekommen sie in einzelnen oder auch in mehreren Fächern «angepasste Lernziele». Gemässe eines Förderplanes, welcher die oder der SHP aufgrund des aktuellen Leistungsniveaus des Schülers/der Schülerin erstellt, erlernen sie die Kompetenzen im entsprechenden Unterrichtsfach. Schüler und Schülerinnen mit «Verstärkten Massnahmen» haben einen Sonderschulstatus und sind in die Regelschule integriert. Sie haben ebenfalls angepasste Lernziele in definierten Unterrichtsfächern. Es gilt sicherzustellen, ob diese Massnahmen dazu dienen, negative Emotionen der betroffenen Schülern und Schülerinnen zu verringern und eine günstige Lernmotivation zu schaffen.

1.4 Fragestellung

Was geschieht bei Schülerinnen und Schülern auf emotionaler und motivationaler Ebene, wenn sie angepasste Lernziele haben?

2 Theoriegeleitete Auseinandersetzung

2.1 Emotion und Motivation

Die Fragestellung beinhaltet Aspekte der Emotion und der Motivation. Um klären zu können, was bei Schülerinnen und Schülern auf emotionaler und motivationaler Ebene geschieht, wie es ihnen also geht, wenn sie angepasste Lernziele haben und wie ihre motivationale Situation dabei aussieht, muss geklärt werden, was unter Emotion und Motivation verstanden wird. Hier findet zunächst eine allgemeine

Auseinandersetzung mit den zwei Begriffen statt, gefolgt von einer Spezifizierung bezüglich Leistungsemotionen und Leistungsmotivation.

2.1.1 Der Begriff Emotion

Emotionen sind körperlich-seelische Prozesse. Durch diese Prozesse wird ein Umweltgeschehen aufgenommen, verarbeitet, klassifiziert und interpretiert. Dabei findet eine Bewertung statt (Hülshoff, 1999, S. 14). Emotionen sind nicht neutral, sondern was wir wahrnehmen, wird bewertet. Frenzel und Stephens (2017, S. 20) beschreiben vier Komponenten der Emotion, welche den **affektiven Kern** umgeben. Eine erlebte Emotion setzt unweigerlich physiologische Prozesse in Gang. So kann sich bei Angst die Herzrate erhöhen, der Muskeltonus anspannen, etc. Diese **physiologischen Prozesse** spielen sich bei den betroffenen nicht nur im Körper (peripher), sondern auch im Gehirn (zentralnervös) ab. Laut Frenzel und Stephens (2017, S. 20) weiss man, dass Emotionen die zentralnervösen Erregungsmuster insbesondere im Bereich des Mandelkerns (Amygdala), aber auch im Bereich der Grosshirnrinde (Kortex) haben. Besonders die kortikale Erregung steht im Zusammenhang mit der **kognitiven Komponente** der Emotion. Sie führt dazu, dass sich einem beim Erleben einer Emotion bestimmte Gedanken aufdrängen. So kann es bei herausfordernden Aufgaben sein, dass man denkt: «Das schaff ich nie! Ich bin viel zu langsam!», oder auch «Da war ich schon immer gut, da werde ich Klassenbeste!». Die **expressive Komponente** beschreibt bestimmte Gesichtsausdrücke und Körperhaltungen, welche beim Erleben bestimmter Emotionen eingenommen werden. Dies kann der hängende Kopf, die runzelnde Stirn, hochgezogenen Mundwinkel, etc. sein. Durch die expressive Komponente wird eine Emotion für Interaktionspartner erkennbar. Sie macht es dem Gegenüber möglich, auf die wahrgenommene Emotion zu reagieren. Die **motivationale Komponente** (Frenzeln & Stephens, 2017, S. 23) beinhaltet, dass eine Emotion ein bestimmtes Verhalten auslöst. Empfindet man zum Beispiel Angst gegenüber einem Hund, reagiert man mit Abstand. Ist einem eine Arbeit gut gelungen, möchte man die gleiche Situation nach Möglichkeit bewusst wieder herbeiführen.

Abbildung 1: Komponenten von Emotionen (Frenzel & Stephens, 2017, S.21)

Hascher und Edlinger (2009, 106f.) beschreiben, dass sich Emotionen von Affekten und Stimmungen darin unterscheiden, dass sie konkret bestimmbar sind (z.B. als Erleichterung, Wut, Trauer, Freude)

und in der Regel auf ein spezifisches Ereignis (z.B. Streit, Note, Verlust, ein Lob) zurückzuführen sind. Der körperlich-seelische Zustand der Person steht beim Erleben einer Emotion im Zentrum. Charakteristischerweise werden Emotionen relativ passiv erlebt und die Person scheint sie spontan zu empfinden. Trotzdem ist die Person involviert und berührt. Dies geschieht auf der Grundlage von Wertmassstäben, die durch die Kultur und Gesellschaft vermittelt und geprägt werden.

Wichtig für den schulischen Kontext ist die Abgrenzung zwischen «States» und «Traits». Der «state» meint ein momentanes, situatives Erleben von Emotionen im Gegensatz zum «trait», welcher eine persönlichkeitsbasierte Neigung, in verschiedenen Situationen stärker oder weniger stark mit bestimmten Emotionen zu reagieren, beschreibt (Frenzel & Stephens, 2017, S. 22). Wird einer Lehrerin ein Schüler oder eine Schülerin als ängstlich beschrieben, ist es wichtig zu wissen, ob der Schüler oder die Schülerin in spezifischen Situationen (beispielsweise bei Prüfungen) ängstlich ist oder ob er oder sie generell ängstlich ist.

Bezug zur Fragestellung

Was geschieht bei Schülerinnen und Schülern auf emotionaler und motivationaler Ebene, wenn sie angepasste Lernziele haben?

- Es wird vermutet, dass die Situation der Schülerinnen und Schüler mit angepassten Lernzielen auf die vier beschriebenen Komponenten einer Emotion einen Einfluss hat. Das Umweltgeschehen, welches im schulischen Kontext für die betreffenden Schüler und Schülerinnen angepasst ist, wird von ihnen aufgenommen, verarbeitet, klassifiziert und interpretiert. Die Bewertung findet über die Emotionen statt. Aufgrund der expressiven Komponenten (Mimik, Gestik, Äusserungen), können die Emotionen der Schüler und Schülerinnen wahrgenommen werden. Die in der Ausgangslage geschilderten Beobachtungen bezüglich Verhaltensweisen geben Hinweise auf die motivationale Komponente der Schüler und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen. Es wird vermutet, dass die spezifische Situation der betroffenen Schülern und Schülerinnen gehäuft negativ empfundene Emotionen hervorruft. Ob dem wirklich so ist, soll überprüft werden.
- Aspekte der kognitiven Komponente scheinen in einem engen Zusammenhang mit der Thematik der Attribution zu stehen und können im Kapitel 2.2.2 noch eingehender geklärt werden.

2.1.2 Der Begriff Motivation

Motivation ist ein hypothetisches Konstrukt, welches sich anhand von Indikatoren im Verhalten, Denken und emotionalen Erleben erschliessen lässt. Unter Motivation verstehen wir das, was uns antreibt, in eine bestimmte Richtung treibt. Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort «movere» («bewegen») und «motus» («die Bewegung») ab (Weiner, 2010, S. 17). Dresel und Lämmle (2017, S. 82) definieren das moderne Motivationsverständnis anhand folgender vier Punkte:

- Psychische Prozesse, die im Handlungsverlauf zum Tragen kommen (Initiierung, Planung, Ausführung, Bewertung).
- Die Merkmale einer Person als auch die Merkmale einer Situation bedingen die aktuelle Motivation.

- Kognitive Prozesse, wie beispielsweise Ziele als gedankliche Vorwegnahmen wünschenswerter Zustände, oder die Einschätzung, ob Ziele durch eigenes Handeln erreicht werden können, sind im Zusammenhang mit Motivation zentral.
- Soziale Prozesse, welche bei der Entstehung motivationaler Prozesse beteiligt sind, sind bedeutsam. Im Besonderen spielt der Vergleich der eigenen Leistungen mit jenen von anderen Personen eine wichtige Rolle.

Wilbert (2010, S. 17f.) beschreibt die Motivation als Klärung der Frage, weshalb sich Menschen überhaupt verhalten und nicht vielmehr gar nichts tun. Es interessiert, aus welchem Grund Menschen auf eine bestimmte Art handeln oder eben etwas unterlassen zu tun. Wilbert (2010, S. 18) bezeichnet die Motivation als ein Hilfskonstrukt für die Antwort auf die Frage, was Menschen antreibt. Bis anhin fehlt eine Formel. Die Einteilung in grundlegende Kategorien und die Entwicklung von Erklärungsmodellen innerhalb der Kategorien ist ein sinnvoller Ansatz, sich einer möglichen Antwort anzunähern. Wichtig dabei ist, den Begriff Motivation nicht auf jegliches menschliche Verhalten zu beziehen, sondern nur auf bestimmtes Verhalten. In Bezug auf Motivation handelt es sich beim Verhalten um intentionales Handeln (vgl. Wilbert 2010, S. 19). Das Handeln kann dabei Mittel sein, um ein Ziel zu erreichen (mittelbar) oder es kann den aktuell als angenehm empfundenen Zustand aufrechterhalten oder einen unangenehmen Zustand verändern (unmittelbar).

Rheinberg und Vollmeyer (2012, S.14) beschreiben eine motivierte Person als eine Person, die ein Ziel hat, sich anstrengt und ablenkungsfrei bei der Sache bleibt. Auch sie beschreiben den Begriff Motivation als eine gedankliche Konstruktion. Den Motivationsphänomenen gemeinsam ist «...die Komponente einer aktivierenden Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zielzustand» (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S.15). Die Aufgabe der Motivationspsychologie beinhaltet, verschiedene Teilprozesse in ihrem Zusammenspiel zu beschreiben und zu erfassen. Die Abhängigkeiten und Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen, sollen näher aufgeklärt werden. Es interessieren ihre Auswirkungen im Erleben und nachfolgenden Verhalten.

Das motivierte Handeln des Menschen wird, so Heckhausen und Heckhausen (2007, S. 1), durch die Charakteristika des Strebens nach Wirksamkeit und der Organisation von Zielengagement und Zieldistanzierung bestimmt. Die Motivationspsychologie setzt sich mit der Richtung, Persistenz und Intensität von zielgerichtetem Verhalten auseinander. Dabei ist die Person immer in Wechselwirkung mit der Situation. Zu den personenbezogenen Einflüssen zählen beispielsweise antizipierte Handlungsergebnisse und deren Folgen (Heckhausen & Heckhausen, 2017, S. 3).

Bezug zur Fragestellung

Was geschieht bei Schülerinnen und Schülern auf emotionaler und motivationaler Ebene, wenn sie angepasste Lernziele haben?

- Die Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt spielt in der Motivationspsychologie eine wichtige Rolle. Somit wird die Situation der Schülerinnen und Schülern mit angepassten Lernzielen wohl einen Einfluss auf ihre Motivation haben.

- Das Streben nach Wirksamkeit (Heckhausen & Heckhausen, 2007, S.1) ist ein Merkmal motivierten Handelns. Wie und wann können Schülerinnen und Schüler mit angepassten Lernzielen im Schulsetting Wirksamkeit erleben?
- Bezieht man die Aussage von Wilbert (2010, S. 19), dass Handeln ein Mittel ist um ein Ziel zu erreichen, ein als angenehm empfundenen Zustand aufrechterhalten oder unangenehmen Zustand zu verändern in die Überlegungen bezüglich Schülerinnen und Schüler mit angepassten Lernzielen mit ein, stellt sich die Frage, was für sie ein zu erreichendes Ziel ist und welchen Zustand sie in ihrer Situation als angenehm oder unangenehm empfinden. Da es im Schulsetting bezüglich Ziele vermutlich mehrheitlich um Leistungserfolg geht, fragt es sich, ob sie überhaupt die Chance haben, sich befriedigende Ziele zu setzen und ob sie eine Möglichkeit sehen, unangenehm empfundene Situationen zu verändern.

2.1.3 Leistungsemotionen und Leistungsmotivation

Da im Kontext Schule Leistungssituationen im Vordergrund stehen, findet hier eine Auseinandersetzung mit der Thematik Leistungsemotionen und Leistungsmotivation statt.

Bundschuh (2003, S. 131) schreibt, dass alles Denken von Emotionen gesteuert ist. Vorstellungen lassen sich ebenfalls von Emotionen leiten. Diese folgen einander in prozesshaften Sequenzen und verfolgen angenehme Ziele. Sind viele verschiedene Weiterentwicklungen eines Gedankens möglich, wird jeweils derjenige bevorzugt, der zu positiven oder angenehmen Empfindungen oder Emotionen führt.

Erfolg und Misserfolg sind während der ganzen Schulzeit von grosser Wichtigkeit für die Schülerinnen und Schüler. Die Leistung bietet Grund zur Erweckung intensiver Emotionen. Erfolg und Misserfolg im Zusammenhang mit Leistung hat oft Auswirkungen auf den weiteren Werdegang einer Schülerin oder eines Schülers. Er entscheidet über Abschluss oder Rauswurf, über arbeitstätig oder arbeitslos, über Reichtum oder Armut und gar über Krankheit oder Gesundheit. Situationen, die schulische Leistungen erfordern, lösen die Emotionen Freude, Hoffnung, Stolz, Wut, Angst, Scham, Langeweile und Hoffnungslosigkeit aus. Diese Emotionen sind für Schülerinnen und Schüler genauso bedeutsam wie für die Lehrpersonen, bezogen auf ihrer Karriere. Die genannten Emotionen sind nicht nur ein Phänomen von Erfolg oder Misserfolg, sondern können die physische und psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern, sowie von Lehrpersonen massgeblich beeinflussen und gefährden (vgl. Pekrun & Perry, 2014, S. 120).

Pekrun & Perry (2014, S. 121) definieren Leistungsemotionen als eine affektive Erregung, die direkt an eine leistungsgebundene Aktivität gebunden ist oder an ein leistungsgebundenes Ergebnis (Erfolg oder Misserfolg). Dazu haben sie die im Folgenden abgebildete dreidimensionale Taxonomie der Leistungsemotionen erstellt.

Tabelle 1: Klassifikation von Leistungsemotionen (Pekrun; zitiert nach Frenzel & Stephens, 2017, S.31)

		Valenz: Positiv (angenehm)	Valenz: Negativ (unangenehm)
Fokus: Aktivität	aktuell	(Lern-) Freude	Langeweile, Frustration, Ärger
Fokus: Ergebnis	prospektiv	Hoffnung, Vorfreude	Angst, Hoffnungslosigkeit
	retrospektiv – selbstbezogen	(Ergebnis-) Freude, Erleichterung, Stolz	Trauer, Enttäuschung, Scham/Schuld, Ärger
	retrospektiv – fremdbezogen	Dankbarkeit, Schadenfreude	Ärger, Neid, Mitleid

In der Tabelle ist ersichtlich, dass Leistungsemotionen in die Kategorien Valenz und Aktivität eingeteilt werden. Die Valenz unterscheidet positiv empfundene Emotionen von negativ empfundenen Emotionen. Bei der Aktivität wird zwischen Emotionen unterschieden, die zu einer physischen Aktivierung führen und solchen, die zu einer passiven Haltung führen. Der Objektfokus dient dazu, zu unterscheiden, ob die Emotionen primär auf die Aktivität oder auf das Leistungsergebnis gerichtet sind.

Emotionen sind dazu da, die Leistungsmotivation der Schülerinnen und Schüler zu beeinflussen. Positive aktivierende Emotionen wie Lernfreude, Hoffnung auf Erfolg oder Stolz darüber, etwas erreicht zu haben unterstützen die Motivation, indem sie die Aktivität ihrer selbst willen (z.B. Freude) oder aufgrund ihres angestrebten Ziels (z.B. Stolz) vorantreiben. Bei negativ bewerteten, deaktivierenden Emotionen ist das Gegenteil zu erwarten (z.B. Langeweile oder Hoffnungslosigkeit). Diese Emotionen können jegliche Motivation untergraben, da sie eine niedrige Kontrollüberzeugung fördern (Hoffnungslosigkeit) oder jeglichen Anreiz die Aktivität auszuführen zerstören (Hoffnungslosigkeit) (vgl. Pekrun & Perry, 2010, S.132).

Geht der Antrieb zum Handeln von der Person selbst aus, fühlt sie sich einem Tüchtigkeitsmassstab verpflichtet und verfolgt Leistungsziele, wird von Leistungsmotivation gesprochen (Brunstein & Heckhausen, 2007, S. 143). Ein Verhalten gilt als leistungsmotiviert, wenn eine Person bestrebt ist, etwas besser zu machen.

Rheinberg und Vollmeyer (2017, S.30) betonen im Zusammenhang mit der Leistungsmotivation ebenfalls die Selbstbewertung der eigenen Tüchtigkeit. Die Selbstbewertung zeigt sich in Erlebnissen wie Stolz auf das eigene Können, der sich nach einem Erfolg bei einer herausfordernden Aufgabe einstellen kann. Die Leistungsmotivation unterscheidet sich, so Rheinberg und Vollmeyer (2017, S. 32) durch die engagierte Zielverfolgung, die durch die Selbstbewertung eigener Tüchtigkeit angeregt ist. Ob die leistungsthematischen Selbstbewertungsfolgen Einfluss auf das Handeln einer Person haben, hängt vom Anforderungscharakter der Situation ab. Die Freude über die eigene Tüchtigkeit stellt sich bei der Leistungsmotivation nur dann ein, wenn man den Erfolg der eigenen Fähigkeit oder dem eigenen Bemühen zuschreiben kann (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S.61). Das gute Resultat darf nicht auf äussere Ursachen wie Glück, Hilfe von anderen oder geringe Anforderungen zurückzuführen sein.

Bezug zur Fragestellung:

Was geschieht bei Schülerinnen und Schülern auf emotionaler und motivationaler Ebene, wenn sie angepasste Lernziele haben?

- Die Schulkarriere von Schülern und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen in der 6. Primarklasse ist vermutlich von vielen Misserfolgen geprägt. Es wird angenommen, dass sie bezogen auf Leistungen intensive, negativ empfundene Emotionen kennen (vgl. Tabelle 1, Valenz negativ).
- Wichtig scheint der Aspekt des Anforderungscharakters einer Situation zu sein. Erlebt ein Schüler oder eine Schülerin zu hohe oder zu tiefe Anforderungen, wirkt sich das auf die Emotionen und die Motivation aus. Es fragt sich, wie die Schüler und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen ihr Anforderungsniveau erleben, also ob die angepassten Lernziele ihrem Anforderungsniveau entsprechen oder ob sie sich mit zu hohen oder zu tiefen Anforderungen konfrontiert sehen.
- Es soll überprüft werden, ob die Betroffenen in der Lage sind, möglichen Erfolg überhaupt als solchen zu erkennen und ihn den eigenen Fähigkeiten oder dem eigenen Bemühen zuzuschreiben. Dies wäre für eine günstige Leistungsmotivation notwendig (vgl. Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S.61). Eine genauere Auseinandersetzung mit der Selbstbewertung von Erfolg und Misserfolg, welche anscheinend im Zusammenhang mit Emotionen steht, findet im Kapitel 2.2.2 beim Thema Attribution statt.

2.1.4 Das Rahmenmodell der Lern- und Leistungsmotivation nach Dresel und Lämmle

Dresel und Lämmle (2017, S. 85ff.) schlagen zur Ordnung des Gefüges von Komponente, Bedingungen und Konsequenzen der Lern- und Leistungsmotivation ein Rahmenmodell vor.

Zentral ist die aktuelle Motivation für bestimmte Lern- oder Leistungshandlungen in der konkreten (Lehr-Lern) Situation (Block A). Aus der Bewertung der Wünschbarkeit – der Wertkomponente – und den Erwartungen bezüglich Realisierbarkeit – der Erwartungskomponente – ergibt sich die aktuelle Motivation. Die Wert- und Erwartungskomponenten sind situationsabhängige Bewertungskomponenten. Wie die aktuelle Motivation sind sie sowohl von überdauernden Merkmalen der Person als auch von Merkmalen der Lehr-Lern-Umwelt zu abhängig. Personenmerkmale ergeben sich aus einer Reihe relativ stabiler und bereichsübergreifender motivationaler Tendenzen und Überzeugungen (Block B). Dazu zählen eher wertbezogene Aspekte wie beispielsweise Interessen und überdauernde Zielorientierung oder eher erwartungsbezogene Aspekte wie Annahmen über die Höhe der eigenen Fähigkeiten. Die Merkmale des Lehr-Lern-Kontexts (Block C) ergeben sich aus überdauernden Umweltmerkmalen, wie Erwartungen und Werthaltungen von Lehrkräften, Eltern und Gleichaltrigen, sowie klimatischen Aspekten des Unterrichts. Weiter sind die davon abhängigen Merkmale der Lern-Lehr-Situation entscheidend. Dazu gehören beispielsweise die darin enthaltenen Möglichkeiten, Anforderungen für Lern- und Leistungshandlungen, die Interessantheit und Schwierigkeit der Themen und Tätigkeiten, Unterstützungsmöglichkeit sowie Feedbacks.

Die mittlere Spalte des Modells befasst sich mit dem Handeln der Person in der konkreten Lehr-Lern-Situation. Dresel und Lämmle (2017, S. 85) weisen darauf hin, dass diese Spalte in Anlehnung an das Rubikonmodell (auf welches in dieser Arbeit nicht näher eingegangen wird) strukturiert ist. Wichtig ist, dass basierend auf der aktuellen Motivation (Abwägungsphase, Block A) bestimmte Handlungen geplant, initiiert und ausgeführt werden (Planungs- und Handlungsphase Block D). Die vorgestellten Konsequenzen der Motivation sind hier verortet. Es folgt die Bewertung der Lern- bzw. Leistungshandlungen. In dieser Phase werden Gütemassstäbe angewendet, um Ergebnisse als Erfolg oder Misserfolg zu beurteilen. Eine mehr oder weniger explizite Ursachenanalyse wird vorgenommen (Block E).

Die einzelnen Blöcke stehen in einer Wechselwirkung zu einander. Eine Bewertung erfolgt stets in Abhängigkeit der situationsübergreifenden motivationalen Tendenzen und Überzeugungen. So zum Beispiel, wenn schulischer Erfolg vor dem Hintergrund geringer selbsteingeschätzter Fähigkeiten auf glückliche Umstände zurückgeführt wird (B->E). Umweltmerkmale, wie etwa extern angelegte Bewertungsmassstäbe oder fähigkeitsbezogene Rückmeldung von Lehrkräften, beeinflussen die Bewertung ebenso (C->E). Die Einschätzung der Realisierbarkeit und Wünschbarkeit sowie die aktuelle Motivation bei vergleichbaren Handlungsoptionen wird unmittelbar auch durch die Bewertung von Handlungsergebnissen und die vorgenommenen Ursachenerklärungen beeinflusst (E->A). Kann keine eigene Fähigkeiten auf zurückführbare gute Leistung möglich erscheinen, wird das Interesse an einem Thema reduziert. Das bedeutet, dass aus wiederkehrenden Handlungsbewertungen Anpassungen personenspezifischer motivationaler Tendenzen und Überzeugungen resultieren können (E->B). Korrigieren beispielsweise Eltern nach Erfolg ihres Kindes ihre Überzeugung über die Fähigkeit ihres Kindes nach oben, oder passen die Lehrkräfte die Schwierigkeiten des Unterrichts ihren Schülern an, handelt es sich auf der Grundlage von Handlungsergebnissen um Anpassungen in der Lernumwelt (E->C).

Die Rückkoppelungsmechanismen zeigen auf, dass motivationale Tendenzen und Überzeugungen in wiederholter Wechselwirkung mit der Umwelt entstehen und sich stabilisieren. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass sich Aspekte aus der Lernumwelt als Konsequenz dieser Wechselwirkungen an den Lernenden anpassen. Wichtig ist, dass sich die Teilprozesse stets an spezifischen Handlungen vollziehen.

Abbildung 2: Rahmenmodell der Lern- und Leistungsmotivation nach Dresel und Lämmle (2017, S. 86f.)

Bezug zur Fragestellung

Was geschieht bei Schülerinnen und Schülern auf emotionaler und motivationaler Ebene, wenn sie angepasste Lernziele haben?

Das Rahmenmodell der Lern- und Leistungsmotivation umfasst zahlreiche Aspekte, welche einen Einfluss auf den Prozess des Lernens haben. Um die Frage zu beantworten, wie es den Schülerinnen und Schülern mit angepassten Lernzielen in ihrer spezifischen Situation geht und was bei ihnen auf motivationaler Ebene geschieht, wird im Folgenden vertieft auf die Bewertung von Handlungsergebnissen (Block E) eingegangen. Wie im Kapitel zu den Emotionen beschrieben, finden mit den Emotionen Bewertungen statt. Im Zusammenhang mit der Lern- und Leistungsmotivation geschieht dies gemäss dem Rahmenmodell von Dresel und Lämmle (2017, S. 85ff) anhand von Bezugsnormen und Ursachenklärungen für Erfolg und Misserfolg. Darauf folgen emotionale Reaktionen und Hilflosigkeitsreaktionen. Wie bereits beschrieben wird in einem Gütemassstab die soziale Bezugsnorm vermutet. Als Ursachenklärung findet die Auseinandersetzung mit der Attribution statt. Letztendlich soll in den Befragungen geklärt werden, welche Reaktionen die betroffenen Schüler und Schülerinnen konkret zeigen.

2.2 Ursachen und Bewertung von Emotionen und Motivationsprozessen

2.2.1 Bezugsnormorientierung

Die Auseinandersetzung mit der Bezugsnorm bezieht sich auf den Block E «Bewertung von Handlungsergebnissen» des Rahmenmodells der Lern- und Leistungsmotivation von Dresel und Lämle (2017, S. 86f.). Üblicherweise, so Rheinberg (2014, S. 2), wird das Resultat eines Leistungsnachweises von Schülerinnen und Schülern zwecks Beurteilung mit anderen Schülerinnen und Schülern verglichen. Dieses Vorgehen trifft man häufig bei der Benotung von Klassenarbeiten an. Rheinberg (2014, S. 2) stellt die Frage in den Raum ob man nicht auch berücksichtigen sollte, ob sich der Schüler oder die Schülerin im Vergleich zu früher verbessert bzw. verschlechtert hat. Vergleichsperspektiven nennt man, so Rheinberg (2014, S. 3), Bezugsnormen. Von einer sozialen Bezugsnorm ist die Rede, wenn es sich um den Vergleich mit anderen handelt. Was über dem Durchschnitt liegt ist «gut», was darunter liegt ist «schlecht». Bei der individuellen Bezugsnorm handelt es sich um einen Vergleich mit sich selbst. Es kann eine ansteigende oder eine abfallende Tendenz festgestellt werden.

Die Abbildung von Rheinberg (2014, S. 4) verdeutlicht, dass es qualitativ verschiedenen Bezugsnormen gibt, die als Hintergrund ganz verschiedene Seiten desselben Resultates sichtbar machen.

Abbildung 3: Bezugsnormen (Rheinberg, 2004, S.4)

In der Abbildung sind Kenntnisse und Fertigkeiten, die von drei fiktiven Schülern A, B und C in einer bestimmten Lernzeit in einem bestimmten Bereich erworben wurden, dargestellt. Der Bereich könnte z.B. die Leseflüssigkeit, Fähigkeiten beim Brucherrechnen und anderes mehr beinhalten. In der Regel nehmen Kenntnisse und Fertigkeiten als Folge von Lernen zu, weshalb die drei Lernkurven in der Abbildung ansteigen. Die Schwankungen sind auf wechselnde Tagesform oder andere Zufälligkeiten zurückzuführen. Der Lernzuwachs ist aber abhängig von den Anstrengungen und Bemühen der Schülerinnen und Schüler, sowie von der Art und Intensität des Übens. Dieser Lerneinsatz kann über die Lernzeit erheblich variieren, weshalb auch der Lernzuwachs schwankt. Eine wichtige Tatsache besteht darin, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleich schnell lernen. Aus diesem Grund sind die Kurven unterschiedlich steil.

Die Pfeile 1, 2 und 3 kennzeichnen verschiedene Bezugsnormen. Wer im jeweiligen Bereich zu den besseren und wer zu den schlechteren Schülerinnen und Schülern gehört, macht die soziale Bezugsnorm (Pfeil 2) deutlich. Die Schülerinnen und Schüler sollten hinreichend verschieden sein, damit ein relativ konstantes Leistungsbild entsteht. Es ist ersichtlich, dass Schüler A konstant besser ist als Schüler B, welcher wieder besser ist als Schüler C. Dabei handelt es sich um zeitstabile Leistungsunterschiede, welche meist zeitkonstanten Ursachen, besonders Fähigkeiten zugeschrieben werden. Die Vergleichsperspektive, welche durch die soziale Bezugsnorm hervorgerufen wird, hebt die Vergleichsperspektive überdauernder Kompetenzunterschiede besonders hervor (vgl. Rheinberg, 2014, S. 5). Brunstein und Heckhausen (2007, S. 182) weisen darauf hin, dass die soziale Bezugsnorm den Lernenden nur zeigt, ob man besser oder schlechter ist als ein bestimmter Prozentsatz andere Personen, gleichgültig, ob man Fortschritte gemacht hat oder nicht. Voraussetzung ist, dass die anderen auch tätig sind und Lernfortschritte machen. Laut Brunstein und Heckhausen (2007, S. 182) führt die hohe Stabilität von Schulnoten zu einem Gleichstand des sozialen Rangplatzes. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf den relativen Leistungsranplatz, der kaum mit Ausdauer und Anstrengung verändert werden kann, sondern Fähigkeitsunterschiede widerspiegelt. Wird die Fähigkeit im sozialen Vergleich ermittelt, wird sie meist als Aspekt der Leistung betrachtet, der kurzfristig kaum beeinflusst werden kann.

Will man die dauerhaft Besten herausfinden, so ist die Vergleichsperspektive der sozialen Bezugsnorm sinnvoll (vgl. Rheinberg, 2014, S. 5). Beispiele dafür sind die Besetzung einer wichtigen und anspruchsvollen Position oder die Talentförderung mit begrenzten Mitteln. Auch für die Ermittlung von schwachen und langsamen Schülerinnen und Schülern kann die soziale Bezugsnorm eine Hilfestellung sein. Im Schulalltag findet man die soziale Bezugsnorm am häufigsten bei der Zensurgebung.

Die soziale Bezugsnorm hat, so Rheinberg (2014, S. 5) den Nachteil, dass man ohne weitere Hilfsmittel immer nur innerhalb einer gegebenen Gruppe von Schülerinnen und Schülern vergleichen kann. Die Lehrperson vergleicht innerhalb der Schulklasse, ohne zu wissen, wo beim Vergleich mit anderen Schülern und Schülerrinnen die Schülerinnen und Schüler aus ihrer Klasse liegen würden. Die Lehrperson verwendet ein klasseninternes Bezugssystem. Ein weiterer Nachteil der sozialen Bezugsnorm sieht Rheinberg (2014, S.7) darin, dass sie den gemeinsamen Lernzuwachs aller unsichtbar macht. Der Tatsache, dass, wie in Abbildung 3 ersichtlich, alle Schülerinnen und Schüler im Verlauf der Lernzeit einen Lernzuwachs haben, wird keine Beachtung geschenkt, da nur die Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern zählen. Eine weitere Schwierigkeit der sozialen Bezugsnorm stellen die Leistungsschwankungen dar. Möchte der Schüler C in Abbildung 3 eine Veränderung in der Leistungsbeurteilung sehen, ist dies nur möglich, wenn er Schüler B leistungsmässig überholt. Bei hinreichend leistungsunterschiedlichen Schülerinnen und Schülern ist das aber eher unwahrscheinlich. So wird es wohl der Fall sein, dass Schüler C gleichbleibend schlechte Leistung zurückgemeldet bekommt, obwohl er sich angestrengt hat und einen individuellen, möglicherweise ungewöhnliche Leistungszuwachs erzielt hat.

Die sachliche Bezugsnorm bewertet die Leistung aufgrund eines aufgabenbezogenen Kriteriums. Dieses kann in der Aufgabe selbst liegen (z.B. der Schüler oder die Schüler kann die Bruchteile von 60 bestimmen. Das kann gelingen oder nicht) oder es kann willkürlich festgelegt werden, etwa wenn eine Lehrperson vor dem Auswerten einer Klassenarbeit festlegt, welche Punktwerte mit welcher Note versehen werden (vgl. Wilbert, 2010, S. 78).

Die individuelle Bezugsnorm (Pfeil 1) stellt dar, dass ein jetzt erzieltetes Ergebnis im zeitlichen Längsschnitt daran gemessen wird, was der Schüler oder die Schülerin in diesem Bereich zuvor erreicht hat. Der individuelle Lernzuwachs geht also direkt in die Leistungsbeurteilung ein. Mit einer individuellen Bezugsnorm sind auf jedem Leistungsniveau gute und schlechte Leistungen möglich. Alle Schülerinnen und Schüler haben etwa die gleichen Voraussetzungen, den Zusammenhang zwischen eigenen Lernbemühungen und Lernerfolg wahrzunehmen. Rheinberg (2014, S. 5) betont, dass leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler von der individuellen Bezugsnorm besonders profitieren, ohne dass leistungsstärkere benachteiligt wären.

Brunstein und Heckhausen (2007, S. 182) messen der individuellen Bezugsnorm aus motivationspsychologischer Sicht einen hohen Stellenwert bei. Beurteilt man den eigenen Leistungsstand mit den eigenen zuvor erzielten Ergebnissen, erfährt man einen Zusammenhang von Ausdauer und Anstrengung mit einer sich stetig verbessernden Leistung. Die Anstrengung ist dabei eine Einflussgrösse, welche eine Person willentlich steuern kann. Sie muss deshalb auch dafür Verantwortung übernehmen. Laut Brunstein und Heckhausen (2007, S. 183) kann die individuelle

Bezugsnorm als günstige Entwicklungsvoraussetzung genommen werden für die Ausbildung einer durch Erfolgszuversicht geprägten Leistungseinstellung. Bei der sozialen Bezugsnorm kommt es zu Misserfolgsangst, besonders wenn sich die handelnde Person überfordert fühlt.

Rheinberg (2014, S. 7) erwähnt, dass bei der individuellen Bezugsnorm überdauernde Leistungsunterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern ausgeblendet werden. Für schwache und durchschnittliche Schülerinnen und Schüler ist das durchaus ein Vorteil. Sie werden nicht ständig durch leistungsstärkere Mitschülerinnen und Mitschüler entmutigt. Der Nachteil besteht darin, dass der Schüler und die Schülerin eine wichtige Informationsquelle zu sich selber verlieren. Rheinberg (2014, S. 7) schreibt, dass es aus der Sozialpsychologie bekannt ist, dass Menschen soziale Vergleiche suchen. Dies, um sich ihrer Einschätzung sicher zu sein. Die Hypothese von Rheinberg (2014, S. 7) beinhaltet, dass die Menschen durch die alleinige Verwendung der individuellen Bezugsnorm wohl die Überzeugung gewinnen, dass sie dazulernen können, wenn sie sich anstrengen, sie wären aber höchst unsicher, auf welchem Gebiet sie besondere oder gar aussergewöhnliche Fähigkeiten haben und auf welchem weniger. Somit wird das Bedürfnis nach sicherer Selbsteinschätzung verletzt und es kann zu unsinnigen Entscheidungen und Enttäuschungen kommen (bspw. Berufswahl). Eine individuelle Bezugsnorm als alleinige Beurteilungsperspektive führt zudem zu irrationalen Konsequenzen, wenn an Leistungsbeurteilungen irgendwelche Berechtigungen geknüpft sind (z.B. Zulassung an eine Universität). Laut Rheinberg (2014, S. 7) sind individuelle Bezugsnormen innerhalb eines Ausbildungsabschnittes geeignet, wenn es darum geht, möglichst veränderungssensible, detaillierte Rückmeldungen zu geben. So kann über günstige Motivationsauswirkung der Lernerfolg gefördert werden.

Die Forschungen von Venetz et al. (2012, S. 131) haben ergeben, dass sich Lernende mit besonderem Förderbedarf weniger an individuellen und stärker an sozialen Bezugsnormen orientieren. Dies dürfte sich ungünstig auf ihre Motivationslage auswirken.

Wie die Motivation sind auch die Emotionen von Bezugsnormen abhängig. Wichtig für die Leistungsemotionen sind vorhandene Gütemassstäbe zum Bewerten des Handelns von beteiligten Personen. Die Bewertung kann durch die handelnde Person selbst oder durch jemand anders vorgenommen werden. Sie findet beispielsweise durch eine Lehrperson explizit ausgesprochen oder formal statt oder kann implizit wahrgenommen werden (Mimik der Lehrperson, letzter Schüler oder letzte Schülerin, welcher oder welche das Arbeitsblatt fertiggestellt hat). Der Gütemassstab kann sozial (Vergleich mit den Mitschülern), individuell (eigene Leistungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten) oder absolut (Vergleich mit einem objektiv gesetzten Kriterium wie z.B. das Einmaleins auswendig beherrschen) angesetzt sein. Egal, wie der Gütemassstab verankert ist, bringt er ein eindeutiges Urteil mit sich und zwar Erfolg oder Misserfolg. Es geht bei Leistungsemotionen also nicht um zwischenmenschliche Emotionen wie Sympathie oder Abneigung (vgl. Frenzel & Stephens, 2017, S. 29).

Bezug zur Fragestellung

Was geschieht bei Schülerinnen und Schülern auf emotionaler und motivationaler Ebene, wenn sie angepasste Lernziele haben?

- Schülerinnen und Schülern mit angepassten Lernzielen geht es vor dem Entscheid für angepasste Lernziele wohl so wie dem Schüler C in der Abbildung 3. Verglichen mit der Klasse, also der sozialen Bezugsnorm, bekommen sie mehrheitlich schlechte Rückmeldungen bezüglich ihrer Leistungen, obwohl sie sich anstrengen. Im Vergleich zu den anderen sind gute Leistungen kaum möglich.
- Durch die angepassten Lernziele findet eine Veränderung der Bezugsnorm statt. Nicht mehr der Vergleich mit der Klasse ist massgeblich für die Leistungsbeurteilung, sondern der Vergleich mit persönlichen zuvor erzielten Leistungen. Wie gelingt es den Betroffenen und ihrem Umfeld, von der sozialen Bezugsnorm auf die individuelle Bezugsnorm umzustellen? Das Leitfadenterview soll helfen, darüber Aufschluss zu geben.

2.2.2 Attribution

Die Attributionstheorie ist eine Theorie über Emotionen und Motivation, in der ursächliche Zuschreibungen eine Schlüsselrolle spielen. Es wird beobachtet, dass in erfolgsgebundenen Kontexten einige dominante Ursachenzuschreibungen erkennbar sind (vgl. Weiner, 1985, S. 548). Die wahrgenommenen Ursachen für Erfolg und Misserfolg haben drei gemeinsame Bestandteile: Lokalisation, Stabilität und Kontrolle. Die Lokalisation beschreibt, wo eine Ursache lokalisiert ist. Sie kann in der eigenen Person (internal) oder in anderen Personen oder Umständen (external) liegen (vgl. Stiensmeier-Pelster, Schürmann, Eckert & Pelster, 1994, S. 3). Die Stabilität beschreibt, wie stabil oder instabil eine Ursache über die Zeit ist. Es geht darum, ob sie leicht oder nur schwer veränderbar ist. Die wahrgenommene Stabilität von Ursachen beeinflusst Veränderungen bezüglich Erfolgserwartung (ebd.). Bei der Kontrollierbarkeit geht es darum, ob die handelnde Person den Ursachenfaktor ändern, also durch eigenes Handeln kontrollieren kann (vgl. Dresel & Lämmle, 2017, S. 112). Alle drei Dimensionen der Ursachenzuschreibung beeinflussen eine Auswahl an Emotionen wie Wut, Dankbarkeit, Hoffnungslosigkeit, Mitleid, Stolz und Scham. Die Erwartung und die Emotionen zusammen leiten das motivierte Handeln. Die Attributionstheorie verbindet also die Strukturen des Denkens mit der Dynamik des Fühlens und des Handelns. Weiner (1985, S. 549) nimmt Bezug auf die Kontroll-Wert-Theorie und sagt, dass anzunehmen ist, dass Erwartung und Affekt motivationales Handeln steuern. Erwartung und Wert haben, so Weiner (1985, S. 555) eine grosse Bedeutung, wenn es darum geht Handlungstendenzen zu verstehen. Die drei Dimensionen Lokalisation, Stabilität und Kontrolle können zusätzlich durch Intentionalität und Globalität charakterisiert werden. Die Intentionalität beschreibt eine Handlung oder ein motivationaler Zustand eines Organismus (vgl. Weiner, 1985, S. 554), die Globalität beschreibt, inwiefern eine Ursache viele verschiedene Aufgaben, bzw. Situationsbereiche beeinflusst (global) oder nur die gerade aktuelle Aufgabe, bzw. Situation (vgl. Stiensmeier-Pelster, Schürmann, Eckert & Pelster, 1994, S. 3).

In der folgenden Tabelle ist die Klassifikation der Erfolgs- und Misserfolgsursachen nach den drei Attributionsdimensionen «Lokation», «Stabilität» und «Kontrollierbarkeit» dargestellt.

Tabelle 2: Achterfeldschema (Weiner; zitiert nach Dresel & Lämmle, 2017, S. 113)

	Internal		External	
	Kontrollierbar	Unkontrollierbar	Kontrollierbar	Unkontrollierbar
Stabil	überdauernde Arbeitshaltung	Fähigkeit	Beliebtheit bei der Lehrkraft	Schwierigkeit (des Fachs)
Variabel	aktuelle Anstrengung	Stimmung, Müdigkeit	Hilfe Anderer	Zufall

Konsequenzen

Weiner (1985, S. 559) nennt den Erwartungsgrundsatz, der besagt, dass Veränderungen bezüglich Erfolgserwartungen, die aufgrund eines Outcomes entstehen, von der wahrgenommenen Stabilität der Ursache des Ereignisses beeinflusst sind. Dieser Grundsatz besteht aus drei logischen Schlussfolgerungen:

Schlussfolgerung 1: Wird das Ergebnis eines Ereignisses einer stabilen Ursache zugeschrieben, so wird dieses Ergebnis in Zukunft mit höherer Sicherheit oder höherer Erwartung antizipiert.

Schlussfolgerung 2: Wird das Ergebnis eines Ereignisses einer unstabilen Ursache zugeschrieben, so wird die Sicherheit oder die Erwartung bezüglich des Ergebnisses unverändert bleiben oder es könnte antizipiert werden, dass es in Zukunft anders sein wird, als in der Vergangenheit.

Schlussfolgerung 3: Ergebnisse, die einer stabilen Ursache zugeschrieben werden, werden in Zukunft im Falle einer Repetition mit grösserer Sicherheit antizipiert, als Ergebnisse, die einer unstabilen Ursache zugeschrieben werden.

Dresel und Lämmle (2017, S. 113) schreiben ebenfalls, dass für die Erfolgserwartung die Stabilitätsdimension wesentlich ist. Je stabiler der Ursachenfaktor ist, der zur Erklärung eines Leistungsergebnisses herangezogen wird, desto sicherer ist damit zu rechnen, dass sich das Ergebnis in Zukunft wiederholt. Die Erfolgserwartung wird zudem in Richtung des Ergebnisses angepasst. Der Erfolg, der auf stabile Ursachen zurückgeführt wird, erhöht demnach eine niedrige und stabilisiert eine hohe Erwartung. Erfolg, der variablen Faktoren zugeschrieben wird, beeinflusst die Erfolgserwartung unabhängig von ihrer Höhe nicht. Das gleiche gilt für den Misserfolg. Mehrere Studien, so Dresel und Lämmle (2017, S. 114), haben gezeigt, dass nicht nur der Stabilitätsfaktor, sondern auch die Kontrollierbarkeitsdimension im Zusammenhang mit der Erfolgserwartung steht. Je stärker Erfolg und Misserfolg kontrollierbaren Faktoren zugeschrieben werden, umso höher war die Erfolgserwartung.

Daraus lässt sich schliessen, dass die Kontrollierbarkeit und die Stabilitätsfaktoren mit der Erwartungskomponente der Motivation in Zusammenhang stehen. Die Emotionen sind an die Lokalisationsdimension gebunden. So löst beispielsweise internal attribuerter Erfolg ein Erleben von Stolz aus, während ein external (durch Umweltfaktoren) erklärter Erfolg eher Gefühle von Dankbarkeit auslösen. Im Fall von Misserfolg sind mit internalen Attributionen besonders selbstbezogene Emotionen wie Gefühle der Hoffnungslosigkeit oder der Scham assoziiert. Auf die Lern- und Leistungsmotivation haben im Erfolgsfall internale und im Misserfallsfall variable und kontrollierbare Ursachenklärungen

günstige Auswirkungen. Misserfolgsklärungen durch Faktoren, die als internal, stabil und unkontrollierbar wahrgenommen werden, insbesondere durch mangelnde eigene Fähigkeiten, sind besonders ungünstig.

Stiensmeier-Pelster et al. (1994, S. 7.f) gehen ebenfalls auf die Attribution im Fall von Misserfolg ein. Führt man Misserfolg auf stabile und globale Ursachen zurück, so stellt sich die Erwartung ein, dass man auch in Zukunft Misserfolge haben wird. Dies unabhängig von der persönlichen Anstrengung. Diese Attribution hat zur Folge, dass die Bemühungen, Erfolge zu erzielen, nachlassen, was zu Leistungsdefiziten und somit zu Leistungen, die hinter den eigenen Möglichkeiten zurückbleiben, führt. Der wiederkehrende Misserfolg bestätigt erneut die Erwartung, Erfolge nicht erzielen zu können. Ein sich selbst stabilisierendes System entsteht, aus dem man nur schwerlich wieder herauskommt. Misserfolge mit internalen, stabilen und globalen Ursachen erlangen eine hohe persönliche Wichtigkeit. Von persönlich wichtigem Misserfolg kann gedanklich kaum eine Trennung stattfinden. Es findet ein ständiges Nachdenken über Ursachen und Folgen statt, auch wenn ein Zurückkehren zur Aufgabe nicht mehr möglich ist und eine neue wichtige Aufgabe zur Erledigung ansteht. Die handlungsirrelevanten, lageorientierten Gedanken lenken vom Lösen der neuen Aufgabe ab, was die Leistung negativ beeinflusst.

Stiensmeier-Pelster et. al (1994, S. 3ff.) beziehen sich vorwiegend auf negative Lebensereignisse und Misserfolge bezüglich Leistungen. Die wahrgenommene Stabilität und Globalität der herangezogenen Ursache zur Erklärung eines negativen Lebensereignisses bestimmt, ob es zu Hoffnungslosigkeit und damit einhergehenden Symptomen einer Depression kommt oder nicht. Besonders dann, wenn man ein bedeutsames negatives Lebensereignis erlebt und dieses auf stabile und globale Ursachen zurückführt, entsteht Hoffnungslosigkeit. Im Gegensatz dazu mag sich wohl Trauer oder Niedergeschlagenheit einstellen, wenn ein negatives Lebensereignis mit instabilen und/oder unspezifischen Ursachen (z.B. unglücklichen Umständen oder spezifische Charakteristika der Situation) attribuiert wird, es kommt aber nicht zu Hoffnungslosigkeit. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass sich die Dinge ändern und sich zum Besseren wenden.

Lassen Schülerinnen und Schüler in ihrer Anstrengung bzw. ihrem Lerneifer nach, sind sie durch störende, aufgabenirrelevante Gedanken abgelenkt, leiden sie unter Prüfungsangst oder bleiben sie hinter den Leistungen zurück, zu denen sie aufgrund ihrer Begabung in der Lage wären, sind Kenntnisse, bezüglich des Attributionsstils hilfreich (vgl. Stiensmeier-Pelster et al., 1994, S. 7). Häufig können solche Phänomene als Folge von Misserfolgen beobachtet werden, wobei Misserfolgsattribution eine ganz wesentliche Bedeutung zukommt.

Dresel und Lämmle (2017, S. 110f.) schreiben, dass Attributionen wahrgenommene Ursachen sind und nicht realistisch sein müssen. Verfügen Menschen über ein positives Fähigkeitskonzept, weisen sie eher selbstwertschützende Attributionsmuster auf. Ist das Fähigkeitskonzept eher niedrig, wird der Erfolg auf günstige Umstände und der Misserfolg auf mangelnde Fähigkeiten zurückgeführt. In beiden Fällen handelt es sich um Attributionsverzerrungen. Diese stimmten zwar mit der negativen Selbstsicht überein, sind aber mit einer häufig verbundenen Unterschätzung eigener Handlungsmöglichkeiten verbunden und werden deshalb als pessimistischer Attributionsstil bezeichnet. Stiensmeier-Pelster et.

al (1994, S. 4) nennen den depressiven Attributionsstil, der dadurch gekennzeichnet ist, dass weitgehend unabhängig von den jeweiligen Situationsgegebenheiten negative Ereignisse bevorzugt durch internale, stabile und globale Ursachen erklärt werden, positive Ereignisse dagegen insbesondere durch externale, instabile und unspezifische Ursachen. Die subjektiven Interpretationen und nicht die objektiven Gegebenheiten sind relevant für das Erleben, nachfolgende Motivation und nachfolgendes Verhalten.

Bezug zur Fragestellung

Was geschieht bei Schülerinnen und Schülern auf emotionaler und motivationaler Ebene, wenn sie angepasste Lernziele haben?

- Es fragt sich, wie Schülerinnen und Schüler ihre Erfolge oder eben Misserfolge attribuieren. Vermutlich ist die Tatsache, angepasste Lernziele zu haben, für einige Schüler und Schülerinnen der Misserfolg als Resultat vieler Misserfolge. Wie soll es damit noch möglich sein, weitere Erfolge zu erzielen? Die angepassten Lernziele haben die Betroffenen aufgrund ihrer niedrigen Fähigkeit in einem oder mehreren Schulfächern bekommen, also internal stabil und unkontrollierbar. Dies sind ungünstige Erklärungen für eine förderliche Lern- und Leistungsmotivation. Ob sich die teilweise beobachtbare Resignation damit erklären lässt? Für das Leitfadenterview wird es spannend sein, das Befinden und die Motivation der Schüler und Schülerinnen besser zu verstehen, indem ihre Attributionsmuster aufgedeckt werden.

3 Forschungsmethodik

3.1 Die Experience Sampling Methode (ESM)

3.1.1 Theoretische Grundlagen zur Experience Sampling Methode

Es bedingt, das Erleben der betroffenen Schülerin und der betroffenen Schüler erfassen zu können, damit die Fragestellung beantwortet werden kann. Die Experience Sampling Methode (ESM) ist in der Wissenschaft eine bewährte Methode, um das unmittelbare Erleben im natürlichen Alltagskontext systematisch zu erfassen und wird deshalb für die Masterarbeit, wenn auch leicht abgeändert, übernommen. Hektner, Schmidt und Csikszentmihalyi entwickelten die Methode und beschrieben sie in ihrem Buch «Experience Sampling Method, Measuring the Quality of Everyday Life» (2007). Venetz et al. (2012, S. 55) erläutern, dass die Personen bei der ESM ihr eigenes Erleben und Verhalten während des Alltags strukturiert protokollieren. So wird ein direkter Zugang zum Alltagserleben der Person ermöglicht (vgl. Venetz et al., 2012, Scollon, Kim-Prieto & Diener, 2003). Erhebt man das Befinden während einer Tätigkeit, lässt sich die Attraktivität bzw. Aversivität einer Tätigkeit differenziert erfassen (vgl. Rheinberg, 2004, S. 35). Bei der ESM füllt die teilnehmende Person mehrmals täglich an zufällig verteilten Zeitpunkten einen kurzen standardisierten Fragebogen, den Experience Sampling Fragebogen (ESF), aus. Die Aufforderung findet über ein Signal statt. Man spricht von einem signalkontingenten Zeitstichprobenverfahren (vgl. Venetz et al. 2012, S. 56). Üblicherweise ist der Fragebogen mit Fragen zum aktuellen Befinden, der aktuellen Tätigkeit und zur Situation aufgebaut. Die Beantwortung dauert pro Zeitpunkt zwei bis drei Minuten. Während einer Woche ertönt das Signal

an drei bis neun Zeitpunkten täglich. Die Standardvorgaben können je nach Erkenntnisinteressen abgeändert werden (vgl. Venetz et al., 2012, S. 56).

Scollon et al. (2013, S. 8) nennen folgende Vorteile der ESM gegenüber traditionellen Selbstbeschreibungsmethoden:

- ESM ermöglicht die Erforschung von Verhaltenseventualitäten bezogen auf Emotionen.
- ESM findet nahe am wirklichen Leben (keine Laborsituation) statt (ökologische Validität).
- ESM ermöglicht die Untersuchung von intraindividuellen Prozessen und individuellen Unterschieden.
- Erinnerungsverzerrungen können durch mehrfach ausgefüllte Fragebögen reduziert werden.
- Die ESM-Daten können mit Daten, welche mit anderen Methoden gewonnen werden, kombiniert werden.

Als mögliche Probleme werden die hohe Beanspruchung der Teilnehmenden oder die komplexe Datenstruktur, welche sich durch die Erhebung der Daten zu unterschiedlichen Zeitpunkten ergibt, gesehen. Durch die Erhebung zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstehen zwei Varianzquellen. Die intra- und die interindividuellen Unterschiede. Es ergibt sich eine Mehrebenenstruktur mit der Personen- und der Zeitebene (vgl. Schallberger, 2005, S. 9). Venetz et al. (2012, S. 56) weisen darauf hin, dass bei Stichprobenteilnehmenden mit besonderem Förderbedarf ein Augenmerk auf das Mindestalter gelegt werden sollte. Erfahrungsgemäss ist es sinnvoll, wenn die Teilnehmer älter als 10 Jahre sind, da der Einsatz der ESM ein gewisses Mass an kognitiv-sprachlichen Kompetenzen erfordert.

Tabelle 3: Stärken und Schwächen der ESM

Stärken der ESM	Schwächen der ESM
<ul style="list-style-type: none"> • Ökologische Validität • Reduktion des Memory Bias (Erinnerungsverzerrung) • Möglichkeit zur Multimethodischen Erhebung • Erfassung der intraindividuellen und interindividuellen Unterschiede • Erforschung der Interaktion Person-Situation 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Beanspruchung der Teilnehmenden und Durchführenden • Komplexe Datenstruktur (Personen- und Zeitebene, intra- und interindividuelle Unterschiede) • Alltagstätigkeit (oder konkret Unterrichtstätigkeit) wird durch Ausfüllen des ESF unterbrochen. • Gewisse kognitive und sprachliche Kompetenzen seitens der Teilnehmenden sind Voraussetzung

Die Messungen dürfen das übliche Alltagshandeln der Probanden nicht beeinträchtigen. Aus diesem Grund müssen die eingesetzten Skalen vom Umfang her stark begrenzt werden. Für das Erfassen von kurzen Befindlichkeitsskalen ist die ESM geeignet (vgl. Rheinberg, 2004, S. 36). Die Methode ist laut Rheinberg (2004, S. 36) besonders gut einsetzbar, wenn in der Praxis genaue Informationen über das motivationsrelevante Befinden einer Person bei verschiedenen Tätigkeiten und in verschiedenen Situationen gewonnen werden sollen.

3.1.2 Die PANAVA- Kurzskalen als Instrument der Datenerhebung mit der Experience Sampling Methode

Um die Befindlichkeiten empirisch zu erfassen, nennt Rheinberg (2004, S. 37) die PANAVA-Skalen. Das Ordnungssystem dieser Skalen ist empirisch begründet, übersichtlich und motivationsnah.

Schallberger (2005, S. 6) betont, dass die PANAVA-Skalen gute psychometrische Kennwerte und eine hohe Konstruktvalidität aufweisen. Dies wurde anhand einer Serie von Studien mit mehrheitlich berufstätigen Erwachsenen belegt. Die PANAVA-Skalen dienen der Erfassung von drei Konstrukten. Im Zentrum sind die Positive Aktivierung (PA) und die negative Aktivierung (NA). Die dritte berücksichtigte Dimension ist die Valenz (VA).

Die Bedeutung der Konstrukte Positive Aktivierung (PA) und Negative Aktivierung (NA) und ihr Verhältnis zur Valenz (Wertung der Befindlichkeit) lässt sich folgendermassen erklären: Watson und Tellegen (1985) knüpfen bei der Einführung der Dimensionen PA und NA explizit am Circumplex-Modell of Affect von Russell (1980) an (vgl. Venetz et al., 2012, S. 47). Ein Circumplex-Modell zeigt die Befindlichkeiten nicht auf einzelnen Geraden, sondern bildet sie auf einer kreisförmigen Ebene ab. Zwei um 45 Grad bipolare Dimensionen werden im Modell als Positive Aktivierung (PA) und Negative Aktivierung (NA) bezeichnet. Beide Typen von Aktiviertheit haben je einen positiven und einen negativen Pol. Die zwei positiven Typen von Erlebenszustände, welche sich damit unterscheiden lassen, sind die hohe Positive Aktivierung (z.B. hoch motiviert) und die tiefe negative Aktivierung (z.B. entspannt). Es sind ebenfalls zwei negative Erlebenszustände möglich, wie die tiefe Positive Aktivierung (z.B. gelangweilt) und die hohe Negative Aktivierung (z.B. besorgt) (vgl. Venetz et al, 2012, S. 48).

Abbildung 4: Das Circumplex-Modell affektiver Zustände (adaptiert nach Watson und Tellegen, 1985; die Markiertvariablen sind den PANAVA-KS entnommen; zitiert nach Venetz et al., 2012, S. 48)

Die Skalen werden nach den Abkürzungen der drei Dimensionen benannt: PANAVA-Kurzskalen (PANAVA-KS). Im Rahmen einer ESM-Studie werden 10 Items in ca. 30 bis 40 Sekunden bearbeitet.

Bei der Item- und Skalenkonstruktion muss, so Schallberger (2005, S. 10), die Belastung der Probanden berücksichtigt werden. Die antizipierte Belastung beim Entscheid einer Person an der Studie teilzunehmen, wie auch die erlebte Belastung während der Teilnahme, wirken sich auf den Erfolg der ESM-Untersuchung aus. Es ist erforderlich, die Belastung möglichst gering zu halten. Dies kann durch die Untersuchungsdauer und die Anzahl Signale pro Tag gesteuert werden. Dem Umfang und Inhalt des ESF, welcher immer wieder ausgefüllt werden muss, kommt eine Schlüsselrolle im Prozess zu. Die Skalen müssen des Weiteren mehrebenenanalytisch angelegt sein, was bedeutet, dass sie Daten auf der Personen- und der Zeitpunktebene enthalten. Die Items der Skalen sollen eine hohe Augenscheinvalidität haben, dies erhöht die Motivation zur Teilnahme. Erscheinen die Items wenig redundant und erlauben sie im Verlaufe des Alltagslebens eine deutliche Steuerung, ist die Qualität der Erhebung höher. Die Formulierung sollte Skalenwerte unabhängig vom individuellen Antwortstil ermöglichen (vgl. Schallberger, 2005, S. 12). Die PANAVA-SK erfüllen die aufgezählten Kriterien (vgl. Schallberger, 2005).

Die drei Dimensionen Positive Aktivierung (PA), Negative Aktivierung (NA) und Valenz (VA) werden mit gegensätzlichen Adjektivpaaren erfasst. Die Positive Aktivierung wird mittels vier Adjektivpaaren, wie beispielsweise «begeistert» versus «gelangweilt», positioniert. Befindenszustände, die als positiv erlebt werden (z.B. Energie, Konzentration, freudiges Engagement) haben hohe PA-Werte. Vier Adjektivpaare, wie «ruhig» versus «nervös», erfassen die Negative Aktivierung. Hohe NA-Werte verweisen auf eine negativ erlebte Aktivierung wie Stress, Ärger oder Nervosität. Tiefe NA-Werte korrelieren mit positiv erlebter Deaktivierung wie Entspannung, Ruhe oder Ausgeglichenheit. Die dritte Dimension der Valenz umfasst zwei Adjektivpaare, wie «glücklich» versus «unglücklich». Sie erfasst das Ausmass an Wohlbefinden, unabhängig vom Grad der Aktivierung. Das aktuelle Befinden wird auf einer siebenstufigen Skala im Rahmen der Adjektivpaare positioniert (vgl. Venetz et al., 2012, S. 68f.).

3.1.3 Folgerungen für die Anwendung der Experience Sampling Methode in der vorliegenden Masterarbeit

Die ESM ist eine Methode für quantitative Forschungsarbeiten. Da für die Masterarbeit drei Schüler und eine Schülerin im Rahmen einer qualitativen Arbeit befragt werden, können aufgrund der Daten keine repräsentativen Aussagen gemacht werden. Die Ergebnisse werden sich auf die spezifische Situation der Schüler und der Schülerin beziehen. Es muss berücksichtigt werden, dass die PANAVA-KS auf eine Stichprobe von Erwachsenen zugeschnitten wurde. Aus diesem Grund muss vor der Durchführung sichergestellt werden, dass die Teilnehmenden die Adjektive der PANAVA-KS verstehen und diese auf der siebenstufigen Skala positionieren können.

Dem von mehreren Autoren genannte Aspekt der Beanspruchung der befragten Personen muss in der geplanten Befragung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Zwei der vier Teilnehmenden haben ein ADHS. Ihre Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit sind dadurch eingeschränkt. Möglicherweise brauchen sie die Unterstützung der Lehrperson, um das Ausfüllen der Skala zu initiieren. Für die Beantwortung der Fragestellung sind spezifische Lernsituationen im Zusammenhang mit den angepassten Lernzielen der betroffenen Schüler und der betroffenen Schülerin von Interesse. Um diesen Kriterien gerecht zu werden, werden die Teilnehmenden nicht mit einem Signal aufgefordert, die Befragung auszufüllen, sondern sie füllen den ESF während den letzten Minuten einer durch die

Untersuchungsleiterin vorgegebenen Lektionen aus. Durch die Steuerung der Befragungszeitpunkte kann ein Vergleich zwischen Situationen, in denen die Schüler und die Schülerin in unterschiedlichem Masse mit der Situation ihrer angepassten Lernziele konfrontiert sind, gewährleistet werden. Da nicht die gesamte Klasse den ESF ausfüllt, wird durch das Ausfüllen am Ende einer Lektion eine Störung des Unterrichtsgeschehens verhindert. Es wird zudem erhofft, dass die Stigmatisierung der Teilnehmenden durch das Ausfüllen am Ende einer Lektion geringer ist. Ein Signal zum Ausfüllen des ESF mitten in einer Unterrichtslektion würde die Aufmerksamkeit der Mitschüler und Mitschülerinnen wohl stärker auf die Teilnehmenden ziehen.

Der ESF soll möglichst viele vorgegebene Informationen abfragen, welche die Teilnehmenden ankreuzen müssen. Das Datum, die Zeit und die Thematik der Unterrichtslektion sind bereits auf dem ESF vorgedruckt. Die Lehrpersonen geben den Schülern und der Schülerin zum Zeitpunkt des Ausfüllens den ESF ab. Mit diesen Vorkehrungen soll die Belastung für die Teilnehmenden möglichst geringgehalten werden. Sie müssen nicht selber an die ESF und den Zeitpunkt des Ausfüllens denken. Dadurch, dass sie keine Informationen aufschreiben müssen, sondern nur ankreuzen können, werden Missverständnisse verhindert. Die Durchführung eines Pretests soll mögliche Unklarheiten im Vorfeld klären.

3.1.4 Durchführung der Befragung mit der Experience Sampling Methode

3.1.4.1 Pretest

In den Wochen 46 und 47 2018 fand ein Pretest statt. In einem dafür festgelegten Setting wurden die teilnehmenden Schüler und die Schülerin darauf vorbereitet, wie sie den ESF auszufüllen haben. Zunächst erarbeiteten sie gemeinsam mit der SHP die Bedeutung der Adjektivpaare, welche in der PANVA-KS vorkommen. Beschriftete «Gefühlsmonsterkarten» (siehe Anhang II), auf welchen die Gefühle als Gefühlsmonster dargestellt waren, veranschaulichten die Bedeutung der Adjektive. Die Diskussion über Situationen, in denen man sich in den entsprechenden Gefühlslagen befindet, halfen, die Bedeutung genau zu verstehen. Während der Pretest-Phase wurde zu sechs verschiedenen Zeitpunkten der ESF bei der SHP im Gruppenraum oder im Klassenzimmer ausgefüllt. Die beschrifteten Gefühlskarten standen als Visualisierung zur Verfügung. Fragen zur siebstufigen Positionierung der Adjektivpaare, zur Bedeutung der Adjektive und allgemeine Verständnisfragen zum Fragebogen wurden dabei geklärt. Durch den Pretest hatte die Durchführungsperson die Gelegenheit, für das Verständnis notwendige Anpassungen im ESF vorzunehmen und die Schüler und die Schülerin soweit auf die Befragung vorzubereiten, dass sie in der Woche 48 in der Lage waren, selbstständig in unterschiedlichen Settings den ESF auszufüllen.

3.1.4.2 Durchführungswoche

Die Befragung der drei Schüler und der Schülerin mit angepassten Lernzielen fand in der Woche 48 2018 statt. Während der Erhebungswoche füllten die Teilnehmenden nach im Voraus festgelegten Lektionen den ESF aus. Es handelte sich dabei pro Befragten und Befragter um 13 ESF. Die betroffenen Lehrpersonen wurden über die Durchführung der Befragung informiert und um ihr Einverständnis gefragt. Sie bekamen den Auftrag, den Schülern und der Schülerin den ESF jeweils vor dem Ausfüllen abzugeben.

Der ESF erhielt neben der PANAVA-KS allgemeine Informationen über das Setting, nämlich ob:

- die Schülerinnen und Schüler (SuS) alleine oder in Gruppen mit anderen SuS der Klasse gearbeitet haben.
- die SuS in Gruppen mit anderen SuS mit aL gearbeitet haben.
- die SuS zugehört haben (Lehrperson) oder Mitschüler und Mitschülerinnen).
- die SuS im Klassenzimmer, im Gruppenraum, im Fremdsprachenzimmer, etc. gearbeitet haben.
- die SuS am gleichen Stoff wie die Klasse gearbeitet haben.
- die SuS an individuellem Material von der SHP gearbeitet haben.
- die Klassenlehrperson (KLP), die SHP oder eine Fachlehrperson unterrichtet hat.

Das Setting wurde so gewählt, dass der Schulalltag der Schüler und der Schülerin mit besonderem Förderbedarf in seinen grundlegenden Facetten erfasst werden konnte. Dies sollte einer späteren Auswertung der ESF dienen.

Der Aufbau des ESF befindet sich im Anhang I. Die Items der Skala zur Befindlichkeit beruhen auf der PANAVA-KS nach Schellenberger (2005, S. 23).

3.2 Die Befragung

Neben der ESM wurde eine Befragung durchgeführt. Die Methode der Befragung soll dazu dienen, die gewonnenen Daten aus der Befragung mit der ESM gegebenenfalls besser zu verstehen, offene Fragen zu klären und vielleicht neue oder unerwartete Informationen zu erhalten. Wie bereits beschrieben, soll das Interview zudem Aufschluss über die Art der Attribution und der Bezugsnormorientierung geben.

Das Leitfadeninterview, welches sich hervorragend für Kinder eignet (vgl. Trautmann, 2010, S.74), bietet die Grundlage. Es ermöglicht dem Kind, seine Meinung frei zu äussern und durch sorgfältiges Nachfragen kann die interviewende Person an die notwendigen Informationen zum Forschungsgegenstand gelangen.

3.2.1 Allgemeine Aspekte der Befragung

Die Befragung liefert, so Diersch und Walther (2010, S. 297), über Selbstauskünfte Informationen von Personen über einen Befragungsgegenstand. Kinder sind im Rahmen solcher Befragungen immer von grösserer Bedeutung (vgl. Trautmann, 2010, S. 46). Sie werden als Experten ihrer Lebenswelt gesehen und als solche interviewt, befragt und beobachtet. Bei der Befragung von Kindern und Jugendlichen muss man sich im Besonderen bewusst sein, was aus der Befragung gewonnene Ergebnisse aussagen und mit welcher Sicherheit eine Befragung die tatsächliche Ausprägung eines Merkmals erfasst. Die entscheidende Frage ist, ob der Teilnehmer einer Studie die gestellten Fragen so interpretiert, wie sie vom Fragenbogenkonstrukteur intendiert wurden. Wie beeinflusst also eine gestellte Frage die Antwort des Befragten? (vgl. Diersch & Walther, 2010, S. 297). Um die Antwortqualität beurteilen zu können, muss den Stufen und Verläufen der kindlichen Entwicklung besondere Beachtung geschenkt werden (vgl. Trautmann, 2010, S.46). Die in dieser Masterarbeit befragte Gruppe von Schülerinnen und Schülern besucht die 6. Primarklasse. Aus diesem Grund wird hier der Fokus auf das mittlere Grundschulalter gelegt. Die Kinder verfügen über komplexe Denk- und Verhaltensmuster, sowie die Fähigkeit zur Metakognition. Da sie in der Lage sind, sich Gedanken über die eigenen Gedanken zu

machen, können sie während dem Sprechen Korrekturen vornehmen. Die geistige Handlungsumkehrung und die Mehrdimensionalität von Herangehensweisen sind möglich, was für Qualität von Befragungen entscheidend ist (vgl. Trautmann 2010, S. 46f.).

Kiegelmann (2010, S. 33f.) macht darauf aufmerksam, dass die Fähigkeiten, welche Kinder und Jugendliche hinsichtlich des Sprachverstehens und der Sprachproduktion mitbringen, einen nicht zu unterschätzenden Einfluss darauf hat, über welche Inhalte sie berichten können, welche Fragen sie verstehen und darauf, ob und wie sie Antworten auf die gestellten Fragen formulieren können. Es ist erforderlich, dass Interviewende über die Entwicklung von sprachlichen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen Bescheid wissen. So können die Interaktion im Rahmen der Befragungssituation im Vorfeld besser geplant und falschen Erwartungen bezüglich des Gesprächsverlaufs und der Qualität und Quantität der gewonnenen Informationen vorgebeugt werden.

Janke und Schlotter (2010, S. 45) betonen, dass Befragungen von Kindern und Jugendlichen nicht unabhängig von ihrer affektiven Entwicklung, ihren Persönlichkeitsmerkmalen und der Repräsentation ihrer Person sein dürfen. Für Trautmann (2010, S. 50) stellt sich die Frage, wie das kindliche Gedächtnis funktioniert und wie sich die Sprache als Instrument des Denkens dazu verhält. Für ein Interview kann aber nicht jeder dieser Facetten nachgegangen werden, sondern es wird eine Strukturierung wichtiger, für das Interview essenzieller Aspekte vorgenommen. Hier wird auf die für die Masterarbeit wichtigen zwei Aspekte Zeit- und Inhaltsdimension des Gedächtnisses und Erinnern näher eingegangen. Auf den Aspekt der Sprache wurde bereits im vorangehenden Abschnitt Bezug genommen.

3.2.2 Funktionen des Gedächtnisses und ihr Einfluss auf die Befragung

3.2.2.1 Zeit- und Inhaltsdimension des Gedächtnisses

Als erster Aspekt nennt Trautmann (2010, S. 50ff.) die Zeit- und Inhaltsdimension des Gedächtnisses. Es würde hier zu weit greifen detailliert auf die Typen des Gedächtnisses einzugehen. Es ist aber entscheidend zu wissen, dass sich ein Kind im Fall eines Interviews eine Frage oder einen motivationalen Erzählanlass merken muss. Dazu muss es in der Lage sein, auf etwas zuvor Gesagtes Bezug zu nehmen, ohne direkte Aufmerksamkeit darauf zu lenken (sensorisches Gedächtnis) und Informationen aus dem Arbeitsgedächtnis, wo die Speicherdauer nur wenige Minuten bei geringer Kapazität ist, abzurufen. Die phonologische Schlaufe (innerliches Wiederholen von Fragen, um sie zu behalten) und visuell-räumliche Notizblöcke (aufbauen von mentalen Bildern, welche zunächst als Räume und/oder Bilder beschrieben werden) sind Bestandteile des Arbeitsgedächtnisses, beanspruchen aber Zeit. Die Steuerung des sensorischen Gedächtnisses und des Arbeitsgedächtnisses findet in der zentralen Exekutive statt. Sie kontrolliert die Aufmerksamkeit und koordiniert die Informationen. Ist die zentrale Exekutive noch nicht optimal entwickelt, zeigt sich dies darin, dass Kinder mit vielschichtigen und komplexen Fragestrukturen oder Kettenfragen überfordert sind.

Das **Langzeitgedächtnis** umfasst vier Prozesse, welche unterschieden werden können. Neue Informationen werden beim ersten Prozess des Lernens ins Langzeitgedächtnis eingespeichert. Der zweite Prozess des Behaltens geschieht durch regelmässigen Abruf von Informationen. Die individuelle

Reproduktion, Neu- oder Rekonstruktion findet beim dritten Prozess, dem Erinnern statt. Der vierte Prozess beinhaltet das Vergessen, wobei Gedächtnisspuren zerfallen.

Das Langzeitgedächtnis besitzt eine nahezu unendliche Kapazität und eine beinahe lebenslange Ablage. Im Idealfall sind die abgelegten Bilder, Lernerlebnisse, Geschichten und Ereignisse zu jedem beliebigen Zeitpunkt abrufbar. Beim Abruf und der Versprachlichung kann es zu verschiedenen Störungen und Variationen kommen. Diesen Aspekten muss sich der Interviewer oder die Interviewerin bewusst sein. Es muss klar sein, dass das Denken und Sprechen aufgrund der individuellen Entwicklung nicht immer konform sind. Die interviewte Person findet möglicherweise nicht immer die präzisen Ausdrücke, beherrscht Aussagekonstruktionen nicht oder gewichtet Prozesse unklar.

Die Inhalte des kindlichen Gedächtnisses müssen bei der Konstruktion von Fragen berücksichtigt werden. Das Gedächtnis besteht aus dem **deklarativen Gedächtnis** (Wissensgedächtnis), welches in die zwei Bereiche **episodisches** und **semantisches Gedächtnis** aufgeteilt wird. Das episodische Gedächtnis beinhaltet Ereignisse, Episoden und Tatsachen aus dem eigenen Leben. Es handelt sich somit um autobiographische Erinnerungen, welche stets an emotionale Inhalte gebunden und in Raum und Zeit gebettet sind. Lücken im episodischen Gedächtnis werden oft mit dem semantischen Wissen gefüllt. Dies können bereits Kinder.

Betrachtet man das semantische Gedächtnis, also das Wissen über Fakten, Konzepte und Wortbedeutungen und allgemeine Bedeutungen, ist es als Interviewer oder Interviewerin wichtig, abzuschätzen, ob ein Kind sein Wissen in die passenden Begriffe transportieren konnte.

Das **prozedurale Gedächtnis** speichert Erwartungen, Fertigkeiten und das Verhalten. Dazu gehören Erinnerungen über die Art und Weise, wie Dinge getan werden. Das prozedurale Gedächtnis beeinflusst das individuelle Verhalten, ohne dass das Bewusstsein eingeschaltet wird. Es sind komplexe mentale Prozesse, welche nacheinander ausgeführt werden.

3.2.2.2 Erinnern

Der zweite Aspekt, welcher Trautmann (2010, S. 52ff.) erläutert, ist derjenige des Erinnerns. Auch in diesem Abschnitt wird vor allem auf das Alter der Kinder, welche in dieser Masterarbeit vorkommen, eingegangen und dabei der Fokus auf Prozesse gelegt, welche für das Setting der Masterarbeit zentral sind. Beim Prozess des Erinnerns werden im Wesentlichen drei Phasen genannt. In der ersten Phase geht es um die **Aufnahme von Information**. Die Emotionen, welche ein bestimmtes Ereignis hervorrufen, bestimmen, wie die Umweltreize übertragen werden.

Die zweite Phase beinhaltet die **Verarbeitung der Information**. Durch regelmässige Abrufe wird eine mentale Repräsentation im Gehirn geschaffen. Der Prozess wird auch Enkodierung genannt. Im Gehirn müssen entsprechende Andockstellen vorhanden sein, um die Bewahrung von Informationen möglich zu machen.

Die dritte Phase umfasst das **Erinnern**. Für diese Phase sind von der interviewenden Person verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Innerhalb eines Interviews kann es zu Verzerrungen im Erinnerungsprozess kommen. Die Lenkung der Aufmerksamkeit durch den Interviewer oder die Interviewerin führt dazu, dass der interviewte Schüler oder die Schülerin eine Verengung erlebt und seine Erinnerung auf einen bestimmten Aspekt hingeführt wird.

Überforderungen während des Interviews führen zu Verzerrungen der Erinnerung. Stress bei der interviewenden Person, eine kalte und unpersönliche Atmosphäre und Forderungen und Weisungen an das Kind können die Ergebnisse verfälschen.

Selten kann es zu traumatischer Beteiligung an einem bestimmten Geschehen kommen. Im Kontext mit Unfallgeschehen oder innerhalb familiärer Auseinandersetzung muss dieser Aspekt, besonders im Interviewprozess mit Heranwachsenden, berücksichtigt werden.

Erinnerungen können auch manipuliert werden. Dies zeigt sich z.B. dann, wenn man bei der Antwort eines Kindes den Eindruck bekommt, es antworte scheinbar so, wie es ein Elternteil tun würde. Es kann darüber diskutiert werden, ob dabei schon von Manipulation gesprochen werden kann. Es ist aber sicher, dass die scheinbar eigene Meinung, welche in einem Interview kundgetan wird, durch viele Prozesse vorher gedreht und gebogen wurden.

Der letzte hier genannte Prozess weist auf psychische Probleme bei den Probanden hin. Bereits Kinder können eine Reihe psychischer Belastungen mit sich tragen, welche die Interviewergebnisse beeinflussen.

3.2.3 Spezifische Probleme bei Kinderinterviews

Es wird beobachtet, dass Kinder im ersten Viertel eines Interviews eine Neigung zur «raschen Antwort» haben. Verharren die Interviewerin oder der Interviewer beim gleichen Problemkreis, kommt es bei mehr als 90% dieser Fälle zu einer Korrektur oder Differenzierung (vgl. Trautmann, 2010, S. 99). Eine kleine Anzahl von Kindern gibt teilweise mit Absicht falsche Antworten und verliert sich beim Beantworten von Fragen in der eigenen Fantasie. Andere Kinder sind bemüht, eine sozial erwünschte Antwort zu geben. Eine weitere Gruppe von Kindern scheint meinungs- und antriebslos zu sein. Es ist schwierig zu sagen, ob dieses Verhalten aus Unsicherheit oder Verweigerung resultiert. Andererseits dürfen die Einstellung und Bewertung des Interviewers oder der Interviewerin selber nicht unterschätzt werden. Sie kommt immer wieder zum Vorschein und beeinflusst die Interaktion. Kinderinterviews liefern allgemein sehr viele Informationen über Einstellungen, Meinungen, das Verhalten, die Beweggründe für das Handeln und/oder Entwicklungsaspekte des Heranwachsenden. Ein Nachteil ist neben dem hohen zeitlichen Aufwand die erschwerte Abstraktion des situativen Handelns des Kindes. Der individuelle Stand der Verarbeitungsfähigkeit des Kindes muss immer mitberücksichtigt werden (vgl. Trautmann, 2010, S. 99).

Gute, ertrag bringende Fragestellungen sind der Schlüssel guter Interviews. Trautmann (2010, S. 114f.) weist auf Wirkungen von häufig vorkommenden Fragefehlern hin. Fragen sollten niemals machthierarchisch angelegt sein oder provozieren. Dadurch leidet die Beziehung zwischen Interviewer oder Interviewerin und dem Heranwachsenden oder der Heranwachsenden, was sich negativ auf die Gesprächsergebnisse auswirkt.

3.2.4 Das Leitfadeninterview

Wie bereits beschrieben wird für die vorliegende Masterarbeit ein Leitfadeninterview gewählt. Dieses folgt einem vorher überlegten Ablauf. Einzelne Vorgaben strukturieren sowohl offene, als auch halboffene Fragestellungen. Die interviewende Person ist in der Gesprächsführung je nach befragter Person frei und flexibel. Aus dem Leitfadeninterview ergeben sich nicht standardisierte Antworten, die meist durch kleine oder grössere narrative Sequenzen durchsetzt sind. Diese sind vom Interviewer oder

von der Interviewerin abhängig. Beim Leitfadeninterview gestaltet sich der Ablauf individuell. In der Regel ist eine Begrüssung und ein motivierender Einstieg zu finden, eher selten die Zielorientierung der interviewenden Person. Gemeinsam wird danach ein Ansatz für den Einstieg in die Leitfadensfelder gesucht. Viele Schlüssel- und wenige Entscheidungsfragen entlang eines «roten Fadens» machen das Leitfadeninterview aus. Der oder die zu Interviewende bekommt Erkenntnisinteresse. Zudem kann das Kind unbeeinflusst Auskünfte erteilen, es kann seine Meinung äussern und bei Nachfragen Klärung anbieten. Wichtig ist die Kompetenz des Interviewers oder der Interviewerin. Es darf nicht der Eindruck aufkommen, dass die Schlüsselfragen abgehakt werden. Die interviewende Person muss in der Lage sein, auf sich aktuell ergebende Probleme oder Neuigkeiten einzugehen, sonst leidet die Qualität des Interviews. Suggestive Fragen haben gerade bei Kindern eine verfälschende Wirkung. Es kann zu hergeleiteten Meinungen und Überzeugungen kommen. Es ist darauf zu achten, dass ein Leitfadeninterview nicht in einem Alltagsgespräch ohne jegliches Resultat für eine kategoriale Auswertung endet (vgl. Trautmann, 2010, S. 73f.).

Obwohl zwei Interviews den exakt selben Leitfaden haben, werden sie unterschiedlich verlaufen. Bei der Planung wird zwischen einer Makro- und einer Mikroplanung unterschieden (vgl. Trautmann, 2010, S. 88). Die Makroplanung beinhaltet die zentralen Themenbereiche, Möglichkeiten und Hauptrichtungen einer wahrscheinlichen Ausdifferenzierung. Nach der Makroplanung folgt die Rang- und Reihenfolge, welche die Struktur des Interviewleitfadens bestimmen. Auch hier muss aber im Gespräch flexibel auf die Situation eingegangen und der Leitfaden muss angepasst werden können. Die Mikroplanung beschränkt sich auf die Spezifizierung der Inhalte. Fragen werden präzise ausformuliert. Trautmann (2010, S. 74) wie auch Altrichter und Posch (2007, S. 154) empfehlen, Interviews auf Tonband aufzunehmen. Das Ergebnis ist so authentisch und der Interviewer oder die Interviewerin kann sich während dem Gespräch auf die Aussagen des Gesprächspartners oder der Gesprächspartnerin konzentrieren und ist nicht durch das Mitschreiben abgelenkt.

3.2.5 Der Ablauf der Befragung mittels Interviews

Altrichter und Posch (2007, S. 154 ff.) nennen vier Punkte für den Ablauf der Interviewführung. Der Anfang umfasst die Bitte an den Schüler oder die Schülerin um die Mitarbeit am Interview. Altrichter und Posch (2007, S. 154) empfehlen, den Zweck des Interviews aus ethischen, inhaltlichen und motivationalen Gründen zu klären. Aus ethischen Gründen deshalb, weil die Befragten wissen sollten, wozu ihre Aussagen verwendet werden. Wissen die Interviewpartner und Interviewpartnerinnen über den Inhalt Bescheid, sind sie eher in der Lage, die für das Interview notwendigen Informationen zu liefern. Aus motivationaler Sicht lohnt es sich, die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner über den Zweck zu informieren, da sie eher bereit sind, ihre Überlegungen mitzuteilen, wenn sie sich als Teil der Forschung sehen. Schülerinnen und Schüler sollten die Interviewsituation klar von einer Prüfungssituation unterscheiden können, sonst besteht die Gefahr, dass sie nur die Antworten geben, von der sie glauben, dass sie die Lehrperson hören möchte.

Der zweite Punkt im Ablauf des Interviews ist der des Zuhörens. Damit man etwas über eine komplizierte Situation mitteilen kann, muss vom Gegenüber eine bestimmte Haltung beim Zuhören wahrnehmbar sein. Das Zuhören ist ebenso wichtig wie das Fragenstellen. Es liefert Hinweise darüber, ob die

interviewte Person ernstgenommen wird. Dabei sollten Gedankengänge nicht unterbrochen werden. Pausen der interviewten Person werden akzeptiert als Phasen des Nachdenkens und auch Äusserungen, die den eigenen Erwartungen nicht entsprechen, werden angenommen.

Der dritte Punkt betrifft das Fragen. Zu Beginn sollten vor allem «offene» Fragen gestellt werden. Die Interviewten haben so mehr Spielraum bei der Beantwortung der Fragen. Sie bekommen den Eindruck, dass es auf ihre Gedanken ankommt und somit kommt ihnen Wertschätzung entgegen. Geschlossene Fragen sollen dann gestellt werden, wenn die eigene Interpretation überprüft werden muss. Das Gespräch sollte aber nicht mit geschlossenen Fragen eröffnet werden, da die Gefahr eines oberflächlichen Gesprächsverlaufs besteht. Wird ein ganzes Bündel von Inhalten in eine Frage verpackt, kann ebenfalls das Gefühl von Desinteresse und Oberflächlichkeit entstehen. Es macht den Eindruck, als wolle der Interviewer oder die Interviewerin viel, aber nichts genau wissen. In einer Frage sollte nur ein Thema angesprochen werden. Fragen sollten auf keinen Fall suggestiv formuliert sein. Suggestivfragen haben zur Folge, dass sich die Erwartungen der Interviewenden auf die Befragten übertragen und die Antworten dementsprechend ausfallen.

Der vierte Punkt, das Nachfragen, drückt das Interesse an einem genauen Verständnis des Gesagten aus. Wichtig dabei ist, dass der Interviewer oder die Interviewerin klar zu verstehen gibt, dass es beim Nachfragen weder um das Aufdecken von Fehlern noch um das Bestätigen eigener Vorurteile geht, sondern allein um das Verstehen.

3.2.6 Folgerungen für die Durchführung der Interviews in der vorliegenden Masterarbeit

Das Leitfadenterview ist mit nicht standardisierten Antworten durch narrative Sequenzen mit einer qualitativen Auswertung zur Beantwortung der Fragestellung kompatibel. Die drei Schüler und die Schülerin, welche im Rahmen der Masterarbeit befragt werden sollen, verfügen über die für eine Interview notwendigen metakognitiven Fähigkeiten. Sie können über die eigenen Gedanken nachdenken, die geistige Handlungsumkehrung und die Mehrdimensionalität von Herangehensweisen sind möglich. Da die Autorin die zu befragenden Schüler und die Schülerin gut kennt, weiss sie über ihren sprachlichen Entwicklungsstand Bescheid und kann diesen in die Vorbereitung miteinbeziehen. Ebenso kennt sie Aspekte der Persönlichkeit durch die bisherige Arbeit mit den Schülern und der Schülerin.

Die Zeit- und Inhaltsdimension muss im Fall der Teilnehmenden berücksichtigt werden. Besonders drei der vier Befragten haben ein eingeschränktes Arbeitsgedächtnis. Im Schulalltag müssen mündlich erteilte Aufträge oft mehrmals wiederholt werden. Die interviewende Person muss also darauf achten, dass die Menge an Informationen, welche in der Frage enthalten ist, möglichst gering ist, sodass sich die Schüler und die Schülerin die Frage merken und sich den Inhalt konkret vorstellen können. Da es sich im Interview um Erlebnisse und Gefühle handelt, die abgerufen werden müssen, um die Fragen zu beantworten, wird das Arbeitsgedächtnis zusätzlich beansprucht. Die interviewende Person, muss den Befragten genügend Zeit für phonologische Schlaufen oder visuell-räumliche Notizblöcke einräumen. Einzelfragen sollen helfen, die Schüler und die Schülerin mit besonderem Förderbedarf und eingeschränktem Arbeitsgedächtnis nicht zu überfordern.

Für das Leitfadeninterview wird aufgrund der Ergebnisse der Befragung mit der ESM eine Makroplanung vorgenommen. Die Themen «Bezugsnormorientierung» und «Attribution» sollen ebenfalls im Interview vorkommen. Zu den Themen werden im Rahmen der Mikroplanung offene gestellte Einzelfragen vorbereitet. Je nach Verlauf des Gesprächs besteht die Möglichkeit, mehr oder weniger der Fragen zu stellen. Es ist auch möglich, auf Äußerungen der Befragten einzugehen.

Die Interviews werden mit einem Diktiergerät aufgezeichnet.

Die Teilnehmenden werden im Vorfeld über den Zweck des Interviews informiert. Sie kennen den Grund für die Befragung und wissen, wozu die Daten weiterverwendet werden.

3.3 Die qualitative Inhaltsanalyse

3.3.1 Allgemeine Aspekte der qualitativen Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse wurde 1910 von Max Weber als sozialwissenschaftliche Forschungsmethode entwickelt (vgl. Kuckartz 2018, S. 13). Allgemeine Überlegungen zum Verstehen und Interpretieren von Texten sind für die Auswertung qualitativer Daten ein wichtiger Orientierungspunkt. Häufig wird dazu die Hermeneutik eingesetzt. Laut Kuckartz (2018, S.17) gibt es keine Einheitlichkeit hermeneutischer Ansätze. Es werden hier die von Kuckartz (2018, S.20) aufgeführten fünf Handlungsregeln für das Verstehen von qualitativen Daten im Rahmen sozialwissenschaftlicher Datenanalyse, welche aus der Hermeneutik abgeleitet werden können, zitiert:

1. Das eigene Vorverständnis soll dargelegt und vorhandene «Vor-Urteile» über die Forschungsfragen sollen reflektiert werden.
2. Der vorhandene Text soll als Ganzes überarbeitet werden. Unverständliche Textteile werden zunächst zurückgestellt, bis sie durch die Kenntnis des gesamten Textes möglicherweise klarer werden.
3. Man muss sich bewusst sein, dass eine andere Sprache oder eine andere Kultur, einem einen Text fremd erscheinen lassen (hermeneutische Differenz).
4. Bereits beim ersten Durchgang durch den Text soll darauf geachtet werden, welche Themen, die für die eigene Forschung eine Rolle spielen im Text vorkommen.
5. Bereits bekannte Kategorien im Text sollen identifiziert werden (Logik der Anwendung), ebenso wie Wichtiges, Neues oder Unerwartetes (Logik der Entdeckung).

3.3.2 Ablauf einer klassischen qualitativen Inhaltsanalyse

Kuckartz (2018, S.44) schreibt, dass die klassische qualitative Inhaltsanalyse einem starren Phasenmodell folgt. Folgende Schritte können in grosser Gemeinsamkeit in mehreren Lehrbüchern gefunden werden:

1. **Planungsphase.** Die Forschungsfrage wird formuliert, Hypothesen werden auf der Grundlage von vorhandenen Theorien über den Gegenstandsbereich entwickelt, Grundgesamtheit und Auswahlverfahren werden definiert. Eine Stichprobe von Analyseeinheiten wird gebildet.
2. **Entwicklungsphase.** In dieser Phase steht die Entwicklung des Kategoriensystems im Mittelpunkt: Die Kategorien werden definiert. Codierregeln werden formuliert, so dass eine verlässliche Zuordnung von Kategorien zu Codiereinheiten ermöglicht wird.

3. **Testphase (Probecodierung).** Die Codierenden des Forschungsteams werden trainiert und ihre Übereinstimmung wird festgestellt, z.B. als Inter-coder-Reliabilität berechnet. Das Kategoriensystem wird so lange fortgesetzt, bis eine hinreichende Reliabilität erreicht ist.
4. **Codierphase:** Das gesamte Material wird nach dem Zufallsprinzip auf die Codierenden verteilt. Er wird dann von den Codierenden vollständig codiert.
5. **Auswertungsphase.** Die in der vierten Phase produzierte Datenmatrix wird nun mit statistischen Analyseverfahren ausgewertet.
(Kuckartz, 2018, S.45)

3.3.3 Folgerungen für die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse in der vorliegenden Masterarbeit

In der vorliegenden Masterarbeit werden die transkribierten Interviews das Textdokument zur qualitativen Inhaltsanalyse liefern. Es soll gelingen die Fragestellung zu reflektieren und mögliche Antworten oder Erklärungen zu finden. Die soziokulturellen Unterschiede zwischen den Befragten, aber auch zwischen der Interviewenden und den Befragten soll berücksichtigt werden. Die fünf Handlungsregeln, welche Kuckartz (2018, S. 20) aus der Hermeneutik ableitet, sollen eingehalten werden.

Das Phasenmodell der klassischen qualitativen Inhaltsanalyse wird der Situation angepasst. Da die Untersuchungsleiterin nicht in einem Team tätig ist, sondern alleine arbeitet, wird die Phase der Probecodierung nicht stattfinden. Auch wird sie die Codierung des vorhandenen Materials selbstständig vornehmen.

4 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

4.1 Ergebnisse aus der Befragung mit der Experience Sampling Methode

Wie bereits im Kapitel 3.1.4 beschrieben, beinhalten die ESF neben der PANAVA-KS Informationen, welche eine Zuordnung zu einer Unterrichtssituationen ermöglichen. Es wird angenommen, dass die gewählten fünf Situationen den Schulalltag von Schülern und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf in einem Wochenverlauf abdecken. Dies gilt für die 6. Primarklasse der Regelschule, an welcher die Befragung durchgeführt wurde.

Folgende fünf Situationen wurden für die Auswertung unterschieden:

Tabelle 4: Kategorien EFS

Situation 1	Unterrichtssituationen integriert mit SHP, gleiches Material wie Mitschüler und Mitschülerinnen
Situation 2	Unterrichtssituation separiert mit SHP, eigenes Arbeitsmaterial
Situation 3	Unterrichtssituation im Klassenzimmer bei Klassenlehrperson mit individuellem Arbeitsmaterial
Situation 4	diverse Unterrichtsettings mit Klassenlehrperson oder Fachlehrperson, gleiches Arbeitsmaterial wie Mitschüler und Mitschülerinnen, Arbeit in Gruppen
Situation 5	diverse Unterrichtsettings, gleiches Material wie Mitschüler und Mitschülerinnen, Einzelarbeit oder Zuhören

Um auszuwerten, welche Emotionen die Befragten in den unterschiedlichen Situationen angaben, wurden die ESF für jede Situation nach den Kriterien Positive Aktivierung, Negative Aktivierung und Valenz ausgewertet. Dies geschah anhand folgender Tabelle:

Tabelle 5: Kriterien zur Auswertung der ESF

Kriterium	Adjektive	Wertung
Positive Aktivierung	energiegeladen, hellwach, hochmotiviert, begeistert	positiv
Negative Deaktivierung	energielos, müde, lustlos, gelangweilt	negativ
Positive Deaktivierung	entspannt, friedlich, ruhig, sorgenfrei	negativ
Negative Aktivierung	gestresst, verärgert, nervös, besorgt	positiv
Valenz (positiv)	zufrieden, glücklich	positiv
Valenz (negativ)	Unzufrieden, unglücklich	negativ

Die ESF wurden erst einer Kategorie aus Tabelle 4 zugeteilt. Für jedes Kriterium wurde die Anzahl angekreuzter Punkte auf der siebenstufigen Positionierung der PANAVA-KS gezählt. In einem Diagramm konnten schliesslich die fünf Situationen anhand der relativen Häufigkeiten dargestellt und verglichen werden. Dies zunächst für alle vier Befragten zusammen, um einen Eindruck zu bekommen, wie das Gesamtbild bezüglich der fünf Situationen aussieht. Danach wurde geschaut, wie die Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer und der Teilnehmerin ausgefallen sind, damit festgestellt werden konnte, ob sich das Gesamtbild mit diesen decken und wo möglicherweise Unterschiede bestehen. Um die Interpretation zu erleichtern, wurden die Ergebnisse pro Kriterium in einer Tabelle zusammengefasst. Pro Kriterium wurde die anscheinend günstigste Situation grün untermalt, die anscheinend ungünstigste Situation rot. Somit entstand eine übersichtliche Gesamtschau über die Resultate als Basis für deren Interpretation.

Bevor die Ergebnisse beschrieben werden sei hier nochmals erwähnt, dass zur Erfassung des aktuellen Befindens die PANAVA-Kurzskalen (Schallberger, 2015) eingesetzt wurden. Dabei umfasst die Positive Aktivierung Befindenzustände, in denen Menschen positiv aktiviert (motiviert, energiegeladen, wach begeistert) vs. negativ deaktiviert (lustlos, müde, energielos, gelangweilt) sind. Hohe PA-Werte sind mit hoher Aktivierung (Positive Aktivierung) verknüpft, tiefe PA-Werte (Negative Deaktivierung) mit mangelnder Energie (Lethargie, Langeweile) (vgl. Venetz et al., 2012, S. 139). Negative Aktivierung umfasst Befindenzustände in denen Menschen negativ aktiviert vs. positiv deaktiviert sind. Hohe NA-Werte verweisen auf eine negativ erlebte Aktivierung wie Stress, Ärger oder Nervosität. Tiefe NA-Werte korrelieren mit positiv erlebter Deaktivierung wie Entspannung, Ruhe oder Ausgeglichenheit (hier als positive Deaktivierung definiert). Die dritte Dimension der Valenz erfasst das Ausmass an Wohlbefinden, unabhängig vom Grad der Aktivierung (Valenz pos. entspricht positivem Wohlbefinden, Valenz neg. entspricht negativem Wohlbefinden).

4.1.1 Vergleich Person - Situation

Die folgende Darstellung zeigt einen Vergleich der Ergebnisse der fünf Unterrichtssituationen:

Abbildung 5: Vergleich der fünf Situationen (2)

Beschreibung

Tabelle 6: Beschreibung Vergleich der 5 Situationen

Situation 1: Unterrichtssituationen integriert mit SHP, gleiches Material wie Mitschüler und Mitschülerinnen	Situation 2: Unterrichtssituation separiert mit SHP, eigenes Arbeitsmaterial	Situation 3: Unterrichtssituation im Klassenzimmer bei Klassenlehrperson mit individuellem Arbeitsmaterial	Situation 4: diverse Unterrichtssettings mit Klassenlehrperson oder Fachlehrperson, gleiches Arbeitsmaterial wie Mitschüler und Mitschülerinnen, Arbeit in Gruppen	Situation 5: diverse Unterrichtssettings, gleiches Material wie Mitschüler und Mitschülerinnen, Einzelarbeit oder Zuhören
Geringste positive Deaktivierung, keine negative Aktivierung	Geringe Ausprägung negativer Aktivierung zusammen mit starker Ausprägung positiver Deaktivierung	Geringe Ausprägung negativer Aktivierung zusammen mit starker Ausprägung positiver Deaktivierung	Höchste Ausprägung negativer Aktivierung, mittlere Ausprägung positiver Deaktivierung	Höchste positive Deaktivierung, keine negative Aktivierung
eher geringe Werte der positiven Aktivierung kombiniert mit -Werten der negativen Deaktivierung	Positive Aktivierung und negative Deaktivierung etwa identisch. Leicht höhere Werte der positiven Aktivierung und weniger ausgeprägte Werte der negativen Deaktivierung als in Situationen 1 und 4 positive Aktivierung am stärksten ausgeprägt		eher geringe Werte der positiven Aktivierung kombiniert mit negativer Deaktivierung	Werte der positiven Aktivierung und Werte der negativen Deaktivierung etwa identisch wie in Situationen 2 und 3. Negative Deaktivierung etwa gleich stark

			ausgeprägt wie in Situationen 1 und 4
VA-Werte pos. ungefähr identisch, näher bei Situation 4 Keine VA-Werte neg. angegeben.		tiefste VA-Werte pos. kombiniert mit VA-Werten neg.	höchste VA-Werte pos. kombiniert mit geringen VA-Werten neg.

Vergleicht man die fünf Situationen miteinander, so fällt auf, dass die positive Deaktivierung im Vergleich zu den restlichen Kriterien die stärkste Ausprägung aufweist. Auch in Situationen mit starker positiver Deaktivierung werden aber NA-Werte angegeben. Dies jedoch nur in geringer Ausprägung. In den Situationen 1 und 5 können keine NA-Werte gemessen werden.

Bezüglich der Werte der positiven Aktivierung zeigen alle fünf Situationen eher geringe Ausprägungen auf. Die geringsten PA-Werte, kombiniert mit Werten der negativen Deaktivierung werden in Situation 4 gemessen. Die PA-Werte generell sind in der Situation 2 und 3 am günstigsten.

Bezüglich dem Kriterium Valenz lässt sich sagen, dass die VA-Werte im positiven Bereich in der Situation 4 am tiefsten sind und zudem VA-Werte im negativen Bereich angegeben werden. Die höchsten VA-Werte, kombiniert mit geringer Ausprägung von VA-Werten im negativen Bereich werden in der Situation 5 angegeben. In den Situationen 1, 2 und 3 sind die VA-Werte im positiven Bereich etwa identisch. Es werden keine VA-Werte im negativen Bereich angegeben.

Interpretation

Zur Interpretation werden die vier prägnantesten Erkenntnisse, welche für die Beantwortung der Fragestellung relevant erscheinen, erläutert.

Die Betrachtung der Diagramme und die Beschreibung der Ergebnisse lassen folgende Vermutungen für die Stichprobe der vier Befragten zu:

- Die positive Deaktivierung ist um einiges ausgeprägter als die positive Aktivierung. Es macht den Eindruck, dass die Befragten in ihrem Schulalltag grundsätzlich eine relative hohe Entspannung, Ausgeglichenheit und Ruhe empfinden, wobei sie sich aber nicht sehr motiviert, energiegeladen, begeistert und wach fühlen. Nur in der Situation, in der sie integriert mit der SHP und am gleichen Material wie ihre Mitschüler und Mitschülerinnen arbeiten, geben sie an, sich stärker motiviert, begeistert, etc. zu fühlen, gleichzeitig auch entspannt, friedlich, ruhig und sorgenfrei.
- In der Situation, in der die Befragten bei der Klassenlehrperson oder der Fachlehrperson am gleichen Material wie ihre Mitschüler und Mitschülerinnen arbeiten und dies in Gruppen tun (4), scheinen sie den grössten Stress, die grösste Nervosität, den grössten Ärger und die grösste Unruhe zu empfinden. Gleichzeitig kann aus den Antworten geschlossen werden, dass sie in dieser Situation nicht sonderlich motiviert, konzentriert und engagiert sind und in gewissen Momenten Langeweile, Müdigkeit, Lustlosigkeit oder Energielosigkeit empfinden. Das Wohlbefinden der Befragten scheint gemäss den Antworten in dieser Situation am Schlechtesten zu sein. Sie fühlen sich am wenigsten zufrieden und glücklich und verglichen mit den restlichen Situationen am ehesten unglücklich und unzufrieden.

- Es kann die Aussage gewagt werden, dass die Situation, in der die Befragten am gleichen Material wie die Mitschüler und Mitschülerinnen arbeiten, dies alleine tun oder jemandem zuhören (5) von ihnen als die Angenehmste empfunden wird. Sie scheinen dann die höchste Zufriedenheit und das höchste Glück zu empfinden. Nur selten scheinen sie sich unzufrieden und unglücklich zu fühlen. Dazu kommt, dass sie sich ruhig, entspannt, sorgenfrei und friedlich fühlen. Dies stärker als in allen anderen Situationen. Stress, Nervosität, Besorgnis oder Ärger wird offenbar von keinem der Befragten empfunden. Die Motivation, die Konzentration und das Engagement werden ähnlich wie in anderen Situationen bewertet.
- Richtet man das Augenmerk auf die positive Aktivierung, liegt die Vermutung nahe, dass die Befragten die höchste Motivation, Wachheit, Energie und Begeisterung empfinden, wenn sie an ihrem individuellen Material arbeiten - sei dies separiert bei der SHP oder integriert im Klassenzimmer (Situationen 2 und 3).

4.1.2 Ergebnisse von Schüler 1

Abbildung 6: Schüler 1 in den fünf Situationen

Beschreibung

Tabelle 7: Beschreibung Schüler 1 in den fünf Situationen

Situation 1: Unterrichtssituationen integriert mit SHP, gleiches Material wie Mitschüler und Mitschülerinnen	Situation 2: Unterrichtssituation separiert mit SHP, eigenes Arbeitsmaterial	Situation 3: Unterrichtssituation im Klassenzimmer bei Klassenlehrperson mit individuellem Arbeitsmaterial	Situation 4: diverse Unterrichtssettings mit Klassenlehrperson oder Fachlehrperson, gleiches Arbeitsmaterial wie Mitschüler und Mitschülerinnen, Arbeit in Gruppen	Situation 5: diverse Unterrichtssettings, gleiches Material wie Mitschüler und Mitschülerinnen, Einzelarbeit oder Zuhören
hohe positive Deaktivierung	geringste positive Deaktivierung bei gleichzeitig geringer negativer Aktivierung	grösstmögliche positive Deaktivierung	vergleichsweise eher geringe positive Deaktivierung bei gleichzeitig geringer negativer Aktivierung	beinahe maximale positive Deaktivierung
maximale PA-Werte			geringste positive Aktivierung bei gleichzeitig höchster negativer Deaktivierung	beinahe maximale positive Aktivierung
maximale Valenz im positiven Bereich			geringste Valenz im positiven Bereich bei stärkster Ausprägung der Valenz im negativen Bereich	maximale Valenz im positiven Bereich

Bei Schüler 1 fällt das einheitliche Bild der Situationen 1, 3 und 5 auf. Die Situation 2 ist bis auf die negative Aktivierung und die positive Deaktivierung ebenfalls sehr ähnlich wie bei den übrigen Situationen. In der Situation 4 unterscheiden sich die gemessenen Werte bezüglich aller Kriterien klar von der restlichen vier Situationen.

Interpretation

Für den Schüler werden aufgrund der Auswertung der ESF folgende Aussagen gewagt:

- Schüler 1 fühlt sich in der Schule grundsätzlich in hohem Mass motiviert, energiegeladen, wach und begeistert. Die Ausnahme stellt die Situation dar, in der er von der Klassenlehrperson oder einer Fachlehrperson unterrichtet wird und dort in einer Gruppe mit seinen Mitschülern oder Mitschülerinnen arbeitet (4). Anscheinend fühlt er sich in dieser Situation teilweise gar gelangweilt, lustlos, müde oder energielos.
- Ähnliches lässt sich für die negative Aktivierung bzw. positive Deaktivierung sagen. Hier bekommt man den Eindruck, dass sich der Schüler 1 in den Situationen 1, 3 und 5 sehr entspannt, friedlich, ruhig und sorgenfrei fühlt. In der Situation, in der er separiert bei der SHP arbeitet, dies an seinem individuellen Arbeitsmaterial (2) und in der Situation in der er von der

Klassenlehrperson oder einer Fachlehrperson unterrichtet wird und in einer Gruppe mit Mitschülern oder Mitschülerinnen arbeitet (3), scheint es Faktoren zu geben, die ihn stressen, nervös machen, verärgern oder ihm Sorgen bereiten.

- Beim Vergleich aller Kriterien liegt die Vermutung nahe, dass sich der Schüler 1 in der Situation, in welcher er im Klassenzimmer bei der Klassenlehrperson an seinem individuellen Arbeitsmaterial arbeitet (3) am wohlsten fühlt. Er gibt an sich da motiviert, konzentriert und engagiert zu fühlen. Gleichzeitig ist er entspannt, ausgeglichen und ruhig und empfindet Glück und Zufriedenheit.
- Die Situation, in der Schüler 1 von der Klassenlehrperson oder einer Fachlehrperson unterrichtet wird und in einer Gruppe mit Mitschülern und Mitschülerinnen arbeitet (4), scheint für ihn die grösste Herausforderung darzustellen. Es ist die einzige Situation, welche Gefühle wie Unzufriedenheit und Unglück beinhaltet. Auch Langeweile, Energielosigkeit, Lustlosigkeit und Müdigkeit scheint er nur in dieser Situation zu empfinden.

Bei Schüler 1 ist eine hohe positive Aktivierung festzustellen. Es stellt sich nun die Frage, ob der Schüler 1 in der Schule wirklich dieses Ausmass an Motivation, Engagement und Konzentration erlebt. Dank dem abweichenden Bild der Situation 4 kann aber durchaus angenommen werden, dass der Schüler 1 die ESF gemäss seinen Empfindungen angekreuzt hat. Diese Vermutung wird auch durch die Erfahrungen aus dem Pretest verstärkt. Da war bereits ein einheitliches Bild feststellbar. Der Schüler 1 wurde auf die siebenstufige Positionierung der Kreuze hingewiesen. Er versicherte mehrmals, dass seine Wertung für ihn die korrekte sei. Für die Untersuchungsleiterin eher überraschend ist die hohe Ausprägung an positiver Deaktivierung. Der Schüler 1 sagt von sich selber im Schulalltag oft, dass er sich «elektrisch» oder «nervös» fühlt. Er hat ein diagnostiziertes ADHS und ist stark traumatisiert. Aufgrund seiner Traumatisierung sind die Klassenlehrperson, die Schulleitung, die Schulsekretärin, die SHP und der Schulsozialarbeiter in Zusammenarbeit mit dem Kinderpsychiater darum bemüht, die Schule für den Schüler 1 als einen «sicheren Ort» zu gestalten. Möglicherweise tragen die unterschiedlichen Massnahmen dazu bei, dass sich Schüler 1 in der Schule wohl fühlen kann und die Werte deswegen diese starke Ausprägung erlangen. Mit dem Leitfadenterview sollen detailliertere Informationen zu seinem Befinden gewonnen werden.

4.1.3 Ergebnisse von Schüler 2

Abbildung 7: Schüler 2 in den fünf Situationen

Beschreibung

Tabelle 8: Beschreibung Schüler 2 in den fünf Situationen

Situation 1: Unterrichtssituationen integriert mit SHP, gleiches Material wie Mitschüler und Mitschülerinnen	Situation 2: Unterrichtssituation separiert mit SHP, eigenes Arbeitsmaterial	Situation 3: Unterrichtssituation im Klassenzimmer bei Klassenlehrperson mit individuellem Arbeitsmaterial	Situation 4: diverse Unterrichtssettings mit Klassenlehrperson oder Fachlehrperson, gleiches Arbeitsmaterial wie Mitschüler und Mitschülerinnen, Arbeit in Gruppen	Situation 5: diverse Unterrichtssettings, gleiches Material wie Mitschüler und Mitschülerinnen, Einzelarbeit oder Zuhören
schwächste positive Deaktivierung, keine positive Aktivierung	relativ starke positive Deaktivierung bei leichter negativer Aktivierung		positive Deaktivierung eher schwach bei vergleichsweise stärkster negativer Aktivierung	stärkste positive Deaktivierung, keine negative Aktivierung
geringste positive Aktivierung. Bereich bei höchster negativer Deaktivierung (wie Situation 4)	vergleichsweise höchste positive Aktivierung bei geringster negativer Deaktivierung.	Positive Aktivierung wie in Situation 2, bei etwas stärkerer Ausprägung der negativen Deaktivierung.	geringste positive Aktivierung bei höchster negativer Deaktivierung (wie Situation 1)	etwas ungünstiger als in Situation 3
VA- Werte im positiven Bereich etwa gleich stark ausgeprägt, keine VA-Werte im negativen Bereich			tiefste VA-Werte im positiven Bereich bei gleichzeitig VA-	höchste VA-Werte im positiven Bereich, minime VA-Werte im negativen Bereich

Bei Schüler 2 fällt die negative Deaktivierung in allen fünf Situationen auf. Die positive Aktivierung ist das Kriterium mit der schwächsten Ausprägung. In Situation 1 gibt es kaum positive Deaktivierung aber auch keine negative Aktivierung, während die positive Deaktivierung in den restlichen Situationen das Kriterium mit starker Ausprägung ist. Die Valenz und die positive Deaktivierung haben in der Situation 5 eindeutig die höchsten Werte.

Interpretation

Für den Schüler 2 werden aufgrund der Auswertung der ESF folgende Aussagen gewagt:

- Schüler 2 scheint in allen fünf Situationen ein eher geringes Ausmass an Motivation, Engagement und Konzentration zu verspüren. Es gibt anscheinend immer auch Momente, in denen er sich müde, gelangweilt, lustlos oder energielos fühlt.
- Es entsteht der Eindruck, dass Schüler 1 in der Situation in der er integriert mit der SHP arbeitet, dies am gleichen Material wie sein Mitschüler und Mitschülerinnen (1) und in der Situation, in der er von der Klassenlehrperson oder einer Fachlehrperson unterrichtet wird und in einer Gruppe mit Mitschülern und Mitschülerinnen arbeitet (4) die geringste Motivation, Konzentration und das geringste Engagement verspürt. Gleichzeitig scheint er gelangweilt, müde, lustlos oder energielos zu sein.
- In der Situation, in der Schüler 2 separiert mit der SHP an seinem individuellen Arbeitsmaterial arbeitet (2), gibt er an, sich am ehesten energiegeladen, motiviert, begeistert und wach zu fühlen. Auch in dieser Situation scheint er aber teilweise Langeweile, Lustlosigkeit, Müdigkeit oder Energielosigkeit zu empfinden.
- Arbeitet der Schüler 2 am gleichen Material wie seine Mitschüler und Mitschülerinnen, tut dies alleine oder hört zu, scheint er sich am zufriedensten und glücklichsten zu fühlen. Gleichzeitig empfindet er eine ausgeprägte Entspannung, Gelassenheit und Ruhe.

Entsprechend der Gesamtauswertung scheint bei Schüler 2 die positive Deaktivierung stärker ausgeprägt zu sein als die positive Aktivierung. Er fühlt sich eher entspannt, ruhig und ausgeglichen, als motiviert, engagiert und konzentriert. Beim interindividuellen Vergleich fällt auf, dass bei ihm die Werte der positiven Aktivierung im negativen Bereich («lustlos», «energielos», «müde», «gelangweilt») oft vorkommen. In drei von fünf Situationen fühlt er sich teilweise auch gestresst, verärgert, nervös oder besorgt. Im Einzelgespräch mit Schüler 2 gilt es herauszufinden, was konkret seine negative Aktivierung, aber auch die geringe positive Aktivierung auslösen könnte und ob konkrete Zusammenhänge mit den angepassten Lernzielen bestehen.

4.1.4 Ergebnisse von Schüler 3

Abbildung 8: Schüler 3 in den fünf Situationen

Beschreibung

Tabelle 9: Beschreibung Schüler 3 in den fünf Situationen

Situation 1: Unterrichtssituationen integriert mit SHP, gleiches Material wie Mitschüler und Mitschülerinnen	Situation 2: Unterrichtssituation separiert mit SHP, eigenes Arbeitsmaterial	Situation 3: Unterrichtssituation im Klassenzimmer bei Klassenlehrperson mit individuellem Arbeitsmaterial	Situation 4: diverse Unterrichtssettings mit Klassenlehrperson oder Fachlehrperson, gleiches Arbeitsmaterial wie Mitschüler und Mitschülerinnen, Arbeit in Gruppen	Situation 5: diverse Unterrichtssettings, gleiches Material wie Mitschüler und Mitschülerinnen, Einzelarbeit oder Zuhören
mittlere positive Deaktivierung, keine negative Aktivierung	eher schwache positive Deaktivierung bei negativer Aktivierung	mittlere positive Deaktivierung (wie Situation 1) bei negativer Aktivierung	keine positive Aktivierung, stärkste negative Aktivierung	positive Deaktivierung am stärksten ausgeprägt, geringe negative Aktivierung
positive Aktivierung im Mittelfeld	Eher geringe positive Aktivierung	positive Aktivierung an zweithöchster Stelle	schwächste positive Aktivierung bei negativer Deaktivierung	höchste positive Aktivierung
keine VA-Werte	eher tiefe VA-Werte	Höchste VA-Werte	tiefe VA-Werte	höchste VA-Werte

Bei Schüler 3 fällt auf, dass die Werte, bis auf die positive Deaktivierung in Situation 5, generell eher schwach ausgeprägt sind. Die negative Aktivierung kommt in allen Situationen, bis auf die Situation 1, vor. Die positive Aktivierung ist, wie auch bei der Gesamtauswertung, schwächer ausgeprägt als die positive Deaktivierung.

Interpretation

Für den Schüler 3 werden aufgrund der Auswertung der ESF folgende Aussagen gewagt:

- Schüler 3 scheint sich in allen 5 Situationen nicht besonders glücklich und zufrieden zu fühlen. Das Wohlbefinden ist im interindividuellen Vergleich eher schlecht. Es macht den Eindruck, dass es ihm in der Situation, in der er am gleichen Material wie die Mitschüler und Mitschülerinnen arbeitet, dies alleine tut oder zuhört (5) am besten geht. In dieser Situation gibt er auch an, entspannt, ruhig und gelassen zu sein, wobei auch Stress, Nervosität und Unruhe vorkommen können. Zudem ist es auch die Situation mit der höchsten Motivation, der höchsten Energie, der höchsten Wachheit und der höchsten Begeisterung handelt.
- In allen Situationen, bis auf die Situation, in der Schüler 3 integriert mit der SHP am gleichen Material wie die Mitschüler und Mitschülerinnen arbeitet (1), scheint es Faktoren zu geben, die bei ihm Stress, Nervosität, Besorgnis oder Ärger auslösen.
- Die Situation, in welcher er von der Klassenlehrperson oder der Fachlehrperson unterrichtet wird und mit Mitschülerinnen und Mitschülern in einer Gruppe arbeitet (4), scheint die grösste Anspannung, Unausgeglichenheit und Unruhe auszulösen. Zudem ist er in dieser Situation am wenigsten motiviert, engagiert und konzentriert und fühlt sich gar gelangweilt, lustlos, müde oder energielos. Er scheint sich auch nicht ausserordentlich wohl zu fühlen. Die Vermutung liegt nahe, dass dies die unangenehmste Situation für den Schüler 3 darstellt.

Der Schüler 3 war während der Befragungswoche an zwei Tagen krankheitshalber abwesend. Die Anzahl ESF ist deshalb geringer als bei den anderen Befragten. Möglicherweise wären die Werte sonst ausgeprägter. Es fällt auf, dass der Schüler 3 in vier von fünf Situationen Stress empfindet. Da aufgrund von Beobachtungen und aus Gesprächen mit dem Schüler 3 bekannt ist, dass er auf Stress mit starken Kopfschmerzen reagiert, soll im persönlichen Gespräch auf stressauslösende Situationen eingegangen werden. Momentan wird der Schüler 3 aufgrund eines diagnostizierten ADHS neu mit Medikamenten eingestellt, was seine Kopfschmerzen noch verstärkt. Im Interview soll in Erfahrung gebracht werden, ob es Faktoren gibt, die für ihn besonders stressauslösend sind und mit seinem besonderem Förderbedarf zusammenhängen. Es soll weiter der Frage auf den Grund gegangen werden, weshalb er sich in der Schule nicht so richtig wohl fühlt.

4.1.5 Ergebnisse Schülerin 4

Abbildung 9: Schülerin 4 in den fünf Situationen

Beschreibung

Tabelle 10: Beschreibung Schülerin 4 in den fünf Situationen

Situation 1: Unterrichtssituationen integriert mit SHP, gleiches Material wie Mitschüler und Mitschülerinnen	Situation 2: Unterrichtssituation separiert mit SHP, eigenes Arbeitsmaterial	Situation 3: Unterrichtssituation im Klassenzimmer bei Klassenlehrperson mit individuellem Arbeitsmaterial	Situation 4: diverse Unterrichtssettings mit Klassenlehrperson oder Fachlehrperson, gleiches Arbeitsmaterial wie Mitschüler und Mitschülerinnen, Arbeit in Gruppen	Situation 5: diverse Unterrichtssettings, gleiches Material wie Mitschüler und Mitschülerinnen, Einzelarbeit oder Zuhören
maximale positive Deaktivierung			hohe positive Deaktivierung	
positive Aktivierung generell sehr tief, immer auch negative Deaktivierung			keine negative Deaktivierung	tiefe PA-Werte mit gleichzeitig höchsten Werten der negativen Deaktivierung
maximale Valenz				tiefste VA-Werte im positiven Bereich bei VA-Werten im negativen Bereich

Wie in der Gesamtauswertung sind die Werte der positiven Deaktivierung stärker ausgeprägt, als diejenigen der positiven Aktivierung. Die Situationen 1, 2 und 3 zeigen relative einheitliche Bilder auf. Die Werte der positiven Aktivierung im positiven und negativen Bereich, die Werte der Valenz und die Werte der positiven Deaktivierung stimmen beinahe überein. In der Situation 4 sind die Ausprägungen ebenfalls ähnlich, es gibt aber keine negative Deaktivierung. Die Situation 5 unterscheidet sich von den

restlichen Situationen darin, dass die negative Deaktivierung stärker ausgeprägt ist. Es ist die einzige Situation mit VA-Werten im negativen Bereich.

Interpretation

Für die Schülerin 4 werden aufgrund der Auswertung der ESF folgende Aussagen gewagt:

- Schülerin 4 scheint sich im Schulalltag in einem hohen Ausmass entspannt, friedlich, ruhig und sorgenfrei zu fühlen. Dies gibt sie in allen fünf Situationen an. Sie scheint in keiner der Situationen je gestresst, nervös, verärgert oder besorgt zu sein.
- Es kann vermutet werden, dass Schülerin 4 in keiner der fünf Situationen besonders motiviert, energiegeladen, wach oder begeistert ist. Ausser der Situation, in der sie von der Klassenlehrperson oder einer Fachlehrperson unterrichtet wird und mit Mitschülern und Mitschülerinnen in einer Gruppe arbeitet (4), fühlt sie sich gar gelangweilt, müde, lustlos oder energielos.
- Es macht den Eindruck, dass Schülerin 4 in der Schule grundsätzlich zufrieden und glücklich ist. In der Situation, in welcher sie am gleichen Material wie die Mitschüler und Mitschülerinnen arbeitet, dies alleine tut oder zuhört (5), scheint es Aspekte zu geben, welche sie unglücklich oder unzufrieden machen. In dieser Situation gibt sie auch an, die grösste Energielosigkeit, die grösste Müdigkeit, die grösste Unlust oder die grösste Langeweile zu empfinden.

Bei Schülerin 4 stellt sich die Frage, woran es liegen könnte, dass ihre Motivation, die Energie und Begeisterung dermassen gering sind, obwohl sie sich in der Schule eigentlich glücklich und zufrieden fühlt und gleichzeitig ein hohes Ausmass an Entspannung, Ausgeglichenheit und Ruhe empfindet. Im persönlichen Gespräch soll herausgefunden werden, ob sich die Schülerin 4 tatsächlich so wohl fühlt in der Schule und welche Faktoren ihre Motivation beeinflussen.

4.2 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse der transkribierten Leitfadeninterviews

Um die Fragestellung der Masterarbeit zu beantworten, werden die Leitfadeninterviews anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach den folgenden Gesichtspunkten ausgewertet:

- Welche Emotionen werden bei Schülerinnen und Schülern mit angepassten Lernzielen in welchen Situationen ausgelöst?
- Wie stark werden welche Emotionen (PA, NA, VA) als Schüler oder Schülerin mit angepassten Lernzielen empfunden?
- Wie sieht der Attributionsstil von Schülern und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen aus?
- Wie ist die Bezugsnormorientierung von Schülern und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen?
- Beantwortung der aufgeworfenen Fragen zu den einzelnen Schülern und der Schülerin aufgrund der ESF anhand der Interviews.

4.2.1 Ergebnisse zum Aspekt angepasste Lernziele als Auslöser von Emotionen

Um herauszufinden, ob Situationen, welche im Zusammenhang mit angepassten Lernzielen stehen, spezifische Emotionen auslösen, findet die Auswertung der Interviews codiert nach den fünf Kategorien

der Auswertung der ESM statt. So soll ein möglicher Unterschied zwischen Situationen, in denen die angepassten Lernziele offensichtlich sind und Situationen, in denen die Schüler und die Schülerin mit angepassten Lernzielen die gleichen räumlichen, materiellen und personellen Voraussetzungen haben wie ihre Mitschüler und Mitschülerinnen, festgestellt werden. Die Art und Weise der individuellen Unterstützung, wie auch die Sozialform werden ebenfalls unterschieden.

Situation 1

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass alle vier Befragten ihre Situation als Schüler oder Schülerin mit besonderem Förderbedarf als solche wahrnehmen. Aufgrund der folgenden Auswertungen lässt sich feststellen, dass ihre spezifische Situation Emotionen hervorruft.

Eine Situation, welche die vier Befragten kennen, ist diejenige, dass die SHP sich im Klassenzimmer mit dem Stuhl neben sie setzt, um ihnen bei einer Aufgabe, welche die ganze Klasse löst, zu helfen (1). Wertet man die Antworten aus, welche die befragten Schüler und die Schülerin auf die Frage, wie sie sich in dieser Situation fühlen geben, kommt man zu folgenden Schlüssen:

Die Antworten bezogen auf die Situation, welche durch den besonderen Förderbedarf der Betroffenen bedingt ist, zeigen, dass unterschiedliche Emotionen hervorgerufen werden. Es entsteht grundsätzlich der Eindruck, dass Schüler 1, Schüler 3 und Schülerin 4 positive Emotionen haben, wenn sie durch die SHP unterstützt werden. Schüler 1 sagt, dass er glücklich ist über die Hilfe. Schülerin 4 äussert ebenfalls, dass sie so eine Hilfe hat, wenn sie etwas nicht versteht. Das sei ihr auch nicht peinlich vor den Mitschülern und Mitschülerinnen. Bei Schüler 3 kann die Unterstützung durch die SHP neben Entspannung und Ruhe durch die Hilfe bei schwierigen Aufgaben durchaus auch negative Emotionen auslösen, dann nämlich, wenn er die Unterstützung als überflüssig empfindet. Er sagt, dass er sich in dem Fall nervt, wenn die SHP sich neben ihn setzt. Schüler 2 äussert, dass er Angst davor hat, Fehler zu machen.

Es kann also hier keine generalisierende Aussage gemacht werden. Drei der vier Befragten scheinen eher positive Emotionen zu haben, wenn sie durch die SHP in der Klasse Unterstützung bekommen, ein Befragter scheint dadurch negativ aktiviert zu sein. Den genauen Wortlaut einiger Aussagen der Befragten zur Situation 1 finden sich im Anhang IV.

Situation 2

Eine weitere Situation, welche durch den besonderen Förderbedarf entsteht, ist diejenige, in der die Schüler und die Schülerin mit der SHP separiert im Gruppenraum an ihrem individuellen Arbeitsmaterial arbeiten (2). Untersucht man die Antworten auf die Frage, wie sich die Befragten in dieser Situation fühlen, fallen folgende Aspekte auf:

Schüler 1 und 3 und Schülerin 4 sagen, dass sie sich im Gruppenraum besser konzentrieren können als im Klassenzimmer. Die positive Aktivierung ist also höher. Aufgrund der Aussagen dieser drei Befragten kann darauf geschlossen werden, dass sie sich bei der SHP wohl fühlen. Schüler 1 sagt, dass er gerne im Gruppenraum ist und Schüler 3, dass er sich jeweils darauf freue. Schülerin 4 gibt an, sich in dieser Situation gut zu fühlen. Diese Aussagen lassen eine positive Valenz, also eine hohe Zufriedenheit und Glück vermuten. Schüler 1 und Schüler 3 geben unabhängig voneinander an, dass sie sich in der Gruppe gegenseitig stressen und nervös machen. Schüler 3 sagt, dass er manchmal gerne im Klassenzimmer bleiben würde und es ihn nervt, es also eine negative Aktivierung auslöst,

wenn er in den Gruppenraum kommen soll. Er sagt aber auch, dass er teilweise froh ist, wenn er in den Gruppenraum kommen kann, vor allem dann, wenn er die Aufgaben in der Klasse für ihn zu schwierig sind. Der Wechsel in den Gruppenraum lässt auf eine positive Deaktivierung schließen. Ähnliche Aussagen macht Schülerin 4, indem sie sagt, dass sie sich in der Klasse unwohl, gestresst und nervös fühlt, wenn es für sie zu schnell geht. Im Gruppenraum ist sie dann zufrieden. Schüler 2 findet zwar, dass diese Situation normal sei für einen Schüler mit aL. Trotzdem löst es bei ihm aber Emotionen wie Stress, Nervosität und Besorgnis aus, also eine negative Aktivierung. Er sagt, dass er in der Klasse vermutlich mehr profitieren könnte. Er sieht sich auch in der Gruppe der Schüler und der Schülerin mit aL als schwächsten Schüler. Den genauen Wortlaut einiger Aussagen der Befragten zur Situation 2 befindet sich im Anhang IV.

Situation 3

Die Situation, in welcher die Befragten bei der Klassenlehrperson im Klassenzimmer an ihrem individuellen Material arbeiten (3) macht ihren besonderen Förderbedarf für alle ersichtlich. Auf die Frage, wie sie sich fühlen, wenn sie etwas anderes machen müssen als ihre Mitschüler und Mitschülerinnen oder wenn sie gar das Klassenzimmer verlassen müssen und alleine in einem Nebenzimmer einen Auftrag zu lösen haben, fallen die Antworten unterschiedlich aus.

Schüler 1 äussert, dass er sich teilweise traurig fühlt, wenn er etwas anderes machen soll als die Klasse. Gleichzeitig bringt er zum Ausdruck, dass es für ihn gut ist, wenn er alleine am Pult hinten in der Ecke mit einem Sichtschutz sitzen kann. Dies scheint Entspannung, Ruhe und Ausgeglichenheit im Sinne von positiver Deaktivierung herbeizuführen. Er sagt, dass er so die Mitschüler und Mitschülerinnen nicht ablenken kann. Sitzt er zuvorderst im Klassenzimmer an einem Einzelpult und löst dort seine individuellen Aufgaben, empfindet er diese Situation als peinlich, weil die anderen schauen, was er schreibt. Genauso wie Schüler 2, Schüler 3 und Schülerin 4 empfindet auch Schüler 1 die individuellen Aufträge durchaus als entlastend. Alle drei Befragten sagen, dass es für sie angenehmer ist, Aufgaben zu lösen, welche ihrem Anforderungsniveau entsprechen. Schwierige Aufgaben lösen Stress, Nervosität und Ärger, also eine negative Aktivierung aus. Bei Schüler 2 kommt relativ stark zum Ausdruck, dass er sich Gedanken darüber macht, was seine Mitschüler und Mitschülerinnen über ihn denken. Den genauen Wortlaut einiger Aussagen der Befragten zur Situation 3 befindet sich im Anhang IV.

Die Situation, in der die Schüler und die Schülerin vom Klassenlehrer oder einer Fachlehrperson unterrichtet werden und in einer Gruppe mit Mitschülern und Mitschülerinnen arbeiten (4) und die Situation, in der sie ebenfalls von der Klassenlehrperson oder einer Fachlehrperson unterrichtet werden, alleine am gleichen Material wie die Mitschüler und Mitschülerinnen arbeiten oder zuhören (5), weisen nicht so offensichtlich, wie die anderen drei Situationen, auf den besonderen Förderbedarf und somit die aL hin. Die drei Schüler und die Schülerin absolvieren in den Situationen 4 und 5 die Unterrichtslektionen genauso wie ihre Mitschüler und Mitschülerinnen. Sie erhalten weder Unterstützung durch die SHP, noch individuelles Arbeitsmaterial, welches ihrem Leistungsniveau angepasst ist. Anhand der Interviews soll nun herausgefunden werden, wie sich der besondere Förderbedarf in diesen zwei Situationen zeigt und welche Emotionen dadurch ausgelöst werden.

Situation 4

Bezüglich der Situation 4 wurden die drei Schüler und die Schülerin gefragt, wie sie sich fühlen, wenn sie beispielsweise in einer Vierergruppe einen Text bearbeiten müssen. Weiter wurden sie gefragt, wie es ihnen im Turn- und Musikunterricht geht, wenn sie zusammen mit den Mitschülern und Mitschülerinnen ein Spiel machen oder einen Auftrag bearbeiten. Was das Turnen betrifft fallen die Antworten relativ einheitlich aus. Die Befragten geben an, sich «hochmotiviert», «energiegeladen», «hellwach», «friedlich» und «glücklich» zu fühlen, bezeichnen das Turnen als ihr Lieblingsfach und finden es schön zu turnen. Musik scheint für Schüler 2 und Schülerin 4 ebenfalls keine Belastung darzustellen. Schüler 2 sagt: «Dort bin ich normal». Diese Aussage lässt die Vermutung zu, dass es für ihn eine Rolle spielt, ob der besondere Förderbedarf klar ersichtlich ist oder eben nicht. Bei Schüler 1 und Schüler 3 kommt zum Ausdruck, dass die Musik ihnen, wie auch andere Schulfächer, Schwierigkeiten bereitet und sie dadurch Stress und Nervosität, also eine negative Aktivierung empfinden. Schüler 1 wurde zur Situation der Textbearbeitung nicht befragt, da diese für ihn kaum vorkommt. Bei Schüler 3 und Schülerin 4 entsteht der Eindruck, dass es für sie eine grosse Herausforderung darstellt, mit dem Tempo der Mitschüler und Mitschülerinnen mitzuhalten. Grundsätzlich sagen sie, dass sie gerne in der Gruppe arbeiten, die Geschwindigkeit der anderen aber für sie zu hoch ist, was wieder Stress und Nervosität, also eine negative Aktivierung auslöst. Schüler 3 erzählt, dass er in diesen Situationen oft Kopfschmerzen bekommt und eine Pause braucht. Schüler 2 scheint sich durch die Arbeit in der Gruppe entlastet zu fühlen. Es findet eine positive Deaktivierung statt. Er sagt, dass er sich in dieser Situation gleich fühlt wie die Mitschüler und Mitschülerinnen. Sie geben ihm offensichtlich eine gewisse Sicherheit. Für den Schüler 1, den Schüler 3 und die Schülerin 4 scheint bei Gruppenarbeiten eine negative Aktivierung ausgelöst zu werden. Der genaue Wortlaut zu einigen Aussagen der Befragten zur Situation 4 befindet sich im Anhang IV.

Situation 5

Es bleibt zu ermitteln, wie sich die Befragten fühlen, wenn sie am gleichen Material arbeiten wie ihre Mitschüler und Mitschülerinnen und dabei die Aufträge alleine lösen oder zuhören müssen. Die Antworten zu den Fragen bezogen auf die Situation 5 zeigen bei allen vier Befragten, dass die Situation des Zuhörens Langeweile, aber auch Stress und Nervosität aufgrund von motorischer Unruhe auslösen. Bei allen löst die Tatsache, dass sie am gleichen Material arbeiten wie ihre Mitschüler und Mitschülerinnen negative Aktivierung aus. Sie sagen, dass sie sich gestresst und nervös fühlen. Sie empfinden die Aufgaben als zu schwierig. Zudem vergleichen sie sich mit den Mitschülern und Mitschülerinnen und merken, dass diese in einem höheren Tempo arbeiten. Der genaue Wortlaut einiger Aussagen der Befragten zur Situation 5 befindet sich im Anhang IV.

Bezug zur Fragestellung

Was geschieht bei Schülerinnen und Schülern auf emotionaler und motivationaler Ebene, wenn sie angepasste Lernziele haben?

- Situationen, in denen der besondere Förderbedarf offensichtlich ist (Situationen 1, 2 und 3), scheinen grundsätzlich eine positive Deaktivierung bei den Schülern und der Schülerin mit angepassten Lernzielen herbeizuführen. Sie äussern in den Interviews, dass sie durch die angepassten Arbeitsmaterialien, die personelle Unterstützung durch die SHP oder die

angepassten Arbeitsplätze mit beispielsweise Sichtschutz Entspannung, und Ruhe zu empfinden. Die genaue Lage des Arbeitsplatzes scheint dabei wichtig zu sein. Schüler 1 äussert, dass er lieber zuhinterst arbeitet, als vorne im Klassenzimmer, da er sich offenbar vorne ausgestellt fühlt. Es ist ihm peinlich, wenn alle sehen können, was er arbeitet.

- Die Aussagen einer Mehrheit der Befragten lässt auf eine positive Valenz in diesen Situationen schliessen. Besonders in der Situation 2, in der sie separiert mit der SHP arbeiten, ist festzustellen, dass sie sich laut eigenen Angaben gut fühlen, glücklich sind und sich auf dieses Setting freuen. Auch die Unterstützung durch die SHP in Situation 1, also wenn die Befragten in der Klasse am gleichen Material wie die Klasse arbeiten, kann die Valenz erhöhen. Zudem finden sich Aussagen, die auf eine höhere positive Aktivierung hindeuten. Im separativen Setting ist laut Aussagen der Schüler und der Schülerin die Ablenkung geringer und eine bessere Konzentration möglich.
- In den Situationen 1, 2, und 3 können das individuelle Arbeitsmaterial, die personelle Unterstützung durch die SHP und die räumliche Separation durchaus auch eine negative Aktivierung auslösen. Besonders Schüler 2 äussert Emotionen wie Stress, Nervosität und Ärger. Im Vergleich zu den anderen drei Befragten scheint er sich stärker darüber Gedanken zu machen, was seine Mitschüler und Mitschülerinnen von ihm denken. Er scheint besorgt darüber zu sein, viel vom Klassenstoff zu verpassen, während er an dem für ihn angepassten Material oder in einem anderen Setting arbeitet. Auch Schüler 1, Schüler 3 und Schülerin 4 äussern, dass sie manchmal traurig oder genervt sind, wenn sie nicht das Gleiche tun können wie die Klasse. Sie relativieren dies aber, indem sie erläutern, dass es ihnen doch angenehmer ist, individuelle Aufgaben zu lösen, da zu schwierige Aufgaben eine negative Aktivierung auslösen und sie es deshalb bevorzugen, ihre eigenen Aufgaben zu bekommen. Ihr Empfinden scheint in dieser Hinsicht ambivalent zu sein.
- In den Situationen 4 und 5 ist der besonderer Förderbedarf nicht so offensichtlich wie in den Situationen 1, 2 und 3. Es kann die Aussage gewagt werden, dass sich die Schüler und die Schülerin mit angepassten Förderbedarf im Turnen besonders motiviert fühlen, die positive Aktivierung also höher ist als in anderen Situationen. Dort haben sie die gleichen Voraussetzungen wie ihre Mitschüler und Mitschülerinnen. Die an sie gestellten Anforderung scheinen nicht als besonders schwierig empfunden zu werden. Gleiches gilt für Schüler 4 und Schülerin 4 im Fach Musik. Da scheinen sie ihre Fähigkeiten als gut einzustufen und empfinden daher ein hohes Wohlbefinden. Die Aussage von Schüler 2 «Dort bin ich normal» scheint dafür bezeichnend zu sein.
- Sollen die Schüler und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen mit dem Tempo und den Aufgaben der Klasse mithalten, löst dies eine negative Aktivierung aus. Die Befragten sagen, dass sie sich gestresst, nervös oder gar verärgert fühlen, wenn sie den Eindruck haben, dass die an sie gestellten Aufgaben zu schwierig sind. Ähnliche Gefühle werden hervorgerufen, wenn sie bei einer Gruppenarbeit mit dem Tempo der Mitschüler und Mitschülerinnen mithalten müssen. Sie sagen zwar, dass sie gerne in der Gruppe arbeiten und sie auch den Eindruck haben, dass die Gruppenmitglieder auf sie Rücksicht nehmen. Trotzdem scheinen sie aber in dieser Situation unter erhöhtem Stress zu stehen. Bei Schüler 2 scheint auch diese Situation

wieder ein Gefühl der Zugehörigkeit auszulösen. Dadurch fühlt er sich entspannt, ausgeglichen und ruhig. Er erklärt, dass er den Eindruck hat, in der Gruppe bessere Resultate zu erzielen als alleine.

- Die Situation des Zuhörens scheint für alle vier Befragten eine Herausforderung darzustellen. Entweder, weil es Schwierigkeiten bereitet, ruhig dazusitzen (Schüler 1 und Schüler 3) und den Inhalt zu verstehen, oder weil es schwierig ist, den Inhalt oder Arbeitsanweisungen zu verstehen. Einerseits löst dies Gefühle wie Langeweile, Lustlosigkeit und Müdigkeit, andererseits aber auch Stress, Nervosität und Ärger aus.

4.2.2 Ergebnisse zur Ausprägung der Emotionen im Schulalltag von Schülern und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen

Die gesamten Interviews wurden in Anlehnung an die PANAVA-KS (vgl. S. 23) codiert und daraus folgendes Diagramm anhand von 96 Codierungen abgeleitet.

Abbildung 10: Vergleich der codierten Emotionen

Das Diagramm lässt die Vermutung zu, dass die Schüler und die Schülerin dieser kleinen Stichprobe in der Gesamtheit ihres Schulalltages negative Aktivierung relativ ausgeprägt erleben. Das bedeutet, dass sie oft gestresst, nervös oder verärgert sind. Die Dimension der Positiven Aktivierung ist demgegenüber eher schwach ausgeprägt. Das bedeutet, dass die Befragten in ihrem Schulalltag wenig motiviert sind, Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren und kaum freudiges Engagement empfinden. Es scheint aber auch einige Momente zu geben, in denen sie sich glücklich und zufrieden fühlen (positive Valenz). Entspannung, Ruhe und Ausgeglichenheit im Sinne der positiven Deaktivierung wird nur in geringem Masse empfunden.

Bezug zur Fragestellung:

Was geschieht bei Schülerinnen und Schülern auf emotionaler und motivationaler Ebene, wenn sie angepasste Lernziele haben?

- Schüler und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen empfinden in ihrem Schulalltag negative Aktivierung - also Stress, Nervosität, Ärger und Besorgnis - relativ stark ausgeprägt.

- Schüler und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen erleben ein geringes Ausmass an positiver Aktivierung. Das heisst, sie sind im Schulalltag wenig motiviert oder energiegeladener, fühlen sich nicht besonders wach oder begeistert.
- Schüler und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen erleben im Vergleich zur negativen Aktivierung in einem geringen Ausmass positive Deaktivierung. Es gibt Momente, in denen sie entspannt, sorgenfrei, ausgeglichen und ruhig sind. Betrachtet man die Auswertung unter Kapitel 4.2.1, kann man die Vermutung wagen, dass die positive Aktivierung durch individuelles Arbeitsmaterial, durch personelle Unterstützung durch SHP, durch angepasste Arbeitsplätze oder durch Teilnahme am Klassenunterricht bei persönlich gut eingeschätzten Fähigkeiten hervorgerufen wird.
- Schüler und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen scheinen unterschiedlich glücklich und zufrieden zu sein. Schüler 1 und Schülerin 4 sind vergleichsweise glücklicher und zufriedener und weniger gestresst, nervös und wütend, wobei bei Schüler 2 und Schüler 3 die negative Aktivierung gegenüber der positiven Valenz überwiegt.

4.2.3 Ergebnisse zur Attribution von Schülern und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen

Legt man das Augenmerk auf die Aussagen, welche Auskunft über den Attributionsstil der befragten Schüler und der befragten Schülerin geben, fällt eine internal stabile Attribution auf. Bei der Interpretation der Aussagen wird davon ausgegangen, dass die Befragten mit «zu schwierig für mich» meinen, dass ihre Fähigkeiten nicht ausreichen und nicht, dass sie die Schwierigkeit auf die Aufgabe beziehen. Bei Schüler 1 findet man Hinweise darauf, dass er seine Schulleistungen seinen Fähigkeiten (internal stabil und unkontrollierbar) zuschreibt («Und denkst du nicht: Ich möchte auch beim Realienunterricht mitmachen?» B: «Das ist schon noch schwierig für mich.»). Schüler 3 sieht seine schwachen Schulleistungen entweder ebenfalls in seinen Fähigkeiten (internal stabil und unkontrollierbar) («manchmal bin ich auch froh, dass ich etwas anderes mache, weil ich weiss, die anderen machen schwierigere Sachen, was ich nicht, was ich noch nicht kann») oder in seiner eigenen Arbeitshaltung (internal stabil und kontrollierbar) («Manchmal verstehe ich es einfach nicht, weil ich ein bisschen woanders konzentriert bin oder einfach, weil ich das noch nie gemacht habe verstehe ich es nicht.»). Schülerin 4 sagt, dass sie sich nie vorstellen könnte, eine gute Mathematikprüfung schreiben, eine gute Antwort auf eine Frage geben oder etwas Neues sofort verstehen zu können. Die Gründe für ihre schwachen Schulleistungen sieht sie in ihren eigenen schwachen Fähigkeiten (internal stabil und unkontrollierbar). Bei Schüler 2 wird ebenfalls deutlich, dass er seine Leistungen aufgrund seiner Fähigkeiten (internal stabil und unkontrollierbar) und seiner Arbeitshaltung (internal stabil, kontrollierbar) attribuiert («Jetzt stell dir einmal vor, du schreibst eine sehr gute Mathematikprüfung. Was ist da deiner Meinung nach der Grund?» B: «Also als erstes hätte ich das nie im Leben gedacht, (...). Vielleicht habe ich viel gelernt über das. Ja auch Glück.»).

4.2.4 Ergebnisse zur Bezugsnormorientierung von Schülerinnen und Schülern mit angepassten Lernzielen

In den Interviews wurden Textstellen codiert, welche über den Umgang der Befragten mit der Bezugsnorm Aufschluss geben. Verschiedene Aussagen liefern Hinweise darauf, dass ein ständiger Vergleich mit der sozialen Bezugsgruppe stattfindet und dieser Emotionen im Bereich der negativen

Aktivierung auslöst. Bis auf Schüler 3 geben alle an, dass eine Leistung für sie erst richtig gut ist, wenn sie das Niveau der anderen Mitschüler und Mitschülerinnen erreicht haben. Schüler 3 sagt als einziger, dass er auf sich stolz ist, wenn er ein Arbeitsblatt lösen kann, welches er zunächst als unlösbar erachtet hat. Das Lob seines Klassenlehrers bestärkt ihn zusätzlich und scheint ihn zu motivieren. Bei Schüler 1, Schüler 2 und Schülerin 4 findet man Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass sie befürchten Unterrichtsstoff zu verpassen, während sie am angepassten Material arbeiten. Der Vergleich mit dem Tempo der anderen stresst sie und macht nervös. Zudem löst es anscheinend das Gefühl aus, dass die anderen alle besser sind als sie selbst. Etwas anderes zu machen als die Mitschüler und Mitschülerinnen wird auch als peinlich empfunden und die Tatsache nicht das Gleiche machen zu dürfen wie die anderen kann traurig stimmen. Fragt man die Schüler und die Schülerin, was sich ändern würde, wenn sie das Gleiche machen könnten wie ihre Mitschüler und Mitschülerinnen, äussern sie, dass sie sich dann «normal» fühlen, mehr mitmachen könnten und nicht aus der Klasse ausgeschlossen wären. Schüler 3 scheint am besten mit dem Vergleich mit der Bezugsgruppe umgehen zu können. Seine Aussagen lassen darauf schliessen, dass er sich an seinen individuellen Fortschritten orientiert. Trotz seiner Schwierigkeiten scheint er sich nicht mit den Mitschülern und Mitschülerinnen zu vergleichen. Bei ihm kommt stark zum Ausdruck, dass er oft durch die zu schwierigen Aufgaben oder weil er stillsitzen muss gestresst und nervös ist. Dies löst bei ihm starke Kopfschmerzen aus.

Bezug zur Fragestellung:

Was geschieht bei Schülerinnen und Schülern auf emotionaler und motivationaler Ebene, wenn sie angepasste Lernziele haben?

- Bis auf einen Befragten löst die Tatsache, dass die Befragten angepasste Lernziele haben, in gewissen Situationen starke negative Emotionen aus. Der Vergleich mit der Bezugsgruppe findet ständig statt. Die Befragten fühlen sich aus dem Unterricht ausgeschlossen, «nicht normal» und es ist ihnen teilweise «peinlich», wenn die anderen sehen, dass sie etwas Anderes machen. Zu sehen, dass die Mitschüler und Mitschülerinnen anscheinend viel weiter und schneller sind, löst Stress aus.
- Gelingt es, die individuelle Bezugsnorm zu stärken, kann dies für den einzelnen Schüler oder die Schülerin Erfolgserlebnisse ermöglichen. Dies zeigt das Beispiel von Schüler 2.

4.2.5 Beantwortung der aufgeworfenen Fragen zu den einzelnen Schülern und der Schülerin aufgrund der ESF anhand der Interviews

Schüler 1

Die Ergebnisse der Interviews haben bei Schüler 1 ergeben, dass er häufig eine negative Aktivierung und selten eine positive Aktivierung erlebt und sich somit gestresst, nervös, unruhig und besorgt fühlt. Dies widerspricht den Ergebnissen der Befragung mit der ESM. Die positive Valenz ist bei ihm aufgrund der Auswertung des Interviews am stärksten ausgeprägt, was bedeutet, dass es ihm in der Schule vermutlich grundsätzlich wohl ist. Seine Aussagen im Interview weisen hingegen darauf hin, dass durch zu hohe Anforderungen Stress, Nervosität, Sorge und Unruhe im Unterrichtsalltag entstehen. Der Vergleich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern löst bei ihm teilweise Gefühle wie Trauer und Scham aus. Die positive Aktivierung ist im Turnen hoch. Dort scheint sich Schüler 1 als besonders kompetent zu erleben.

Schüler 2

Die Auswertung des Interviews ergibt, dass sich Schüler 2 in der Schule am ehesten gestresst, nervös und besorgt fühlt. Im Gegensatz dazu hat die Befragung mit der ESM eine hohe positive Deaktivierung ergeben. Die Aussagen im Interview lassen aber die Vermutung zu, dass Schüler 2 besonders aufgrund des ständigen Vergleichs mit seinen Mitschülern und Mitschülerinnen eine negative Aktivierung erlebt. Sein gesamtes Wohlbefinden, also die Valenz, scheint davon betroffen zu sein. Diverse Aussagen, welche im Verlaufe der Darstellung der Ergebnisse bereits erwähnt wurden, lassen diesen Schluss zu. Es wird hier die Aussage gewagt, dass Schüler 2 von allen Befragten am stärksten unter seiner Situation als Schüler mit angepassten Lernzielen leidet. Obwohl er zu erkennen scheint, dass die Aufgaben der Klasse wohl zu schwierig sind für ihn, befürchtet er, im separativen Setting weniger zu lernen und Stoff zu verpassen. Unter den Schülern und der Schülerin mit angepassten Lernzielen macht er zudem auch einen Leistungsvergleich und hat den Eindruck, er sei der Schwächste. Diese stark ausgeprägte Bezugsnormorientierung löst ungünstige Emotionen aus.

Schüler 3

Schüler 3 erwähnt im Gespräch immer wieder, dass er in Stresssituationen Kopfschmerzen bekommt. Diese Reaktion scheint eine stark beeinträchtigende Wirkung auf ihn zu haben und eine negative Aktivierung zu bewirken. Der Stress entsteht laut seinen Aussagen aufgrund von zu hohen Anforderungen wie zu schwierige Aufgaben, zu hohem Tempo oder Ablenkung durch Mitschüler oder Mitschülerinnen. Er empfindet in solchen Situationen gar Wut. Schüler 3 scheint sich kaum mit seinen Mitschülern und Mitschülerinnen zu vergleichen. Auf seine Leistungen kann er stolz sein und es macht den Eindruck, dass er die individuelle Unterstützung nicht als stigmatisierend empfindet.

Schülerin 4

Das Interview mit der Schülerin 4 hat bezüglich Wohlbefinden und positiver Aktivierung ein anderes Resultat ergeben, als die Befragung mit der ESM. Schülerin 4 sagt, dass sie die Schule nicht gerne mag. Eine etwas differenzierte Auswertung ergibt, dass sie bei zu hohen Anforderungen wie zu hohem Tempo, zu schwierigen Aufgaben und Ablenkung eine negative Aktivierung erlebt. Individuelle Unterstützung bringt eine positive Deaktivierung, also eine Entspannung und Erleichterung. Betrachtet man ihre Antworten bekommt man den Eindruck, dass sie sich mit ihrer Situation arrangiert hat. Bis zum Sommer 2018 war sie in einer Kleinklasse und hat dann in die Regelklasse gewechselt. Sie scheint daran gewohnt zu sein, individuelles Arbeitsmaterial zu bearbeiten. Trotzdem findet ein Vergleich mit den Mitschülern und Mitschülerinnen statt. Möglicherweise war mit dem Übertritt in die Regelschule eine unbewusste Hoffnung verbunden, mit einer Klasse vollumfänglich mitarbeiten zu können. Diese Hoffnung wurde in der Zwischenzeit relativiert, was sich auf die positive Aktivierung, also auf die Motivation, das Engagement und die Lust auswirkt. Dies ist aber nur eine Vermutung.

4.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse aus der Befragung mit der ESM und der Befragung mit den Leitfadeninterviews

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus der Befragung mittels ESM und der Befragung mittels Leitfadeninterview gegenübergestellt und analysiert. Dabei wird das Augenmerk besonders auf

die Kriterien «Positive Aktivierung», «Negative Aktivierung» und «Valenz», wie auf S. 34 definiert, gelegt.

Tabelle 11: Vergleich Auswertung ESM, Leitfadeninterviews

Kriterium	Ergebnisse ESM	Ergebnisse Leitfadeninterview
Positive Aktivierung	Die höchste positive Aktivierung wird erlebt, wenn die Schüler an ihrem individuellen Material im Klassenzimmer oder separiert bei der SHP an ihrem individuellen Material arbeiten.	Eine hohe positive Aktivierung erleben die Befragten vor allem dann, wenn sie das Gleiche machen können wie die anderen Schüler und sich dabei kompetent erleben. Das separative Setting scheint ebenfalls eine höhere positive Aktivierung durch die Verringerung von Ablenkung und eine höhere Konzentration herbeizuführen.
Negative Deaktivierung	Bei der Betrachtung der Gesamtauswertung macht es den Eindruck, dass sich die Schüler und die Schülerin in allen fünf Situationen gelangweilt, lustlos, müde oder energielos fühlen. Bei der Betrachtung der Diagramme der einzelnen Befragten fällt auf, dass nur Schüler 2 und Schülerin 4 im Bereich der negativen Deaktivierung in allen Situationen Werte aufweisen. Schüler 1 und Schüler 3 haben nur in Situation 3 Werte, die für Langeweile, Lustlosigkeit, Müdigkeit und Energielosigkeit sprechen.	Wie Abbildung 10 zeigt, sind diese Werte relativ schwach ausgeprägt. Es macht den Eindruck, dass sich die Befragten besonders dann langweilen, sich müde fühlen, energielos oder lustlos sind, wenn sie zuhören müssen. Auch die Situation, in der die anderen Schüler und Schülerinnen zu schnell arbeiten und sie nicht mehr mithalten können, kann zu einer positiven Aktivierung im negativen Bereich führen.
Positive Deaktivierung	Die positive Deaktivierung ist sowohl in der Gesamtauswertung, als auch in der Auswertung der einzelnen Befragten das Kriterium mit der höchsten Ausprägung. Die Schüler und die Schülerin mit aL scheinen sich häufig positiv deaktiviert zu fühlen. Je nach befragter Person ist die Ausprägung unterschiedlich stark und eine negative Aktivierung kommt gleichzeitig vor.	Bei der Betrachtung von Abbildung 10 wird deutlich, dass die negative Aktivierung in den Interviews von allen Befragten öfters genannt wurde, als die positive Deaktivierung. Es macht den Eindruck, dass die positive Deaktivierung dann hervorgerufen wird, wenn die Schüler und die Schülerin gezielte Unterstützung in Form von angepasstem Arbeitsmaterial, personeller Unterstützung durch die SHP oder

		angepasster Arbeitsplatzwahl erhalten. Bei Schüler 2 hat man den Eindruck, dass er auch dann gestresst ist, dies auf Grund seiner starken Orientierung an der sozialen Bezugsnorm.
Negative Aktivierung	Arbeiten die Schüler und Schülerinnen am gleichen Material wie ihre Mitschüler und Mitschülerinnen in einer Gruppe oder hören sie der Lehrperson zu, erleben sie die höchste Ausprägung an negativer Aktivierung.	Mit Ausnahme von einem Befragten machen alle Aussagen, dass sie zwar gerne in der Gruppe arbeiten, es aber eine negative Aktivierung auslöst, wenn sie mit dem Tempo der Mitschüler und Mitschülerinnen mithalten sollten oder wenn sie merken, dass die zu lösenden Aufgaben zu schwierig für sie sind. Bei Schüler 2 überwiegt das offensichtlich starke Gefühl der Zugehörigkeit. Emotionen der negativen Aktivierung kommen in den Interviews generell am häufigsten zum Ausdruck (vgl. Abbildung 10).
Valenz	Die Auswertung zeigt ein durchzogenes Bild. Während Schüler 1 und Schülerin 4 hohe VA-Werte angeben, sind diese bei Schüler 2 und 3 offensichtlich tiefer.	Verschiedene Aussagen der Befragten lassen die Vermutung zu, dass es durchaus Momente gibt, in denen sie glücklich und zufrieden sind. Sie sagen, sie sind zufrieden, wenn sie separiert bei der SHP arbeiten können, wenn sie bei schwierigen Aufgaben Hilfe bekommen gehe es ihnen besser, im Turnen seien sie glücklich, etc. Einige prägnante Aussagen, welche im Folgenden auf S. 56 zitiert werden, lassen aber vermuten, dass das Wohlbefinden der Schüler und der Schülerin oft beeinträchtigt sind und sich auch Schüler 1 und Schülerin 4 keineswegs fast ausschliesslich glücklich und zufrieden fühlen.

Interpretation

Folgende Schlussfolgerungen lassen sich zum Vergleich der Befragung mittels ESM mit den Leitfadeninterviews ziehen:

- Die Schüler und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen empfinden grundsätzlich eine eher schwache positive Aktivierung. In Situationen, in denen sie sich selber als kompetent erleben, fühlen sie sich motiviert, wach, begeistert und sorgenfrei. Dieses Gefühl erleben sie vor allem im Turnen.
- Das Gefühl von Langeweile, Energielosigkeit, Müdigkeit und Lustlosigkeit wird bei der Befragung mit der ESM unterschiedlich stark empfunden. Die Hälfte der Befragten empfindet solche Gefühle in allen Situationen, die andere Hälfte nur in einer Situation. Auch in den Interviews können keine eindeutigen Aussagen bezüglich der positiven Aktivierung im negativen Bereich erkannt werden. Es wird einzig die Vermutung gewagt, dass sich die Befragten in Situationen, in denen sie zuhören müssen, eher langweilen, müde, energielos und lustlos fühlen.
- Gefühle wie Nervosität, Stress, Unruhe und Sorge werden auch bei zu schwierigen Aufgaben oder zu hoher Anforderung empfunden.
- Auffallend ist die unterschiedliche Gewichtung der positiven Deaktivierung. In der Befragung mittels ESM erhält die positive Deaktivierung die ausgeprägteste Gewichtung. Alle Befragten scheinen in ihrem Schulalltag oft entspannt, friedlich und sorgenfrei zu sein. Dies widerspricht den Ergebnissen der Befragungen mit den Leitfadeninterviews. Dort äussern die Befragten, dass sie oft gestresst, besorgt, nervös und verärgert sind, also negativ aktiviert, was genau der gegenteilige Pol der positiven Deaktivierung darstellt. Die Ergebnisse der ESM weisen auf eine deutlich schwächere Ausprägung der negativen Aktivierung hin. Die Gründe für die unterschiedlichen Ergebnisse werden in der Methodenreflexion diskutiert.
- Bezüglich Valenz können aufgrund der ESM keine einheitlichen Aussagen gemacht werden. Schüler 1 und Schülerin 4 scheinen deutlich glücklicher und zufriedener zu sein als Schüler 2 und Schüler 3. In den Interviews machen alle Befragten, bis auf Schüler 2, Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass sie im separierten Setting ein höheres Wohlbefinden haben. Alle Befragten machten in den Interviews auch Äusserungen, die darauf schliessen lassen, dass ihr Wohlbefinden im Schulalltag aufgrund ihres besonderen Förderbedarfs ganz klar beeinträchtigt ist.

Hier werden einige prägnante Aussagen der Befragten aus den Leitfadeninterviews zitiert, welche veranschaulichen, welche Emotionen bei ihnen, bedingt durch den besonderen Förderbedarf, hervorgerufen werden:

- Schüler 1: «Und dass du an anderem Material arbeitest als die Klasse, (...) was denkst du dazu?» B: «Finde ich peinlich.»
- Schüler 2: «(...) wenn ich jetzt das Gleiche lösen würde, ja ich würde mich normal fühlen. Also, hm (...) begeistert (lacht).», «Das, ich glaub das ist normal bei vielen Kindern, dass man nervös ist in der Schule (...). Eigentlich nicht, weil bei mir ist das normal so.»

- Schüler 3: «Halt (..), im Turnen, es ist normal, weil Turnen ist ja mein Lieblingssport und so, und mein Lieblingsfach und dann wenn ich da bin kann ich meine ganze Wut rauslassen. Halt einfach was ich im Unterricht gelernt habe, kann ich alles raus, also nicht, das bleibt schon im Kopf drin, halt einfach das kann, der ganze Stress kann ich einfach rauslassen.», «Es wäre schon besser, dass ich ein bisschen mehr Sport hätte als die anderen, weil ich mich dann auch , schneller die Wut rauslassen kann (.) oder so, ja.»
- Schülerin 4: «Ich habe die Schule nicht gerne. Also nicht, weil jemand böse oder so ist. Also "/"», «I: Und was würdest du dir wünschen für die Schule? Hast du einen Wunsch? B: Dass ich besser ein bisschen werde. Ja. Also damit ich Fortschritte machen kann. I: Was denkst du, was wäre dann anders? B: Also dann weiss ich auch viel mehr Sachen und muss ich nicht immer sagen: "Was muss ich jetzt machen?", kann ich auch mehr mitmachen und so. Weil sonst bin ich wie ein bisschen raus aus dem Unterricht.»

5 Methodenreflexion

5.1 Befragung mit der ESM

Damit die Befragung mit der ESM im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit reibungslos durchgeführt werden konnte, war eine gute Organisation Voraussetzung. Die Befragungsleiterin musste genau wissen, nach welchen Lektionen die ESF von den Schülern und der Schülerin ausgefüllt werden sollten. Da die Befragungsleiterin selber nur an zwei Tagen in der Woche arbeitet, bedingte dies eine gute Information von weiteren Lehrpersonen. Zwei Klassenlehrpersonen, eine Französischlehrperson und eine Englischlehrperson mussten darüber informiert werden, zu welchen Zeitpunkten sie die ESF an die Schüler und die Schülerin abzugeben hatten. Die Befragungsleiterin musste sich auf die Lehrpersonen verlassen können. Am Ende der Untersuchungswoche waren alle ESF wie vorbesprochen ausgefüllt und wurden der Befragungsleiterin für die Auswertung zurückgegeben. Neben der Möglichkeit, dass die Lehrpersonen die ESF nicht zum Ausfüllen bereitstellen würden, musste auch damit gerechnet werden, dass Schüler oder die Schülerin während der Untersuchungswoche erkrankt. Bei Schüler 3 war dies der Fall. Es muss deshalb beachtet werden, dass von ihm weniger Daten für die Auswertung vorhanden sind.

Damit die Befragten die ESF ohne Verständnisschwierigkeiten ausfüllen konnten, war der Pretest notwendig. Es konnte damit sichergestellt werden, dass sie über die notwendigen sprachlichen und kognitiven Kompetenzen verfügten. Unklarheiten konnten geklärt werden.

Waren die ESF vorhanden, musste gut überlegt sein, nach welchen Kategorien sie ausgewertet werden sollten. Entscheidend für die Bildung der Kategorien war die Fragestellung. Dabei war zu beachten, dass die Wahl der Kategorien das Ergebnis beeinflusst.

Eine Schwierigkeit zeigte sich darin, dass nicht für jede der gebildeten Kategorien die gleiche Anzahl an ESF vorhanden war und auch nicht jeder Schüler oder jede Schülerin in jeder Situation gleich viele ESF ausgefüllt hatte. Aus diesem Grund wurde bei den Resultaten jeweils die relative Häufigkeit angegeben. Bei der Gesamtauswertung fragt sich natürlich, ob ein Schüler oder eine Schülerin, der mehrere ESF zu einer bestimmten Situation ausgefüllt hatte, das Gesamtbild verfälscht. Vergleicht man

die individuellen Auswertungen der einzelnen Teilnehmenden mit der Gesamtauswertung, wird ersichtlich, in welchen Bereichen möglicherweise ein Teilnehmender oder eine Teilnehmerin das Gesamtbild verzerrt.

Die ESM erfasst grundlegend den emotionalen Zustand im Moment des Geschehens. Im Fall der vorliegenden Masterarbeit wurden die ESF erst am Ende einer Lektion ausgefüllt und das emotionale Befinden wurde zwar zeitnah, aber nicht genau in der Situation erfasst. Deswegen sind gewisse Erinnerungsverzerrungen bezüglich der empfundenen Emotionen möglich.

Inter- und intraindividuelle Unterschiede konnten anhand der Daten dargestellt, beschrieben und interpretiert werden. Auch die Beziehung zwischen der Person und der Situation wurde ersichtlich.

Die Ergebnisse aus der Befragung mittels ESM bildeten eine gute erste Datenbasis, auf welcher der Leitfaden für die Interviews aufgebaut werden konnte. Offenen Fragen konnten geklärt und Ergebnisse bestätigt werden.

5.2 Befragung mit dem Leitfadeninterview

Für die Befragung wurde es als wichtig erachtet, dass eine persönliche Atmosphäre herrschte. Im Voraus wurde das Einverständnis der drei Schüler und der Schülerin und deren Eltern eingeholt. Die Teilnahme war freiwillig. Bei Schüler 1 war sich die Interviewende bewusst, dass sie ihn während des Gesprächs besonders gut beobachten musste. Der Schüler ist schwer traumatisiert und hat bereits polizeiliche Befragungen hinter sich. Die Interviewende wollte auf jeden Fall verhindern, dass er durch die Interviewsituation getriggert wurde. Alle Teilnehmenden bekamen etwas zu trinken. Da das Gespräch in der Vorweihnachtszeit stattfand wurde auf dem Tisch eine Lichterkette angezündet und es gab kleine Weihnachtsschokoladen. Alle Teilnehmenden wirkten anfangs etwas nervös. Schon nachdem die erste Frage gestellt war, schien sich die Situation aber zu entspannen.

Die Gespräche konnten problemlos zwanzig bis dreissig Minuten lang geführt werden. Alle Teilnehmenden verfügten über die notwendigen Kompetenzen, sich die gestellten Fragen zu merken auf etwas Gesagtes Bezug zu nehmen und ein Gespräch weiterzuführen.

Durch die Art und Weise, wie die Fragen gestellt wurden, nämlich bezogen auf sehr konkrete Situationen (vgl. Leitfaden Anhang III), wurde die Aufmerksamkeit durch die interviewende Person stark gelenkt. Dadurch wurde, im Vergleich zu den ESF, in diesem Moment möglicherweise eine Verengung erlebt und die Erinnerung wurde auf bestimmte Aspekte hingeführt (vgl. Kapitel 3.2.2).

Möglicherweise waren gewisse Erinnerungen der Schüler manipuliert (vgl. S. 13). Schüler 2, wie auch Schüler 3 gaben teilweise Antworten, die Hinweise auf ihr semantisches Gedächtnis gaben. Sie scheinen zu wissen, wie gewissen Dinge sein sollten (bspw.: Ja also (..) ich denke, das ist normal, weil wenn man lernzielbefreit ist hat man auch eine private Lehrerin zum Unterrichten und man macht einfach mit der Klasse nicht mit. Also ich denke, es ist schon normal, weil es ist ja in mehreren Schulen so, dass es immer ein paar gibt, die lernzielbefreit sind, entweder in Deutsch oder halt in einigen Fächern.»). Zudem sind die Haltungen ihrer Eltern aus Elterngesprächen bekannt. Die Einstellungen der beiden Elternpaare waren auch in den Antworten ihrer Kinder wiedererkennbar.

Der Leitfaden konnte für jeden Teilnehmenden angepasst werden. Fragen, welche aufgrund der Ergebnisse mit der Befragung mittels ESM auftauchten, konnten geklärt werden. Während dem

Gespräch konnte flexibel auf Äusserungen der Teilnehmenden eingegangen werden. Für Schüler 1 waren die Fragen zur Bezugsnormorientierung und Attribution zu komplex. Trotzdem bot das Interview genügend Gelegenheiten, Informationen dazu zu erhalten.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass während den Interviews eine angenehme Atmosphäre herrschte. Die Teilnehmenden redeten überraschend viel von sich aus und gaben aus Sicht der Interviewenden äusserst ehrliche und teilweise auch berührende Antworten. Um es ihnen zu erleichtern, sich bezüglich ihrer Emotionen zu äussern, lagen die ihnen bereits bekannten «Gefühlsmonsterkarten» als Unterstützung auf dem Tisch. Die gute Vertrauensbasis zwischen den Teilnehmenden und der Interviewenden war vermutlich ein nicht zu unterschätzender Faktor dafür, dass Emotionen offen und ehrlich geäussert werden konnten.

5.3 Die qualitative Inhaltsanalyse, computergestützt

Die computergestützte qualitative Inhaltsanalyse bietet eine grosse Auswahl an Möglichkeiten, Textdokumente auszuwerten. Wichtig ist als erstes eine intensive Auseinandersetzung mit dem Textmaterial, um eine sinnvolle Codierung vornehmen zu können. Wie bei der Auswertung der ESM beeinflusst auch bei der qualitativen Inhaltsanalyse die Art der Codierung das Ergebnis. Bei der Codierung der Interviews ergab sich eine grosse Anzahl unterschiedlicher Codes, welche hätten ausgewertet werden können (vgl. Anhang V). Die Herausforderung bestand darin, sich zu entscheiden, welche Codes für die Beantwortung der Fragestellung berücksichtigt werden sollten und auf welche Art und Weise diese Codes ausgewertet werden sollten. Dabei musste man sich bewusst sein, dass diese Entscheidungen das Ergebnis stark beeinflussen können.

Die vorliegende Masterarbeit orientiert sich grob an der von Kuckartz (2018, S. 97ff.) erläuterten inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse. Es musste aber ein eigener Weg der Analyse des Dokumentes gefunden werden, welche dem Forschungszweck dienlich war.

Die qualitative Inhaltsanalyse ermöglicht neben einer qualitativen auch eine quantitative Auswertung bezüglich der erstellten Codierung, was im Fall der vorliegenden Masterarbeit genutzt werden konnte.

5.4 Fazit zur Methodenreflexion

- Mittels der qualitativen Inhaltsanalyse der transkribierten Interviews war es möglich, flexibel die von den Teilnehmenden geäusserten Aspekte bezüglich ihrer Situation als Schüler oder Schülerin mit angepassten Lernzielen zu untersuchen. Im Gegensatz dazu waren die Informationen, welche durch die ESF gewonnen worden waren, um einiges enger gefasst und stärker durch die Untersuchungsleiterin vorgegeben.
- Unterschiedliche Ergebnisse in den zwei Befragungen können darauf zurückgeführt werden, dass sich die Teilnehmenden während der Befragungssituationen in unterschiedlichen Settings befanden. Die ESF wurden nach ganz konkreten Unterrichtslektionen ausgefüllt, während sich die Fragen im Leitfadenterview eher auf Situationen bezogen, welche in unterschiedlichen Unterrichtslektionen vorkommen können. Bewerten die Schüler und die Schülerin nach einer konkreten Unterrichtssituation ihr Befinden, spielen vermutlich diverse Faktoren, wie z.B. ob sie gerade Hunger haben, schlecht geschlafen haben, eine Auseinandersetzung mit einem Mitschüler, einer Mitschülerin oder möglicherweise der Lehrperson hatten, sie das Thema der

Lektion mehr oder weniger interessiert, die Lautstärke im Klassenzimmer etc. eine Rolle. In einem Interview, in der die Wahrnehmung durch die befragende Person auf ganz konkrete Aspekte gelenkt wird, werden die zuvor genannten Rahmenbedingungen nicht miteinbezogen und der Fokus wird auf die beschriebene Situation gelegt. Retrospektiv kann eine Situation durch die Befragten also durchaus anders bewertet werden.

- Da die Befragten die ESF immer erst am Ende einer Unterrichtslektion ausfüllten, ist es nicht ganz sicher, welchen Teil der Lektion sie bewerteten. Es fragt sich, ob es ihnen gelang, die Lektion gesamthaft zu bewerten oder ob sie nur die letzte Sequenz bewerteten.
- Die im Interview erfragten Situationen entsprechen nicht genau den Situationen, welche in den ESF bewertet wurden. Bei der Codierung fand lediglich eine Annäherung an die Situationen in den ESF statt. Situationen wurden allgemeiner angesprochen und je nach Gespräch konnte vertiefter auf offene Fragen eingegangen werden. Eine genaue Übereinstimmung kann nicht erwartet werden.
- Die ESF konnten eindeutig nach den Kriterien positive Aktivierung, negative Aktivierung und Valenz ausgewertet werden. Bei der Analyse der Interviews fand eine Annäherung an die Begriffe aus der PANAVA-KS statt. Dies kann bei der Auswertung zu einer Verschiebung in der Ausprägung der einzelnen Werte führen.
- Der grösste Unterschied zeigt die Ausprägung der positiven Deaktivierung. Im Folgenden werden mögliche Erklärungen dargelegt:
 - Möglicherweise ist die positive Deaktivierung in der ESM stärker ausgeprägt, weil in den ESF neben der Wahl der Aktivierung eine Wertung von 0 bis 3 möglich ist. In den Interviews wurde keine solche Wertung vorgenommen. Es kann sein, dass sich die Befragten entspannt, ruhig, sorgenfrei oder friedlich eher mit einer Wertung von 3 fühlen, während sie eine negative Aktivierung, also besorgt, verärgert, gestresst oder nervös, eher auch in den Werten 1 oder 2 angeben. Bei der Durchsicht der ESF fällt auf, dass bei der negativen Aktivierung gehäuft auch die Wertung 0 angekreuzt wurde. Die Wertung beeinflusst die Ergebnisse.
 - In den Interviews fiel auf, dass negative Aktivierung und positive Deaktivierung sehr nahe beieinander zu liegen scheinen. Hat eine Schüler oder eine Schülerin den Eindruck, die zu lösenden Aufgaben seien zu schwierig, wird er oder sie negativ aktiviert. Kommt Unterstützung in irgendeiner Art, entsteht eine positive Deaktivierung. Dieser Zusammenhang kann mit den ESF nicht hergestellt werden. Entweder beurteilt der Schüler oder die Schülerin die Situation, in der er oder sie negativ aktiviert ist, oder die Situation, in welcher die negative Deaktivierung einsetzt. Eine Zwischenlösung ist nicht möglich. Interessanterweise geben die Schüler aber auch in Situationen ohne Unterstützung eine hohe positive Deaktivierung an.
 - Es kann davon ausgegangen werden, dass in den Interviews eher der Fokus auf Situationen gelegt wurde, welche bei den Schülern und der Schülerin gewisse Schwierigkeiten auslösen oder tendenziell länger über solche Situationen gesprochen wurde, während die ESF das ganze Wochenprogramm (inkl. bspw. Kerzenziehen, bildnerisches Gestalten, etc.) abdeckten.

- Die Tatsache, dass die Befragten die ESF immer am Ende einer Lektion ausfüllten, könnte einen Hinweis für die ausgeprägte negative Deaktivierung im Fall der Befragung mit der ESM geben. Möglicherweise fühlten sie sich dadurch entspannt, ruhig, sorgenfrei und friedlich, weil in vielen Fällen anschliessend eine Pausensituation, ein Fach- oder Unterrichtswechsel stattfand.
- Die genannten Punkte sind alles nur Hypothesen. Eine abschliessende Antwort auf die Frage, weshalb es beim Aspekt der positiven Deaktivierung, bzw. der negativen Aktivierung zu unterschiedlichen Ergebnissen kam, kann nicht gegeben werden.

6 Diskussion und Beantwortung der Fragestellung

6.1 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der Befragung in Bezug zu der theoriegeleiteten Auseinandersetzung aus dem Kapitel 2 gesetzt werden.

Emotionen

Die körperlich-seelischen Prozesse, welche unter Kapitel 2.1.1 als Emotionen beschrieben werden, kommen besonders in der qualitativen Auswertung der Interviews zum Ausdruck. Die physiologischen Prozesse äussern sich bei Schüler 3 in starken Kopfschmerzen bei negativer Aktivierung. Schüler 2 sagt, dass er sich fiebrig fühle, wenn er vor die Klasse stehen muss, um etwas vorzutragen. Die expressive Komponente kann bei der Befragung nicht konkret erfasst werden. In den alltäglichen Unterrichtssituationen hat sie aber eine entscheidende Rolle, da die Reaktion der Lehrpersonen und der Mitschüler und Mitschülerinnen durch die Mimik und Gestik der Betroffenen beeinflusst wird. Die kognitive Komponente hängt eng mit der Attribution zusammen. Aus diesem Grund wird unter dem Punkt Attribution S. 63 darauf Bezug genommen.

Motivation

In Kapitel 2.1.2 wird erläutert, dass der Vergleich der eigenen Leistungen mit jenen von anderen Personen eine wichtige Rolle für den Motivationsprozess spielt (Wilbert, 2010, S.17). Es konnte in den Befragungen festgestellt werden, dass der Vergleich mit der Bezugsnorm tatsächlich eine entscheidende Rolle für die Schüler und die Schülerin mit angepassten Lernzielen spielt. Es wird auf S. 63 unter dem Punkt Bezugsnorm genauer darauf eingegangen. Weiter steht im Kapitel 2.1.2, dass motivierte Menschen (Heckhausen & Heckhausen, 2007, S.1) nach Wirksamkeit streben. Die Befragungen haben gezeigt, dass die Schüler und die Schülerin besonders in Situationen motiviert sind, in denen sie sich selbst als kompetent erleben. Es wird angenommen, dass sie dadurch in diesen Situationen auch eine hohe Selbstwirksamkeit empfinden, was sich positiv auf ihre Motivation auswirken dürfte. Motivation ist laut Rheinberg und Vollmeyer (2012, S14) eine aktivierende Ausrichtung auf einen positiv bewerteten Zielzustand. Wilbert (2010, S.19) schreibt, dass ein aktuell als angenehm empfundener Zustand aufrechterhalten wird oder ein unangenehmer Zustand durch intentionales Handeln verändert wird. Schaut man sich die Aussagen der Schüler und der Schülerin an (S. 57), stellt sich die Frage, ob es für sie in der Schule einen angenehmen Zustand gibt (ausser dem Turnunterricht) den es aufrechtzuerhalten gibt und ob sie sich einen positiv bewerteten Zielzustand überhaupt vorstellen

können. Zudem stellen sie sich einen Zielzustand vor, den sie offensichtlich nicht erreichen können, die persönlichen Ziele sind unrealistisch (bspw. den gleichen Schulstoff im gleichen Tempo wie die Mitschüler und Mitschülerinnen lösen.). Die Aussagen der Schüler und der Schülerin lassen darauf schließen, dass sie den für sie als positiv bewerteten Zielzustand als unerreichbar einschätzen, was sich ungünstig auf ihre Motivationslage auswirken dürfte.

Wie Pekrun und Perry (2014, S. 120) betonen, sind Erfolg und Misserfolg in der Schulzeit von grosser Wichtigkeit für Schüler und Schülerinnen. Erfolg und Misserfolg lösen Emotionen aus. Da die Schulkarriere von Schülern und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen vermutlich mehrheitlich von Misserfolgen geprägt ist, da sie sonst den Status «aL» nicht bekommen hätten, ist davon auszugehen, dass sie im Zusammenhang mit der Schule vor allem Emotionen mit negativer Valenz (vgl. Tabelle 1) kennen. Pekrun (zitiert nach Frenzel & Stephens, 2017, S.31) nennt darunter Leistungsemotionen wie Langeweile, Frustration, Ärger, Angst, Hoffnungslosigkeit, Trauer, Enttäuschung, Scham/Schuld, Ärger, Neid und Mitleid. Angelehnt an die PANAVA-KS könnte gesagt werden, dass es sich dabei um Emotionen im Bereich der negativen Aktivierung handelt. Pekrun und Perry (2014, S. 12) definieren Leistungsemotionen als affektive Erregung, die direkt an eine leistungsgebundene Aktivität oder ein leistungsgebundenes Ergebnis gebunden ist. Die theoretische Begründung der hohen Ausprägung der negativen Aktivierung in der Analyse der Interviews kann hier gefunden werden. Die Schülerin und die Schüler mit aL sind in ihrem Schulalltag ständig mit leistungsgebundenen Aktivitäten beschäftigt. Die affektiven Erregungen oder eben die Leistungsemotionen, welche daraus resultieren, scheinen bei ihnen im Bereich der negativen Aktivierung stattzufinden, da sie oft mit Misserfolgen konfrontiert sind. Pekrun und Perry (2010, S. 132) sagen, dass die Leistungsmotivation von Schülerinnen und Schülern über die Emotionen beeinflusst werden kann. Aktivierende Emotionen unterstützen die Motivation, während negativ bewertete, deaktivierende Emotionen das Gegenteil bewirken. Es wird die Vermutung gewagt, dass die doch eher stark ausgeprägten Werte der negativen Aktivierung, die Motivation der Schüler und der Schülerin mit angepassten Lernzielen negativ beeinflussen.

Eine weitere Verbindung der Befragungsergebnisse zur Theorie wird in der Aussage von Rheinberg und Vollmeyer (2017, S. 30) gesehen. Sie sagen, dass die Selbstbewertung der eigenen Tüchtigkeit mit der Leistungsmotivation im Zusammenhang steht. Dabei ist der Anforderungscharakter der Situation entscheidend dafür, ob die leistungsthematischen Selbstbeurteilungen Einfluss auf das Handeln einer Person haben. In den Interviews hat sich gezeigt, dass die Schüler und die Schülerin sich in der Situation sehen, zu schwierigen Aufgaben gegenüberzustehen, von anderen abgelenkt und gestört zu werden, sich schlecht konzentrieren zu können oder Aufträge nicht zu verstehen. Der Anforderungscharakter der Situation scheint schlichtweg zu hoch zu sein, um sich über den Erfolg einer bewältigten Aufgabe freuen zu können. Dies wird ihnen dann teilweise ermöglicht, wenn sie individuelle Unterstützung durch angepasstes Material, personelle Unterstützung oder angepasste Arbeitsplätze erhalten. Durch diese Unterstützung findet aber ein offensichtlicher Vergleich mit der Bezugsnorm statt, was bei den Betroffenen oft zu einer schlechten Selbstbewertung führt. Zudem kann es sein, dass ein gutes Resultat bspw. auf die Hilfe durch die SHP zurückgeführt wird. Fremde Hilfe hat auf die Selbstbewertung wiederum einen negativen Einfluss (vgl. Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S.61). Die Leistungsmotivation

der Schüler und Schülerinnen mit angepassten Lernzielen scheint auch unter diesem Gesichtspunkt ungünstig beeinflusst zu sein.

Bezugsnormorientierung

Bei der Analyse zu den codierten Textstellen bezüglich Bezugsnormorientierung der Schüler und der Schülerin mit angepassten Lernzielen findet man eindeutige Hinweise darauf, dass sich die Betroffenen stark mit ihren Mitschülern und Mitschülerinnen vergleichen. Die Erkenntnis, schwächere Leistungen zu erbringen, möglicherweise Schulstoff zu verpassen oder langsamer zu arbeiten, löst Emotionen wie Nervosität, Stress und Scham aus. Man gehört nicht dazu, ist nicht «normal». Der Gedanke daran, das Gleiche lösen zu können wie die Mitschüler und Mitschülerinnen löst hingegen Begeisterung aus. Wenn es einmal tatsächlich gelingt, selber zu den Besten zu gehören, werden Emotionen wie hochmotiviert, energiegeladen oder hellwach empfunden (bspw. erreichen des 1. Ranges am Sporttag). Betrachtet man die Abbildung 3, kann angenommen werden, dass die befragten Schüler und die befragte Schülerin auf der Kurve des Schülers C liegen. Wie Rheinberg (2014, S. 5) schreibt, werden durch die soziale Bezugsnorm überdauernde Kompetenzunterschiede hervorgerufen. Die befragten Schüler und die befragte Schülerin gehören also einfach ständig zu den Schwächsten, unabhängig davon, ob sie Fortschritte durch Ausdauer und Anstrengung erzielen oder nicht (vgl. Heckhausen, 2007, S.182). Fällt die individuelle Bezugsnorm weg, wird der Zusammenhang zwischen Anstrengung und Ausdauer und Erfolg nicht gesehen. Dies beeinflusst die Motivation negativ (vgl. Brunstein und Heckhausen, 2007, S.182). Hier kann ebenfalls ein Grund für die schwach ausgeprägten Werte bezüglich der positiven Aktivierung gesehen werden. Haben die Schüler und die Schülerin mit aL den Eindruck, trotz Anstrengung und Ausdauer nur Misserfolge zu erleben, empfinden sie möglicherweise eher Emotionen wie Langeweile, Müdigkeit, Energie- oder Lustlosigkeit. Sie können sich noch so anstrengen und gehören immer noch zu den Schwächsten. Frenzel und Stephens (2017, S. 29) weisen darauf hin, dass Leistungsemotionen stark an Erfolg und Misserfolg gebunden sind. Ein Gütemasstab kann auch hier sozial (also im Vergleich mit den Mitschülern und Mitschülerinnen) verankert sein. Wie die Auswertungen zeigen, messen sich die Schüler und die Schülerin stark am sozialen Gütemasstab. Einzig Schüler 3 scheint sich auch an der individuellen Bezugsnorm zu orientieren und sich über persönlich Erfolge freuen zu können. Positive Rückmeldungen bezüglich seiner Lernfortschritte scheinen ihn zu motivieren. Grundsätzlich hat sich aber gezeigt, dass sich die Forschungsergebnisse von Venetz et al. (2012, S. 131) auch in dieser Masterarbeit bestätigt haben. Lernende mit besonderem Förderbedarf orientieren sich weniger an individuellen und stärker an sozialen Bezugsnormen, was sich ungünstig auf die Motivationslage auswirken dürfte.

Attribution

Die Leistungsemotionen und die Leistungsmotivation werden von der Attribution beeinflusst. Die Inhaltsanalyse der Interviews hat ergeben, dass die befragten Schüler und die befragte Schülerin mit angepassten Lernzielen besonders den persönlichen Misserfolg internal stabil und unkontrollierbar oder external stabil attribuieren (vgl. Tabelle 2). Erfolg scheint für sie kaum vorstellbar zu sein. Die Gründe für die Ergebnisse bezüglich positiver Aktivierung können ihren Ursprung unter anderem auch im Attributionsstil der Betroffenen haben, wie die folgenden Theoriebezüge zeigen. Weiner (1985, S. 559) sagt, dass stabile Ursachen zur Folge haben, dass ein Ergebnis in Zukunft mit höherer

Wahrscheinlichkeit antizipiert wird. Auch Dresel und Lämmle (2017, S. 114) schreiben, dass ein stabiler Ursachenfaktor die Sicherheit erhöht, dass sich ein Ergebnis in der Zukunft wiederholt. Der Misserfolg, der auf stabile Ursachen zurückgeführt wird, erhöht demnach eine niedrige und stabilisiert eine hohe Erwartung auf Misserfolg. Neben der Stabilität spielt auch die Kontrollierbarkeit eine Rolle. So schreiben Dresle und Lämmle (2017, S. 114), dass je stärker Erfolg und Misserfolg kontrollierbaren Faktoren zugeschrieben werden, umso höher die Erfolgserwartung ist. Kontrollierbarkeit und Stabilitätsfaktoren stehen somit mit der Motivation in Zusammenhang. Dresel und Lämmle (2017, S. 114) ziehen die Schlussfolgerung, dass Misserfolgserklärungen, die als internal stabil und unkontrollierbar wahrgenommen werden, insbesondere durch mangelnde eigene Fähigkeiten, besonders ungünstig sind. Diese Konstellation trifft gemäss der Analyse der Interviews auf die Teilnehmenden der Befragung zu, was ungünstige Auswirkungen auf ihre Leistungsemotionen und ihre Leistungsmotivation haben dürfte. Stilsmeier-Pelster et al. (1994, S. 7f.) schreiben, dass ungünstige Attribution zur Folge hat, dass Bemühungen, Erfolge zu erzielen nachlassen, da sich die Erwartung einstellt, unabhängig von der persönlichen Anstrengungen Misserfolge zu erleben. Wiederkehrender Misserfolg wird bestätigt und ein sich selbst stabilisierendes System entsteht.

Bezug zur Ausgangslage

In der Ausgangslage wurde ein Vergleich mit der Aussage von Dresel und Lämmle (2017, S. 103) gewagt, auf die hier nochmals eingegangen wird. Sie sagen, dass die Hauptmotivation etlicher Schülerinnen und Schüler im Unterricht darin besteht, gute Leistungen zu demonstrieren, schlechte Leistungen zu verbergen und Wissenslücken zu vermeiden. Wie in der Ausgangslage beschrieben, wird vermutet, dass den Schülerinnen und Schülern mit angepassten Lernzielen diese Motivation genommen wird. Verschiedene Ergebnisse aus den Befragungen lassen darauf schliessen, dass die Schülerin und die Schüler mit angepassten Lernzielen ihre Leistungen nicht als präsentationswürdig sehen. Sei es, weil, wie es sich in der Auswertung bezüglich Attribution herausgestellt hat, sie persönlichen Erfolg als kaum möglich erachten oder weil sie sich, wie es sich in der Auswertung bezüglich Bezugsnormorientierung ergeben hat, mehrheitlich an ihren Mitschülerinnen und Mitschülern messen, wodurch ihre Leistungen als «schlechter» ausfallen und als nicht demonstrationswürdig bewertet werden. Ihre Wissenslücken und geringeren Fähigkeiten als ihre Mitschüler und Mitschülerinnen scheinen ihnen aufgrund der Aussagen in den Interviews bewusst zu sein. Eine Motivation, schlechte Leistungen zu verbergen, konnte nicht festgestellt werden.

Abschliessend lässt sich sagen, dass sich in der Theorie zur Leistungsmotivation und Leistungsemotionen, zu Bezugsnormorientierung und zu Attribution mögliche Erklärungen für die vorhandenen Ergebnisse finden. Die befragte Schülerin und die befragten Schüler befinden sich in einem schulischen Umfeld, welches für sie Voraussetzungen schafft, die negative Leistungsemotionen generieren und somit die Leistungsmotivation ungünstig beeinflussen.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Was geschieht bei Schülerinnen und Schülern auf emotionaler und motivationaler Ebene, wenn sie angepasste Lernziele haben?

Hier sei nochmals gesagt, dass sich die Aussagen nur auf die befragten drei Schüler und die befragte Schülerin der 6. Primarklasse einer Regelschule beziehen. Es handelt sich nicht um repräsentative Forschungsergebnisse.

Die 3 Schüler und die Schülerin mit angepassten Lernzielen:

- fühlen sich im Schulalltag oft gestresst, nervös, verärgert oder besorgt.
- fühlen sich wenig motiviert, energiegeladen, begeistert und wach.
- attribuieren ihre Misserfolge mehrheitlich internal stabil und unkontrollierbar, was sich vermutlich ungünstig auf ihre Leistungsmotivation auswirkt.
- vergleichen sich mehrheitlich mit der sozialen Bezugsnorm, was Emotionen wie Stress, Nervosität, Frust, Scham und auch Trauer hervorruft.
- beschreiben die Anforderung als zu schwierig, wenn sie den gleichen Schulstoff bearbeiten wie ihre Mitschüler und Mitschülerinnen. Der Anforderungscharakter einer Situation ist zu hoch, wenn sie mit den Mitschülern und Mitschülerinnen in einer Gruppe arbeiten sollen. Diese Situationen lösen Emotionen wie Stress, Nervosität, Ärger und Sorge aus.
- beschreiben die materielle Unterstützung durch angepasstes Arbeitsmaterial, angepasste Arbeitsplätze (auch separativ) oder personelle Unterstützung durch die SHP als entspannend und beruhigend, wobei der gleichzeitig offensichtliche Vergleich mit der Bezugsnorm nicht ausser Acht gelassen werden darf.

6.3 Ausblick

Für die drei Schüler und die Schülerin konnte erfasst werden, was bei ihnen auf emotionaler und motivationaler Ebene aufgrund ihrer Situation als Schüler oder Schülerin mit angepassten Lernzielen geschieht. Die Resultate generieren zwangsläufig Fragen zu weiteren Ursachen für die Ergebnisse und zu Handlungsmöglichkeiten, um das Wohlbefinden und die Motivationslage der Betroffenen zu verbessern. Konkret stellen sich folgende Fragen für die weitere Forschung oder zu möglichen Handlungsansätze:

- Was geschieht bei Schülern und Schülerinnen ohne angepasste Lernziele, welche tendenziell schwache Leistungen erzielen und ebenfalls einem zu hohen Anforderungsniveau gegenüberstehen? Sind ähnliche Ergebnisse festzustellen wie bei Schülerinnen und Schülern mit angepassten Lernzielen? Gibt es Hinweise darauf, dass Schülerinnen und Schüler mit angepassten Lernzielen gegenüber Schülerinnen und Schülern mit schwachen Leistungen ohne angepasste Lernziele von ihrer Situation profitieren oder eher das Gegenteil?
- Wie würde die Befragung von Schülerinnen und Schülern einer anderen Altersgruppe aussehen? Spielt die Bezugsnorm bei jüngeren Kindern auch schon eine zentrale Rolle?
- Wie kann die individuelle Unterstützung, sei es materiell oder personell, welche anscheinend zu einer Entspannung bei Schülerinnen und Schülern mit angepassten Lernzielen führen kann, trotzdem aber zu einem schmerzhaften Vergleich mit der Bezugsgruppe führt, gewinnbringender in den Schulalltag integriert werden?
- Wie kann der Attributionsstil der Betroffenen verändert werden?
- Wie können die Emotionen konkret positiv beeinflusst werden?

- Neben der Bewertung von Handlungsereignissen spielen weitere Faktoren aus dem Rahmenmodell der Lern- und Leistungsmotivation von Dresel und Lämmle (2017, S. 86f) eine Rolle für das Befinden und die Motivation von Schülerinnen und Schülern. Es stellt sich die Frage, welche Aspekte welchen Einfluss haben und ob dies interindividuell unterschiedlich ist. Je nachdem wären weitere Handlungsmodelle zu entwickeln oder bereits vorhandene anzuwenden.
- Da sich die Ergebnisse nur auf eine kleine Stichprobe beziehen und keine repräsentativen Aussagen abgeleitet werden können, wäre es interessant, herauszufinden, welche Resultate sich bei einer grösser angelegten Forschung ergeben würden.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Klassifikation von Leistungsemotionen (Pekrun; zitiert nach Frenzel & Stephens, 2017, S.31)	10
Tabelle 2: Achterfeldschema (Weiner; zitiert nach Dresel & Lämmle, 2017, S. 113)	19
Tabelle 3: Stärken und Schwächen der ESM	22
Tabelle 4: Kategorien EFS	33
Tabelle 5: Kriterien zur Auswertung der ESF	34
Tabelle 6: Beschreibung Vergleich der 5 Situationen.....	35
Tabelle 7: Beschreibung Schüler 1 in den fünf Situationen	38
Tabelle 8: Beschreibung Schüler 2 in den fünf Situationen	40
Tabelle 9: Beschreibung Schüler 3 in den fünf Situationen	42
Tabelle 10: Beschreibung Schülerin 4 in den fünf Situationen	44
Tabelle 11: Vergleich Auswertung ESM, Leitfadenterviews.....	54

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Komponenten von Emotionen (Frenzel & Stephens, 2017, S.21)	6
Abbildung 2: Rahmenmodell der Lern- und Leistungsmotivation nach Dresel und Lämmle (2017, S. 86f.)	13
Abbildung 3: Bezugsnormen (Rheinberg, 2004, S.4).....	15
Abbildung 4: Das Circumplex-Modell affektiver Zustände (adaptiert nach Watson und Tellegen, 1985; die Markiervariablen sind den PANAVA-KS entnommen; zitiert nach Venetz et al., 2012, S. 48).....	23
Abbildung 5: Vergleich der fünf Situationen (2).....	35
Abbildung 6: Schüler 1 in den fünf Situationen.....	37
Abbildung 7: Schüler 2 in den fünf Situationen.....	40
Abbildung 8: Schüler 3 in den fünf Situationen.....	42
Abbildung 9: Schülerin 4 in den fünf Situationen.....	44
Abbildung 10: Vergleich der codierten Emotionen	50
Titelbild: Persönliches Foto: «Seiltänzer» über Wasserfall im Yosemite Valley (USA)	

Literaturverzeichnis

Altrichter H. & Posch P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4.Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Brunstein J. & Heckhausen H. (2007) Motivation und Handeln (4.Aufl.). In: Heckhausen J. & Heckhausen, H. *Leistungsmotivation* (S. 143-189). Heidelberg: Springer.

Diersch N. & Walther E. (2010) Befragung von Kindern und Jugendlichen. Grundlagen, Methoden und Anwendungsfehler. In: Walther E., Preckel F. & Mecklenbräucker S. (Hrsg.) *Umfrageforschung mit Kindern und Jugendlichen* (S.297-315). Göttingen: Hogrefe.

Dresel M. & Lämmle L. (2017). Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen. In: Götz T. (Hrsg.) *Motivation* (S.80-141) (2. aktualisierte Aufl.). Schönigh: Verlag Ferdinand.

Frenzel A.C. & Stephens E. J. (2017). Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen. In: Götz T. (Hrsg.) *Emotionen* (S.16-77) (2. aktualisierte Aufl.). Schönigh: Verlag Ferdinand.

Hascher T. & Edlinger H. (2009). Positive Emotionen und Wohlbefinden in der Schule – ein Überblick über Forschungszugänge und Erkenntnisse. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 56, 105- 122.

- Heckhausen J. & Heckhausen H. (2006). *Motivation und Handeln* (3. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Hektner, J. M., Schmidt, J. A. & Csikszentmihalyi, M. (2007). *Experience Sampling Method. Measuring the Quality of Everyday Life*. Thousand Oaks: Sage.
- Janke B. & Schlotter C. (2010). Befragung von Kindern und Jugendlichen. Grundlagen, Methoden und Anwendungsfehler. In: Walther E., Preckel F. & Mecklenbräucker S. (Hrsg.) *Affektive Grundlagen: Emotionen, Selbstwert und Temperament* (S.44-63). Göttingen: Hogrefe.
- Kiegelmann M. (2010). Umfrageforschung mit Kindern und Jugendlichen. In: Walther E., Preckel F. & Mecklenbräucker S. (Hrsg.) *Befragung von Kindern und Jugendlichen. Grundlagen, Methoden und Anwendungsfehler* (33-41). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Kuckartz U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Scollon C. N. Kim-Prieto C. & Diener E (2003). Experience Sampling: promises and pitfalls, strengths and weakness. *Journal of Happiness Studies*, 4(1), 5-34.
- Pekrun, R., Frenzel A. C., Goetz, T. & Perry, R. (2007). The Control-Value Theory of Achievement Emotions: An Integrative Approach to Emotions in Education. *Emotion in education*, 13-36. Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS). Zugriff am 10.11.2018 unter
URL: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-99861>
- Pekrun R. & Perry, R. P. (2010). International Handbook of Emotions in Education. In: Pekrun R. & Linnebrink-Garcia L.(edt.). *Control-Value Of Achievement Emotions* (p. 120-138). New York, London: Routledge.
- Rheinberg F. (1980). *Leistungsbeurteilung im Schulalltag. Wozu vergleicht man was womit?* Zugriff am 08.09. 2018 unter
<http://www.psych.uni-potsdam.de/people/rheinberg/messverfahren/Leistbeurteilung.pdf>
- Rheinberg F. (2004). *Motivationsdiagnostik*. Göttingen, Seattle, Oxford, Prag: Hogrefe Verlag.
- Rheinberg F. & Krug, S. (2017). *Motivationsförderung im Schulalltag. Psychologische Grundlagen und praktische Durchführung* (4. Aktualisierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Rheinberg F. & Vollmeyer R. (2012). *Motivation* (8. Aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kolhammer.
- Schallberger U. (2005). *Forschungsberichte aus dem Projekt: "Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit" Untersuchungen mit der Experience Sampling Method*. Zugriff am: 24.11.2018 unter
http://www.psychologie.uzh.ch/institut/angehoerige/emeriti/schallberger/schallberger-pub/PANAVA_05.pdf
- Stiensmeier-Pelster J., Schürmann M., Eckert C. & Pelster A. (1994). *Attributionsstil-Fragebogen für Kinder und Jugendliche (ASF-KJ)*. Göttingen: Hogrefe.
- Trautmann T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele* (1. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Venez M., Tarnutzer R., Zurbruggen C. & Sempert W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder. Vergleichende Analysen von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen*. Biel: SZH/CSPS
- Weiner B. (1985). An Attributional Theory of Achievement of Motivation and Emotion. *Psychological Review*, (92) 4, 548-573.

Wilbert J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Die emotionale und motivationale Situation von
Schülerinnen und Schülern mit angepassten
Lernzielen in der 6. Primarklasse der
Regelschule**

Anhang

eingereicht von: Aline Marolf

Begleitung: Waltraud Sempert

Datum der Abgabe: Woche 25 / 2019

Inhaltsverzeichnis

I.	Beispiel eines Experience Sampling Fragebogens (anonymisiert)	2
II.	Gefühlsmonsterkarten	3
III.	Beispiel eines Leitfadens	4
IV.	Ausschnitte aus den transkribierten Interviews zu Kapitel 4.2.1	8
V.	Codesystem der computergestützten qualitativen Auswertung	14
	Tabellenverzeichnis	15
	Abbildungsverzeichnis	15
	Literaturverzeichnis	15

I. Beispiel eines Experience Sampling Fragebogens (anonymisiert)

FRAGEBOGEN ESM: Schüler 1

UNTERRICHTSSITUATION: _____

Wie fühltest du dich **während der letzten Lektion**?

	sehr			weder noch			sehr		
zufrieden	3	2	1	0	1	2	3	unzufrieden	
energiegeladen	3	2	1	0	1	2	3	energielos	
gestresst	3	2	1	0	1	2	3	entspannt	
müde	3	2	1	0	1	2	3	hellwach	
friedlich	3	2	1	0	1	2	3	verärgert	
unglücklich	3	2	1	0	1	2	3	glücklich	
lustlos	3	2	1	0	1	2	3	hoch motiviert	
ruhig	3	2	1	0	1	2	3	nervös	
begeistert	3	2	1	0	1	2	3	gelangweilt	
besorgt	3	2	1	0	1	2	3	sorgenfrei	

Tag: _____

1. Was hast du gerade gemacht?

2. Mit wem hast du mehrheitlich gearbeitet?

- alleine mit Schüler oder Schülerin mit aL (Aron, Nick, Melissa)
- in Gruppe mit Schülerinnen oder Schüler ohne aL
- ich höre zu (Lehrperson) ich höre zu (Aron, Nick, Melissa)
- ich höre zu (Schüler oder Schülerin ohne aL)

3. Wo hast du mehrheitlich gearbeitet?

- Klassenzimmer Gruppenraum
- Fremdsprachenzimmer Turnhalle TW
- Klassenzimmer Parallelklasse draussen

4. Woran hast du gearbeitet?

- eigenes Arbeitsmaterial gleiches Material wie Mitschüler/innen

5. Wer hat unterrichtet?

- Frau M. Herr S. Frau V.
- Frau I. Frau S.

II. Gefühlsmonsterkarten

Abbildung 1: Gefühlsmonsterkarten

III. Beispiel eines Leitfadens

Interview Schüler 1

1. Begrüßung

Du hast für mich einige Fragebogen ausgefüllt. Dabei ging es darum, wie du dich in unterschiedlichen Situationen im Unterricht fühlst. Ich habe mir deine Fragebogen angeschaut und möchte in diesem Gespräch noch etwas genauer herausfinden, wie es dir in der Schule geht. Deine Situation ist ja im Vergleich zu deinen Mitschülern und Mitschülerinnen speziell. Du hast angepasste Lernziele in den Fächern Mathematik, Deutsch, Realien, Englisch und Französisch. Ich möchte wissen, wie sich das auf deine Gefühle auswirkt. Damit du mir die Fragen gut beantworten kannst, darfst du die Gefühlsmonster zur Hilfe nehmen.

2. Ergebnisse der ESM-Befragung

Table 1: Leitfaden Situationen

Fragen zur Situation 1: Unterrichtssituationen integriert mit SHP, gleiches Material wie Mitschüler und Mitschülerinnen	
Stell dir die Situation vor, wie sie oft am Montagvormittag vorkommt. Du bist in der Klasse und sitzt an deinem Platz. Ihr habt Deutsch und macht ein Hörverstehen. Frau V. unterrichtet euch. Ich bin ebenfalls im Klassenzimmer, um dir zu helfen. Was geht dir durch den Kopf oder was denkst du, wenn ich mich im Klassenzimmer mit einem Stuhl neben dich setze, um dir zu helfen, während dem die anderen das gleiche Arbeitsblatt selbstständig lösen?	Evt. Antwortmöglichkeiten anbieten: <ul style="list-style-type: none"> - Ich bin froh, das beruhigt mich, so kann ich die Aufgabe auch lösen. - Manchmal bin ich froh, wenn sie hilft, manchmal stört oder nervt sie mich. - Ich will das alleine machen! - Wieso hilft sie nur mir? Denkt sie, ich kann das nicht alleine? - Es ist mir unangenehm, wenn sie sich neben mich setzt.
Fragen zur Situation 2: Unterrichtssituation separiert mit SHP, eigenes Arbeitsmaterial	
Stell dir die Situation vor, wie sie ebenfalls oft am Montag vorkommt. Du sitzt im Klassenzimmer, nach der ersten Lektion sage ich dir, dass du mit deinem Etui zu mir in den Gruppenraum kommen sollst. Dort werden wir zusammen an der Rechtschreibung und an der Mathematik arbeiten. Was geht dir dabei durch den Kopf?	Evt. Antwortmöglichkeiten anbieten: <ul style="list-style-type: none"> - Ich gehe gerne alleine in den Gruppenraum, da kann ich mich gut konzentrieren - Ich möchte lieber im Klassenzimmer arbeiten. - Was denken die anderen, wenn ich alleine aus dem Klassenzimmer gehe? - Weshalb gehe nur ich mit in den Gruppenraum?
Stell dir die Situation am Dienstagmorgen vor. Du arbeitest im Gruppenraum mit A., N. und M.. Ich unterrichte euch. Wie fühlst du dich dabei? Was geht dir durch den Kopf?	Evt. Antwortmöglichkeiten anbieten: <ul style="list-style-type: none"> - Ich fühle mich wohl mit diesen Schülern, die sind etwa gleich weit wie ich in der Mathematik, manchmal bin ich sogar etwas weiter, das motiviert mich. - Ich bin gestresst, wenn die auch im Gruppenraum sind, sie lenken mich ab. - Ich möchte lieber mit den anderen Schülern und Schülerinnen meiner Klasse bei Frau V. arbeiten.
Fragen Situation 3: Unterrichtssituation im Klassenzimmer bei Klassenlehrperson mit individuellem Arbeitsmaterial	
Ihr habt an einem Freitagmorgen alle Mathematik bei Frau V.. Du bist im Klassenzimmer. Frau V. gibt dir Matheblätter, welche ich für dich vorbereitet	Evt. Antwortmöglichkeiten anbieten:

<p>habe und sagt dir, dass du an dein Pult hinten in der Ecke gehen sollst, um dort daran zu arbeiten. Der Rest der Klasse arbeitet an einem anderen Mathematikthema. Was geht dir durch den Kopf?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gut kann ich meine eigenen Aufgaben lösen. Was die anderen machen ist zu schwierig für mich. - Es ärgert mich, dass ich an das Pult in der Ecke muss, um dort zu arbeiten. - Ich möchte die gleichen Aufgaben lösen wie die anderen. Ich kann das auch. - Es macht mich traurig, dass ich die Aufgaben nicht lösen kann, sie sind zu schwierig für mich.
<p>Stell dir vor ihr habt Realienunterricht am Freitagmorgen. Die Klasse arbeitet zum Thema Schweiz. Zu Beginn machst du mit. Dann sagt Frau V., dass du an deinem Pult in der Ecke eine Geschichte am Laptop schreiben kannst. Was geht dir dabei durch den Kopf?</p>	<p>Evt. Antwortmöglichkeiten anbieten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zum Glück kann ich an den Laptop. Das ist weniger anstrengend für mich. Das Thema Schweiz ist zu schwierig für mich. Das macht mich nervös. - Ich möchte lieber wie die anderen am Thema Schweiz weiterarbeiten. - Weshalb schickt mich Frau V. nun an den Laptop? Denkt sie es ist zu schwierig für mich?
<p>Fragen Situation 4: diverse Unterrichtsettings mit Klassenlehrperson oder Fachlehrperson, gleiches Arbeitsmaterial wie Mitschüler und Mitschülerinnen, Arbeit in Gruppen</p>	
<p>Stell dir vor, du bist am Montagnachmittag im Turnen und ihr macht Sitzball. Was geht dir dabei durch den Kopf?</p>	<p>Antwortmöglichkeiten/Fragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergleichst du dich mit Mitschülern und Mitschülerinnen? Was fühlst du dabei?
<p>Stell dir vor, ihr müsst im Musikunterricht in einer grösseren Gruppe ein Musikstück mit den Boomwhakers einstudieren. Was geht dir dabei durch den Kopf?</p>	<p>Antwortmöglichkeiten/Fragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toll, ich kann mit den anderen mitarbeiten. - Ich kann es also genauso gut wie die anderen, dass ich mitmachen kann. - Das stresst mich, die anderen sind viel besser als ich. - Es macht mich nervös, da es bestimmt Streit gibt.
<p>Situation 5: diverse Unterrichtsettings, gleiches Material wie Mitschüler und Mitschülerinnen, Einzelarbeit oder Zuhören</p>	
<p>Stell dir vor, du bist am Donnerstagmorgen in der IT-Stunde bei Frau L.. Wie deine Mitschüler und Mitschülerinnen machst du eine PowerPoint-Präsentation. Was geht dir dabei durch den Kopf?</p>	<p>Evt. Antwortmöglichkeiten anbieten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich kann das nicht alleine, ich brauche eigentlich Hilfe - Frau L. weiss, dass ich das gut kann, deshalb lässt sie mich alleine arbeiten. - Es freut mich, dass ich das Gleiche machen kann wie die Klasse. Ich kann das auch gut.
<p>Stell dir vor, Frau V. erzählt im Realienunterricht etwas über die Entstehung des Gotthardpasses. Du hörst zusammen mit deinen Mitschülern und Mitschülerinnen zu. Was geht dir dabei durch den Kopf?</p>	<p>Evt. Antwortmöglichkeiten anbieten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es macht mich nervös, ruhig dazusitzen und zuzuhören. - Ich verstehe nicht was sie erzählt, ich denke an etwas anderes. - Es ist spannend was sie erzählt. Ich möchte das Gleiche verstehen wie die anderen.
<p>Fragen zu weiteren Situationen</p>	
<p>Ihr habt Mathematikunterricht. Du bekommst persönliches Material. Ich bin auch im</p>	

Klassenzimmer und helfe allen Kindern. Ich sage dir, du sollst an deinen Tisch in der hinteren Ecke gehen, den Sichtschutz aufstellen und dort arbeiten. Was geht dir dabei durch den Kopf? Wie fühlst du dich?	
Frau V. sagt dir, dass sie dich sehr unruhig wahrnimmt. Sie fordert dich auf, den Laptop zu nehmen und alleine im Gruppenraum zu arbeiten. Was geht dir dabei durch den Kopf?	
Abschlussfragen	
Stell dir deine Lieblingssituation in der Schule vor. Wie sieht die aus?	<ul style="list-style-type: none"> - Lieblingsfach - Weshalb - Mit wem arbeitest du - Woran arbeitest du - Wo arbeitest du
Kannst du mir eine besonders schwierige Situation beschreiben?	<ul style="list-style-type: none"> - Mit wem arbeitest du? - Woran arbeitest du? - Wo arbeitest du?
Bezug zu den ESF	
Wenn ich deine Befragung anschau, bekomme ich den Eindruck, dass du dich in der Schule grundsätzlich wohl fühlst. Du bist motiviert und hast Energie. Meist hast du angegeben, entspannt und friedlich zu sein. Du scheinst in der Schule weitgehend glücklich und zufrieden zu sein. Selten bis du müde, etwas gelangweilt oder nervös. Was denkst du dazu? Stimmt es, wenn ich dein Befinden in der Schule so beschreibe? Falls nicht, was nimmst du anders wahr?	

3. Bezugsnormorientierung

Table 2: Leitfaden Bezugsnorm

Was ist für dich eine gute Leistung?	
a) Wenn jemand eine bessere Leistung hat als die anderen in der Klasse?	
b) Wenn jemand bessere Leistungen hat als zuvor?	

4. Attribution

Table 3: Leitfaden Attribution

Stell dir vor, du schreibst eine sehr gute Mathematikprüfung. Was ist deiner Meinung nach der Grund?	
Liegt der Grund eher an dir oder an etwas anderem?	Evt. Beispiele machen: Glück, einfache Prüfung, Art der Benotung, etc.
Stell dir vor, du sollst im Unterricht eine Frage beantworten und gibst eine sehr gute Antwort. Was ist deiner Meinung nach der Grund?	
Liegt der Grund eher an dir oder an etwas anderem?	Evt. Beispiele machen: einfache Prüfung, Lehrperson hat nicht streng benotet, etc.

Stell dir vor, eine Lehrperson erklärt etwas Neues und du verstehst es sofort. Was ist deiner Meinung nach der Grund?	
Liegt der Grund dafür, dass du etwas Neues sofort verstehst eher an dir oder an etwas anderem?	Evt. Beispiele machen: einfaches Thema, etc.
Stell dir vor, du schreibst eine sehr schlechte Mathematikprüfung. Was ist deiner Meinung nach der Grund?	
Liegt der Grund eher an dir oder an etwas anderem?	Evt. Beispiele machen: Pech, schwere Prüfung, Art der Benotung, etc.
Stell dir vor, du sollst im Unterricht eine Frage beantworten und gibst eine total falsche Antwort. Wo liegt deiner Meinung nach der Grund?	
Liegt der Grund dafür, dass du die Frage falsch beantwortet hast, eher an dir oder an etwas anderem?	Evt. Beispiele machen: Frage zu schwierig, Sprache unverständlich, etc.
Stell dir vor, die Lehrperson erklärt etwas Neues und du verstehst es überhaupt nicht. Was ist deiner Meinung nach der Grund? Liegt der Grund dafür eher an dir oder an etwas anderem?	Evt. Beispiele geben: schweres Thema, Lehrperson erklärt schlecht, etc.

IV. Ausschnitte aus den transkribierten Interviews zu Kapitel 4.2.1

Situation 1

Eine Situation, welche die vier Befragten kennen, ist diejenige, dass die SHP sich im Klassenzimmer mit dem Stuhl neben sie setzt, um ihnen bei einer Aufgabe, welche die ganze Klasse löst, zu helfen (1).

Auf die Frage, wie sie sich dabei fühlen antworten sie folgendermassen:

- Schüler 1: «B: Glücklich. I: Glücklich. Weshalb? B: Sie helfen mir.»
- Schüler 2: «I: Und stresst dich das nicht, wenn ich neben dich setze? B: Also halt, ich habe Angst, dass ich etwas falsch mache oder so wegen das, und eigentlich nichts anderes.»
- Schüler 3: «Halt es ist, manchmal ist es ja, wenn ich keine Hilfe brauche nervt es mich ein bisschen, dass sie einfach kommen, aber sonst, wenn manchmal ist es auch befriedigend, dass sie zu mir kommen und mir helfen.» oder «I: Glücklich? (..) Und wann ist es dann befriedigend, wenn ich zu dir komme? B: Einfach wenn es sehr schwer für mich ist und wenn ich dann nicht weiterkomme.»
- Schülerin 4: «Also, wenn ich zum Beispiel mal nicht was verstehe, dann habe ich jemand wo mir hilft. I: Okay. Denkst du, oder ist es dir manchmal auch unangenehm vor den anderen Schülern, wenn ich dir helfe in der Klasse? B: Nein. I: Nicht, ist das kein Problem für dich? B: Nein.»

Situation 2

Eine weitere Situation, welche den besonderen Förderbedarf deutlich zum Ausdruck bringt, ist diejenige, in der die Schüler und die Schülerin mit der SHP separiert im Gruppenraum an ihrem individuellen Arbeitsmaterial arbeiten (2). Auf die Frage, wie sich die Befragten und die Befragte in dieser Situation fühlen, geben sie unter anderem folgende Antworten:

- Schüler 1: B: «Ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich im Gruppenraum bin. I: Das schon, aber bist du trotzdem ein bisschen nervös im Gruppenraum? B: Nein. I: Nicht? Bist du gerne im Gruppenraum oder lieber im Klassenzimmer. B: Zwei habe ich gerne. I: Du hast beides gerne. B: Ja. I: Und wenn ich sage: "I., komm zu mir in den Gruppenraum.", das macht dich trotzdem ein bisschen nervös? B: Nein. I: Nicht. B: Das habe ich gerne. I: Das hast du gerne. B: Das alleine bleiben.»

Auf die Frage, wie er sich mit den drei anderen Befragten in der Gruppe fühlt, antwortet er folgendermassen: «B: Ein bisschen energielos, wenn ich mit die Drei bin. I: Denkst du: "Die machen mich nervös?", oder was denkst du? B: Ein bisschen gestresst, wenn N. auch immer mich anschaut -und lacht. N. stresst dich? B: Ja.»

- Schüler 2: «B: Ja also (..) ich denke das ist normal, weil wenn man lernzielbefreit ist hat man auch eine private Lehrerin zum Unterrichten und man macht einfach mit der Klasse nicht mit. Also ich denke, es ist schon normal, weil es ist ja in mehreren Schulen so, dass es immer ein paar gibt, die lernzielbefreit sind, entweder in Deutsch oder halt in einigen Fächern.» und «B: Also, (...) ich wäre schon ein bisschen mehr entspannt und nicht so nachdenklich wenn ich so mit der Klasse mitmachen würde. I: Also du bist entspannter, wenn du in der Klasse arbeiten kannst? B: Ja. I: Kannst du mir sagen weshalb? B: Weil halt dort zum Beispiel jetzt haben wir Realien oder so, und ich weiss, dass ich dort etwas Fortschritte machen kann, weil ich auch so

viel weiss wie die Klasse. I: Und wie ist es dann in Mathematik wo du angepasste Lernziele hast, würdest du dort auch lieber in der Klasse arbeiten? B: Ich würde, aber ich hätte es nicht gemacht, weil ich denke, dass man sollte schon als Erstes die Grundlagen wissen und dann sollte man vielleicht einmal oder zweimal probieren und wenn das immer noch nicht geht wieder weitermachen und so weiter halt.» und «und mit der Gruppe geht es so. Wie ich es auch sehe bin ich ein bisschen hinten, weil ein paar Schüler viel mehr vor mir und ich bin, glaube ich, der Einzige, wo ein bisschen hinten liegt. I: Und wie fühlt sich das für dich an? Was löst das in dir für Gefühle aus? Wenn du jetzt diese Gefühlsmonster anschaust? B: Ja, ich denke mal gestresst, zum Weiterkommen. Nervös, weil ich vielleicht immer noch unten bleiben kann. Ja auch besorgt.»

- Schüler 3: «B: Halt ich freue mich, wenn ich zu Ihnen komme. Ich weiss, dass Sie mir neue Sachen beibringen, halt einfach nervt es mich, wenn ich mich ganz schnell von I. ablenken lasse.» und «und denkst du da manchmal: "Ich wäre lieber in der Klasse und würde das Gleiche machen in dieser Stunde."? B: Nein, weil ich freue mich wenn ich zu Ihnen komme, weil sie bringen mir auch neue Sachen bei und (..) das munter mich halt auf, dass ich dann auch mehr lernen kann.» und «B: Halt manchmal nervt es mich wenn ich zu Ihnen kommen und mich diese Sachen, also wenn mir, was ich bei Frau V. mache mich (..) ähm mehr spannend ist und manchmal bin ich auch froh dass ich zu Ihnen komme, weil es halt wenn es mir zu schwer ist, dass ich dann (..) etwas anderes machen kann. I: Mh (..). Und wenn es dir zu schwer ist, wie geht es dir dann, wie fühlst du dich dann? B: Halt nicht so wohl weil, ich krieg dann sehr schnell Kopfschmerzen.»
- Schülerin 4: «B: Ist eigentlich auch gut. I: Kannst du dich da gut konzentrieren? B. Ja. I: Oder fühlst du dich abgelenkt von den anderen? B: Nein, ich fühle mich gut.» und «B: Also, eigentlich finde ich es gut, weil ich dann, kann ich so wie ein bisschen mehr lernen, als bei Frau V., weil dort geht es schnell und da brauche ich Zeit und da kann ich besser verstehen die Sachen. I: Mh und wie fühlst du dich dann, wenn es so schnell geht? Kannst du es sagen, wenn du diese Karten siehst? B: Eigentlich zufrieden. I: Also da fühlst du dich zufrieden? B: Ja. I: Und in der Klasse, wenn es schnell geht? B: Also ich fühle mich ein bisschen, also nicht wohl, weil ich (..) denke, ich verpasse so viel und "/" I: Okay, also könnte man sagen ein bisschen gestresst vielleicht? B: Ja. I: Oder nervös? B: Ja so.»

Situation 3

Die Situation, in welcher die Befragten bei der Klassenlehrperson im Klassenzimmer an ihrem individuellen Material arbeiten (3) weist ebenfalls direkt auf ihren besonderen Förderbedarf hin. Auf die Frage, wie sie sich fühlen, wenn sie etwas anderes machen müssen als ihre Mitschüler und Mitschülerinnen oder wenn sie gar das Klassenzimmer verlassen müssen und alleine in einem Nebenzimmer einen Auftrag zu lösen haben, fallen die Antworten unterschiedlich aus.

- Schüler 1: «B: Dann bin ich ein bisschen traurig. I: Bist du traurig. Weshalb? B: Ich habe wellen auch mitmachen. I: Du möchtest auch mit den anderen Rechenbäume machen. Also du fühlst dich traurig.» und «I: Und wie ist es dann, wenn du an deinem Pult in der Ecke arbeiten sollst und noch die Kartonwand aufstellen. Wie ist das für dich? B: Gut. I: Ist das gut. Weshalb? B: (..).

Weil ich nicht die anderen stresse. Weil ich nicht andere so ablenke. I: Du lenkst sie dann nicht ab. Und sie dich? B: (unv.) manchmal kommt immer und schlägt mir in den Karton.» und «I: Und wie ist es für dich, wenn du vorne arbeitest? B: Wenn ich andere arbeite, wenn ich arbeite vorne, es ist eine Sache, dann habe ich nicht gerne vorne. I: Bist du nicht gerne vorne, wenn "/" B: Ist peinlich.» und «Okay. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Realienunterricht habt und du machst am Anfang mit der Klasse und plötzlich sagt Frau V.: "Gehe an deinen Laptop und schreibe an deiner Geschichte weiter am Pult hinten." Wie ist das für dich? B: Gut. I: Ist das gut? B: Für mich ist das besser. I: Weshalb ist es besser? B: Weil, sonst schauen die anderen immer mich beim Schreiben und manchmal stören sie auch. I: Ja. Und denkst du nicht: "Ich möchte auch beim Realienunterricht mitmachen?" B: Das ist schon noch schwierig für mich.»

- Schüler 2: «B: Also, ich habe mich daran gewöhnt. Wenn ich das erste Mal zu der Klasse gegangen bin, lernzielbefreit, habe ich mich ein bisschen geschämt, weil die ganze Klasse war etwas anderes am Machen, vielleicht mich auch am Anschauen so: "Was macht der und so?" und ich habe mich ein bisschen peinlich gefühlt, weil einige mich angeschaut haben und vielleicht gedacht haben: "Phoa, er kann nichts und so!". Aber sonst bin ich schon (...) stolz darauf, dass ich wenigstens ein bisschen weiterkomme.» und «B: Also in der Halbklassse fühle ich mich schon nicht, also ich fühle mich ein bisschen, ähm (..), schlimmer sozusagen. I: Also, wenn du diese Gefühle hier siehst, könntest du eines wählen. B: Ja also (...) mehr besorgt, mehr nervös, weil in der Halbklassse, wie soll ich sagen, sie sind ruhig, die Klasse und sie arbeiten etwas anderes und in der Halbklassse fühle ich mich einfach so, dass ich viel mehr nervös bin, weil in der ganzen Klasse, wie soll ich sagen, dort ist ja die ganz und ich glaube nicht, dass die ganze Klasse über mich redet. Weil, die haben ja eigentlich viel mehr einfache Aufgaben, wenn sie in der ganzen Klasse sind und nicht wenn sie in der Halbklassse sind. In der Halbklassse gibt es immer mehr Nervosität.»
- Schüler 3: « ..., aber manchmal bin ich auch froh dass ich etwas anderes mache, weil ich weiss, die anderen machen schwierigere Sachen, was ich nicht, was ich noch nicht kann.» I: Mh. Und frustriert dich das manchmal oder schämst du dich deswegen? B: Nein.»
- Schülerin 4: «I: Dann gibt dir Herr S. zum Beispiel etwas, was ich für dich vorbereitet habe. Wie ist das für dich, wenn er dir jetzt da etwas anderes gibt? B: Also ich fühle mich eigentlich gut, weil es viel besser für mich ist, weil wenn ich etwas anderes habe und nicht verstehe muss ich ihn sicher tausend Mal oder so fragen.» und «B: Ja, es lenkt ein bisschen ab, aber ich kann es schon machen. I: Ja. Du bist abgelenkt von der Klasse? B: Ja. I: Was lenkt dich dann ab? B: Also zum Beispiel, wenn Herr S. was sagt oder so. Oder wenn die anderen etwas anderes machen und dann fragen sie und das macht mich ein bisschen, also ja, es lenkt ab. I: Lenkt ab. B: Aber sonst ist es gut. I: Stört es dich nicht, dass du etwas anderes machst? B: Nein, ein bisschen, aber sonst ist gut. I: Aber eigentlich würdest du schon auch gerne "/" B: Also eigentlich, wenn ich dürfte hinten sitzen würde es schon gut sein. I: Wäre besser. Und denkst du manchmal: "Ich würde jetzt auch lieber machen was die Klasse macht."? Zum Beispiel wenn die jetzt Bruchrechnen. B: Also ja, ich würde es schon gerne machen, aber ich möchte es auch gerne verstehen wie das geht. I: Ja. B: Also ich verstehe es schon, aber einen Teil auch nicht.

Situation 4

Bezüglich der Situation 4 werden die drei Schüler und die Schülerin gefragt, wie sie sich fühlen, wenn sie beispielsweise in einer Vierergruppe einen Text bearbeiten müssen. Ebenfalls werden sie gefragt, wie es ihnen im Turn- und Musikunterricht geht, wenn sie zusammen mit den Mitschülern und Mitschülerinnen ein Spiel machen oder einen Auftrag bearbeiten.

- Schüler 1: «I: Wie ist es am Montagnachmittag im Turnen? B: Sehr gut (lacht). I: Sehr gut (lacht). Wie fühlst du dich da? B: Hochmotiviert, energiegeladen und hellwach.» und « I: Und wie ist es im Musikunterricht. Da macht ihr doch etwas mit diesen Boomwhakers. Da musst du in einer grösseren Gruppe arbeiten. Wie ist das für dich? Was geht dir da durch den Kopf? Wie fühlst du dich da? B: Nicht so zufrieden. I: Unzufrieden. B: Weil M. und N. auch immer so stören. I: Und weshalb? Denkst du die anderen denken: "Ich kann das nicht.", oder " Die stressen "/" B: Ich kann das nicht. I: Du kannst es nicht. Zu schwierig für dich. Und wie fühlst du dich dann? B: Nervös und gestresst. I: Nervös und gestresst. Hast du das Gefühl: "Die sind besser als ich." B: Ja.»
- Schüler 2: « B: Friedlich und auch nervös, weil ich rennen muss (lacht). Ja zufrieden, weil ich liebe Turnen. I: Liebst du Turnen. B: Ja auch glücklich.», «Und wie ist es, wenn ihr im Musikunterricht, also wenn ihr in einer grösseren Gruppe, zum Beispiel mit diesen Boomwhakers ein Musikstück zusammenspielen müsst. Wie geht es dir da? B: Ja, dort bin ich normal. Ich bin so hellwach, als erstes, zufrieden, auch hochmotiviert, weil ich auch Musik liebe. Ja auch entspannt, so glücklich, einfach normal.», «Also, wenn ich so mit der Gruppe arbeite, bin ich hm also schon mehr motiviert, weil ich hab mehrere also Klassenkameraden, wo mitmachen und so und so haben wir auch mehrmals viel richtig. Und ja dort fühle ich mich einfach zufrieden und ruhig eigentlich. Und wenn ich so allein arbeite bin ich schon ein bisschen gestresst, weil ich bin so eine Person, die immer sagt: "Oh mein Gott was muss ich machen!", und so. Und ich bin gestresst, immer wenn ich ein Fehler mache oder so "/" . Ja "/" (seufz)», «I: Und in diesen Gruppenarbeiten kommt es vor, dass du denkst: " Oh die sind alle besser als ich und ich mag da nicht mithalten."? B: Nein, ich fühl mich wie die anderen, ganz normal.»
- Schüler 3: «B: Halt (..), im Turnen, es ist normal, weil Turnen ist ja mein Lieblingssport und so, und mein Lieblingsfach und dann wenn ich da bin kann ich meine ganze Wut rauslassen. Halt einfach was ich im Unterricht gelernt habe, kann ich alles raus, also nicht, das bleibt schon im Kopf drin, halt einfach das kann, der ganze Stress kann ich einfach rauslassen.», «B: Halt, wenn ich zu schwierige Sachen mache oder zu lange an einer Aufgabe bin (..) und ich das nicht verstehe. I: Dann gibt es Stress und Wut bei dir. B: Ja.», «I: Wie ist es im Musikunterricht? Wie geht es dir dort? Wenn ihr in einer Gruppe etwas machen müsst? B: Halt manchmal will ich das nicht machen, weil ich das nicht so gut kann und weil es mich auch nur ein bisschen interessiert und dann ja. I: Und dann wie fühlst du dich? B: Halt ein bisschen (..) lustlos und ein bisschen so unzufrieden halt wegen "/" I: Weil es zu schwierig ist oder einfach, weil es dich nicht interessiert? B: Weil es zu schwierig ist.», «Und wie ist es in Realien? Da arbeitet ihr ja auch viel in Gruppen. B: Ja das ist auch gut. Halt manchmal schreiben sie zu viel und ich komme nicht hinterher und dann kann ich auch fragen, ob sie kurz warten können auf mich. Da warten sie auch, aber wenn

ich dann genau fast da bin, dann kann ich sagen: "Okay, ich bin gleich da, ihr könnt weiterschreiben.", dann schreiben sie auch weiter. Und dann sagen sie auch okay, und dann, ja. I: Und wie ist das, wenn sie so schnell schreiben für dich? B: Halt ein bisschen bin ich dann wütend und ja (...) krieg ich schon ganz schnell Kopfschmerzen und dann (...) brauche ich eine Pause.»

- Schülerin 4: B: Also jetzt turne ich nicht, aber ich finde es schön turnen, weil man als Team dort arbeitet. I: Und da denkst du nicht: "Ah die können alles besser", oder so? B: Nein, dort nicht (lacht). I: Ja. Im Musikunterricht? B: Dort ist auch gut. I: Macht ihr das mit den Boomwhakers in der Gruppe. B: Ja. I: Da geht es auch? B: Genauso wie im Turnen.», «B: Also es kommt darauf an, was für Texte das sind. Wenn es also ein einfacher ist, dann verstehe ich es gut. So wie zum Beispiel jetzt den von Frau V. und sonst ja ist es ein bisschen schwierig, aber nach zwei-, dreimal gelesen nachher verstehe ich ihn. I: Und wie ist es wenn du in der Gruppe bist? Hast du dann das Gefühl: "Ah ich bin die Langsamste, die sind viel schneller." B: Ja. I: Und dann bist du gestresst? B: Also ein bisschen so wie aufgeregt, aber dann doch nicht, also ja. I: Und was macht es aus, dass du dann doch nicht aufgeregt bist? B: Also ich denke, ich bin soweit hinten nach, aber nachher bin ich irgendwie fertig und "/" I: Und wie schaffst du es, dass du dann fertig bist? B: Also ich schreibe einfach schnell.»

Situation 5

Hier werden Aussagen zur Situation 5, also wenn die befragten Schüler und die befragte Schülerin am gleichen Thema wie die Klasse arbeiten und dies alleine tun oder zuhören, zitiert:

- Schüler 1: Du machst alleine, alle müssen alleine eine PowerPoint- Präsentation machen. Wie geht es dir das? B: Sehr gut. Zufrieden, hochmotiviert, hellwach und energiegeladen. I: Und weshalb geht es dir da so gut? B: Weil, ich bin gut beim PowerPoint am machen. I: Du bist gut, du kannst es gut. Das machst du gerne. I: Wie ist es, wenn jetzt Frau V. etwas über den Gotthardpass erzählt und du hörst zu. B: Ich weiss nicht. I: Wie ist das für dich? B: Schwierig. I: Denkst du: "Ah ich muss stillsitzen und das macht mich nervös.", oder "/" B: Ein bisschen gestresst. I: Ja. Verstehst du, was sie erzählt? B: Schon, aber (..) es tuet mich nervös.»
- Schüler 2: B: «Ja, also wenn ich jetzt das Gleiche lösen würde, ja ich würde mich normal fühlen. Also, hm (...) begeistert (lacht). I: In Mathematik auch? B: Ja. I: Das gleiche Material wie die anderen in Mathematik auch wenn du angepasste Lernziele hast, wärst du begeistert. B: Ja. I: Sonst noch etwas von diesen Gefühlen? B: Ja auch hochmotiviert.», I: Dann arbeiten alle für sich still an der gleichen Aufgabe und du musst das Gleiche machen wie alle, Geometrie. Wie fühlst du dich in dieser Situation? B: Also ich mach schon Geometrie mit der ganzen Klasse und ja es ist anstrengend, weil man muss viele Sachen wissen. Ich denke, dass Geometrie eines von diesen Fächern ist, das am Schwierigsten ist, wegen diesen perfekten Linien und so. Vielleicht auch wegen den Buchstaben und so. Und ja, eigentlich, dachte ich, dass ich dort auch nicht mitmachen würde, weil Geometrie gehört ja auch zu Mathematik und ja (...) aber ich hab mitgemacht. I: Und wie hast du dich dabei gefühlt oder wie fühlst du dich jeweils dabei? B: .. , dort bin ich einfach auch gestresst. I: Auch gestresst. B: Vielmals, weil ich viele Fehler dort mache. Und ja "/"», «I: Und wie fühlst du dich, wenn er etwas erzählt? Zum Beispiel über die

- Entstehung des Gotthardpasses oder "/" B: Also das ist schon ein bisschen langweilig (lacht). I: Langweilig. Okay, dann bist du gelangweilt in diesen Situationen. B: Ein bisschen schon.»
- Schüler 3: «I: Du machst auch das Gleiche wie die ganze Klasse. B: Halt manchmal stresst es mich auch, dass die anderen einfach dort sind (..) und (..) also nicht dort sind. Halt manchmal stresst mich das auch, weil es mir zu schwer ist. I: Mh und die anderen weiter sind. B: Ja. I: Okay. (..) Und was machst du dann? (..) B: Halt dann frage ich Herr S., ob er mir helfen kann und dann hilft er mir auch und dann bin ich fast soweit wie die anderen. I: Ja (..). Machst du dort immer das Gleiche wie die anderen, in Geometrie? B: Mm ja. I: Ja. Und wie ist das für dich in Geometrie das Gleiche zu machen? B: Halt ein bisschen schwierig, aber ja sonst ein bisschen auch besser für mich, weil dann kann ich auch schneller lernen. I: Mhm, aber wie fühlst du dich? Denkst du: " Ja das ist super, da kann ich mal das Gleich machen. Das macht mich stolz oder motiviert mich.", oder "Es wäre mir lieber ich hätte etwas Einfacheres."? B: (..) Es wäre mir ein bisschen lieber, dass ich etwas Einfachere hätte als die anderen, weil (.) es ist schon schwer für mich, aber manchmal geht es auch so. I: Okay. Wärest du ein bisschen weniger gestresst und nervös. Das wäre dir lieber? B: Ja.» , «Okay. (..) Wenn du zuhören musst, wenn Herr Strebel zum Beispiel etwas über die Entstehung des Gotthardpasses erzählt, wie ist das für dich?» B: Halt manchmal ist es mir halt langweilig und dann werde ich auch wütend, weil ich nichts machen kann, da würde ich lieber etwas anderes machen, weil ich nicht so lange stillsitzen kann und nicht so lang zuhören kann.
 - Schülerin 4: «I: Dann gibt es ja auch noch die Situation, wenn Herr Strebel zum Beispiel etwas erzählt, sagen wir über die Entstehung des Gotthardpasses und ihr müsst zuhören. Wie sind diese Situationen? B: Also (...) sie sind einfach, aber (..) also eher schwierig, aber also (..) I: Und wie fühlst du dich da, wenn sie schwierig sind? B: Manchmal nicht so sicher. I: Nicht so sicher. B: Ja, also was ich soll machen oder "/" I: Also ist es, wenn er sagt was ihr machen müsst? Meinst du das? Oder wenn etwas erzählt, zum Beispiel wie der Gotthardpass entstanden ist? B: Ja solche Sachen verstehe ich nicht so gut. I: Okay. Was machst du dann, wenn du es nicht verstehst? B: Dann würde ich lieber sagen weder warten, dann merkt er es. I: Und was für ein Gefühl hast du da? B: Äh. I: Wirst du da eher müde, wenn du es nicht verstehst und denkst: "Janu." oder wirst du eher nervös und gestresst? B: Äh. I: Oder lustlos? Denkst du: "Janu, interessier mich halt "/" ". B: Nein, ein bisschen gestresst, weil ich (..), nervös besser gesagt, weil man weiss nicht so genau was machen. I: Und du möchtest eigentlich gerne wissen, was du machen musst. B: Ja. I: Okay und dann stresst dich das, wenn du es nicht verstehst. B: Ja.»

V. Codesystem der computergestützten qualitativen Auswertung

Code	Anzahl
Codesystem	331
GELB	38
ESM	4
Attribution	52
Schwierigste Situation	5
Lieblingssituation	4
Strategien	10
besonderer Förderbedarf als Auslöser von Emotionen	50
Umgang mit Bezugsnorm	37
VA-	6
VA+	25
NA+	38
NA-	11
PA-	5
PA+	11
separiert mit SHP	7
individuelles Material	7
Gruppenarbeit	9
einzeln/zuhören	8
integriert mit SHP	4
Sets	0

Abbildung 2: Codesystem

Die Abbildung zeigt, welche Aspekte für die Codierung der Interviews gewählt wurden. Für die Auswertung wurde der Fokus auf die Codes «separiert mit SHP», «individuelles Material», «Gruppenarbeit», «einzeln/zuhören», «integriert mit SHP», die Codes zu den Emotionen (PA, NA, VA), «Umgang mit Bezugsnorm», «besonderer Förderbedarf als Auslöser von Emotionen» und «Attribution» gelegt. Die Codes zu den Emotionen wurden quantitativ und qualitativ ausgewertet. Bezüglich der restlichen Codes fand eine qualitative Auswertung statt. Gewisse Textabschnitte waren doppelt- oder gar dreifachcodiert. Je nach Fokus rückte der eine oder andere Code in den Vordergrund oder Zusammenhänge wurden analysiert.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Leitfaden Situationen.....	4
Tabelle 2: Leitfaden Bezugsnorm	6
Tabelle 3: Leitfaden Attribution	6

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gefühlsmonsterkarten	3
Abbildung 2: Codesystem.....	14

Literaturverzeichnis

Corona C. (2009). Gefühlsmonsterkarten, Lehmanns: Högendorf.